

Landeshauptstadt
München
Gesundheitsreferat

GBE

>> Bericht

Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in München in der Corona-Pandemie

Ein Kooperationsprojekt des Gesundheitsreferats der
Landeshauptstadt München und der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns

Liebe Münchner*innen,

die Corona-Pandemie hat unser aller Leben tiefgreifend verändert und dabei insbesondere die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen belastet. Doch wie genau hat sich ihre psychische Verfassung während dieser Zeit entwickelt? Welche konkreten Auswirkungen hatte die Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, und was können wir daraus für die Zukunft lernen?

Um diesen Fragen nachzugehen, haben das Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt München (LHM) und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns eine umfassende Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden Abrechnungsdaten niedergelassener Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen von 2015 bis 2022 analysiert, um geschlechtsspezifische, altersgruppenspezifische und regionale Veränderungen zu erfassen – mit einem besonderen Fokus auf die Pandemiejahre. Diese Untersuchung vermittelt uns erstmals ein detailliertes Bild von den Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit junger Menschen in München. Sie zeigt teilweise deutliche Zunahmen psychischer Erkrankungen, insbesondere im Bereich affektiver Störungen, sowie bedeutsame regionale Unterschiede zwischen den Stadtbezirken. Darüber hinaus wurde ein Zusammenhang zwischen sozialer Lage (z. B. dem Anteil der SGB-II-Empfänger*innen) und der Häufigkeit psychischer Diagnosen in den Stadtbezirken festgestellt.

Die gewonnenen Erkenntnisse bieten uns nicht nur einen wertvollen Rückblick, sondern auch wichtige Orientierung für die Zukunft. Die Pandemie hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie dringend es ist, die psychische Gesundheit junger Menschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Das gilt insbesondere auch angesichts von weiteren, zusätzlich belastenden globalen Geschehnissen, wie etwa Kriegen oder der Klimakrise. In den letzten Jahren haben wir daher eng mit Partner*innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis zusammengearbeitet, um die Versorgung zu stabilisieren, wenn möglich zu verbessern und neue Unterstützungsangebote zu schaffen. Regelmäßige Austauschformate in Zuständigkeit oder Beteiligung des Gesundheitsreferats und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, wie etwa Arbeitskreise des Gesundheitsbeirats, Runde Tische sowie Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen, haben uns dabei geholfen, die Herausforderungen besser zu verstehen und gezielt darauf zu reagieren.

Dieser Gesundheitsbericht richtet sich an alle, die sich für die psychische Gesundheit junger Menschen einsetzen – sei es in Politik, Verwaltung oder Fachkreisen. Er bietet eine fundierte Grundlage, um die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen der Versorgung und Prävention von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in München zu erkennen und gezielt anzugehen.

Es ist unser gemeinsames Ziel, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu fördern. Wir sind überzeugt, dass die Erkenntnisse dieser Studie einen wichtigen Beitrag leisten, um zukünftige Maßnahmen gezielt und wirksam zu gestalten.

In diesem Bericht finden Sie unter anderem Antworten auf folgende Fragen:

- Wie haben sich die verschiedenen Formen psychischer Störungen seit 2015 entwickelt?
- Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen Altersgruppen?
- Welche Münchner Stadtbezirke sind besonders betroffen?
- Welche Aspekte dieser Analysen sollten in den zuständigen Gremien noch differenzierter diskutiert werden, um gemeinsam bedarfsgerechte Maßnahmen ableiten zu können?

Gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen: Wir laden Sie herzlich ein, diesen Bericht zu lesen und gemeinsam mit uns an der Förderung der psychischen Gesundheit sowie der Bereitstellung einer guten Versorgung von jungen Menschen in unserer Stadt mitzuwirken.

Beatrix Zurek
Gesundheitsreferentin

Dr. Claudia Ritter-Rupp
Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in München in der Corona-Pandemie.

Analysen von ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.

Doris Wohlrab¹, Ewan Donnachie², André Klima¹, Viola Koncz¹, Claudia Müller¹, Rebekka Redel², Monika Reincke¹, Martin Tauscher²

¹Gesundheitsreferat Landeshauptstadt München, ²Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Abstract

Fragestellung

Dieser Bericht untersucht die Entwicklung der Diagnosehäufigkeit psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in München von 2015 bis 2022, mit besonderem Fokus auf den Jahren der Corona-Pandemie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf regionalen Unterschieden in den Stadtbezirken sowie auf Zusammenhängen zwischen der sozialen Lage und der Diagnosehäufigkeit auf Ebene der Münchener Stadtteile.

Methoden

Die Analyse basiert auf ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) gemäß § 295 SGB V für die Jahre 2015 bis 2022. Einbezogen werden alle gesetzlich krankenversicherten Münchener*innen im Alter von 2 bis 17 Jahren, die mindestens zweimal jährlich eine gesicherte Diagnose im ICD-10-Bereich ‚Psychische und Verhaltensstörungen‘ (F00-F99) erhalten. Der Einschluss von Personen mit mindestens zweimaliger Diagnosenennung pro Jahr zielt darauf ab, insbesondere länger bestehende Störungen zu erfassen, während kurzzeitige Belastungen ausgeschlossen werden.

Mangels spezifischer Versichertenzahlen für die Münchener Stadtbezirke wird die Studienpopulation zur Prävalenzberechnung einem administrativen Datensatz gegenübergestellt, der alle gesetzlich krankenversicherten Münchener*innen umfasst, die mindestens einen abrechnungsfähigen Kontakt zu einer*m Vertragsärzt*in oder -psychotherapeut*in im Jahr hatten. Diese Daten enthalten auch soziodemografische Angaben (z. B. Alter, Geschlecht und Stadtbezirk), wodurch sich Prävalenzraten für verschiedene Untergruppen berechnen lassen.

Ergebnisse

- Langfristige Entwicklungen von 2015 bis 2022

Von 2015 bis 2022 steigt die Prävalenzrate für psychische Störungen insgesamt (F-Gesamt) bei den 2-17 Jährigen um 6,9 % und erreicht 2022 einen Wert von 20,1 je 100 Versicherte. Besonders deutlich ist der prozentuale Anstieg in diesem Zeitraum in der Diagnosegruppe der affektiven Störungen (F30-39) sowie den Entwicklungsstörungen (F80-89).

Die höchste Prävalenzrate ist 2022 in der Diagnosegruppe der Entwicklungsstörungen (F80-89) mit 12,6 je 100 festzustellen, wobei der prozentuale Anstieg von 2015 bis 2022 bei 22,2% liegt. Jungen haben eine deutlich höhere Prävalenz als Mädchen (15,6 versus 9,5 je 100).

Die affektiven Störungen (F30-39) weisen im Jahr 2022 eine wesentlich geringere Prävalenz von 0,85 je 100 auf, hier ist der prozentuale Anstieg der Prävalenz von 2015 bis 2022 mit 49,3% am höchsten.

Die Prävalenz von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-98) ändert sich im betrachteten Zeitraum nicht wesentlich (prozentuale Veränderung um +0,3%).

Die Prävalenzraten für neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48), für Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F50-F59) und für Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-69) sinken hingegen über den Zeitraum (2015-2022), um -10,8% (F40-48), -24,2% (F50-59) und -9,2% (F60-69).

- Entwicklungen in den Jahren der Pandemie (2019–2022)

Während der Pandemie (2019–2022) steigt die Prävalenz spezifischer Diagnosen teils erheblich. Affektive Störungen (F30-39) nehmen zwischen 2019 und 2022 prozentual um 34,7%, von 0,63 je 100 auf 0,85 je 100. Besonders deutlich ist der Anstieg für die Prävalenz der depressiven

Störungen (F32-34) bei Mädchen im Alter von 15-17 Jahren, von 3,5 je 100 im Jahr 2019 auf 5,6 je 100 im Jahr 2022.

Die Prävalenz von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (F40-48) sinkt im Zeitraum von 2019-2022 in der Gruppe der 2-17 Jährigen leicht um 6,4%, steigt aber bei den 15-17 jährigen Mädchen von 7,6 je 100 im Jahr 2019 auf 8,9 je 100 im Jahr 2022 an.

Die Prävalenz der Diagnosegruppe der Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F50-59) sinkt in den Jahren der Pandemie um 10,1%. Dagegen steigt die Prävalenz der Einzeldiagnose Essstörungen (F50) bei 15-17 jährigen Mädchen in diesen Jahren von 1,20 je 100 auf 1,50 je 100 an, während die Prävalenz bei Jungen dieser Altersgruppe nach einem leichten Anstieg von 2019 bis 2021 im Jahr 2022 wieder sinkt.

Die Prävalenz von Entwicklungsstörungen (F80-89) steigt während den Jahren der Pandemie weiterhin an, von 2019 bis 2022 um 4,1%.

- Unterschiede in den Stadtbezirken

In den Stadtbezirken lassen sich teils erhebliche Unterschiede in der Prävalenz psychischer Erkrankungen feststellen. Darüber hinaus zeigt sich ein Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Diagnosehäufigkeit. Stadtbezirke mit einem höheren Anteil sozial benachteiligter Bewohner*innen, gemessen am Anteil der SGB II-Leistungsempfänger*innen, weisen deutlich höhere Prävalenzraten für psychische Störungen auf.

Diskussion

Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, angesichts von globalen belastenden Geschehnissen, wie etwa der Corona-Pandemie, Kriegen oder der Klimakrise, gezielte Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und auszubauen. Regionale und sozillagenbedingte Unterschiede machen deutlich, dass präventive und unterstützende Angebote differenziert gestaltet werden müssen, um den spezifischen Bedarfen gerecht zu werden. Um solche Maßnahmen wirksam zu planen und umzusetzen, ist ein intensiver Austausch zwischen Fachgremien, Praxis und Politik erforderlich.

Inhalt

1. Einleitung	4
1.1. Ziel der Analysen	5
1.2. Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie – Rahmenbedingungen	5
1.3. Ausgewählte Ergebnisse aus Studien zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie	5
2. Datengrundlagen und Methoden	7
2.1. Klassifikation der psychischen Störungen	7
2.2. Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns	8
2.2.1. Berechnung der Prävalenz / Prävalenzrate	8
2.2.2. Hinweise zur Interpretation	9
3. Ergebnisse	10
3.1. Kinder und Jugendliche in München in der Corona-Pandemie	10
3.1.1. Anzahl von Kindern und Jugendlichen in München	10
3.1.2. Kinder und Jugendliche mit gemeldeter SARS-CoV-2 Infektion in München	10
3.2. Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Verlauf der Corona-Pandemie in München	11
3.2.1. Analysen der ambulanten Diagnosedaten der KVB aus dem Jahr 2015	12
3.2.2. Ambulante F-Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Verlauf (2015 bis 2022)	12
3.2.2.1. F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt)	12
3.2.2.2. F-Diagnosen in den Hauptdiagnosegruppen	15
3.2.2.3. F30-39 Affektive Störungen	19
3.2.2.4. F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	21
3.2.2.5. F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	24
3.2.2.6. F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	25
3.2.2.7. F80-89 Entwicklungsstörungen	25
3.2.2.8. F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	28
3.2.3. Differenzierte Betrachtung der Entwicklungen in der Pandemie (2019-2022) auf Ebene der Gesamtstadt	30
3.2.3.1. Veränderungen der Prävalenz und der absoluten Fallzahlen im Zeitraum der Pandemie	31
3.2.3.2. Schätzungen der demografisch bedingten versus belastungsbedingten Veränderungen der absoluten Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen in der Pandemie	34
3.2.3.3. Entwicklungen in der Pandemie (2019-2022) im Vergleich Bayern und München	37
3.2.4. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse auf Ebene der Gesamtstadt	39
3.3. Regionale Verteilung der F-Diagnosen	41
3.3.1. F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) in den Stadtbezirken	43
3.3.2. F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen in den Stadtbezirken	45
3.3.3. F80-89 Entwicklungsstörungen in den Stadtbezirken	47
3.3.4. F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend in den Stadtbezirken	49
3.3.5. Prävalenz und Anzahl von F-Diagnosen in den Stadtbezirken im Überblick	51
3.3.6. Differenzierte Betrachtung der Entwicklung in der Pandemie (2019-2022) auf Ebene der Stadtbezirke	52
3.4. Zusammenhang von sozialer Lage und der Prävalenz von F-Diagnosegruppen auf Ebene der Stadtbezirke	55
3.4.1. Soziodemografische Aspekte und Prävalenz von F-Diagnosen in den Stadtbezirken (2022)	56
3.4.2. Soziale Lage und Veränderungen der Prävalenz von F-Diagnosen während der Pandemie (2019-2022) in den Stadtbezirken	59
4. Diskussion der Ergebnisse	61
4.1. Limitationen	61
4.2. Zusammenfassung und Diskussion	62
4.2.1. Entwicklung der Prävalenz von F-Diagnosen von 2015–2022	62
4.2.2. Entwicklung der Prävalenz von F-Diagnosen in der Pandemie von 2019-2022	64
4.2.3. Unterschiede der Diagnoseprävalenz auf Ebene der Stadtbezirke und Zusammenhänge mit der sozialen Lage und Entwicklung in den Jahren der Pandemie	66
4.2.4. Veränderungen der absoluten Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen und Folgerungen für die Planung von präventiven Maßnahmen sowie Versorgungs- und Unterstützungsangeboten	68
4.3. Ausblick und Ansatzpunkte	69
5. Literatur	72

1. Einleitung

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur ein Thema der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung mit Finanzierung über die gesetzlichen und privaten Krankenkassen, sondern auch ein wichtiges Aufgabengebiet der dritten Säule des Gesundheitswesens - des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)¹. Und sie ist vor allem eine Frage der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen (z.B. in Familie, Schule, Ausbildung, Freizeit). Vor allem aber ist die psychische Gesundheit ein „untrennbarer Bestandteil von Gesundheit“². Der Zuständigkeitsbereich des ÖGD liegt nicht auf der medizinisch-therapeutischen Versorgung, sondern auf Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsschutz und Beratung sowie in der Förderung von gesunden Lebensbedingungen und gesundheitlicher Chancengerechtigkeit (u.a. Art. 7, Art. 11, Art. 12 Gesundheitsdienstgesetz, GDG). Die Gesundheitsämter sollen über Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und Prävention aufklären und im Interesse der öffentlichen Gesundheit präventive, umwelt- und sozialmedizinische Maßnahmen anregen. Sie übernehmen komplementäre Leistungsangebote und haben eine sozialkompensatorische Funktion (Weyers 2024). Die Maßnahmen des ÖGD sollen insbesondere zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheiten in den Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen beitragen (Hollederer 2024). Aber auch die Akteur*innen in den beiden medizinisch und versorgenden ausgerichteten Säulen des Gesundheitswesens (stationäre und ambulante medizinische Versorgung) nehmen Beratungs- und Informationsaufgaben wahr, u.a. in Form von Präventionsleistungen nach § 20 SGB V der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Konkret übernimmt das Gesundheitsreferat (GSR) der Landeshauptstadt München (LHM) im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) diverse Aufgaben der Öffentlichen Gesundheit, beispielsweise im Zuge der gesetzlich verpflichtenden Gesundheitsuntersuchung zur Einschulung, im Kontext der Beratungsstelle für die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen oder mit der aufsuchenden Gesundheitsberatung durch Gesundheits- und Krankenpfleger*innen. Des Weiteren bezuschusst das Gesundheitsreferat verschiedene Angebote von Einrichtungen und Trägern vor Ort zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist zudem ein wichtiger Baustein in den vielfältigen Angeboten anderer städtischer Referate, etwa des Sozialreferats (insbesondere Jugendamt) oder des Referats für Bildung und Sport sowie in den vielfältigen Angeboten der Wohlfahrtsverbände. Die Förderung gesunder Lebenswelten ist zudem eine gesamtpolitische Aufgabe („Health in All Policies“).

„Health in All Policies“ - Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine gesamtpolitische Aufgabe

Für eine bedarfsorientierte und ressourcenbewusste Planung von Maßnahmen im ÖGD sind differenzierte Datengrundlagen nötig. Die Gesundheitsberichterstattung gilt als eine der 10 Essential Public Health Operations (EPHOs) der WHO und ist auch im Leitbild des ÖGD als eine wesentliche Aufgabe verankert³. Obwohl im Rahmen der gesetzlichen Pflichtaufgabe (nach Art. 9 GDG⁴) der kommunalen Gesundheitsberichterstattung (GBE) Daten für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Angebote analysiert und aufbereitet werden sollen, stehen unterhalb der gesamtstädtischen Ebene wenig kleinräumige gesundheitsbezogene Daten zur Verfügung (Rosenkötter et al. 2020). Diese sind jedoch von großer Bedeutung, um den Fachabteilungen, anderen Referaten, der Politik und der Fachöffentlichkeit differenzierte und valide Planungsgrundlagen zur Verfügung stellen zu können. Eine wichtige Datenquelle für die kommunale Gesundheitsberichterstattung (und auch für die GBE auf Bundes- oder Länderebene) sind deshalb die ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). In einem gemeinsamen Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und dem Gesundheitsreferat der LHM wurden deshalb gemeinsam Daten für die Anliegen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, der kommunalen Gesundheitsberichterstattung sowie der KVB aufbereitet und analysiert.

¹ <https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/public-health/oegd> [13.12.2024]

² Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2024)

³ Leitbild für einen modernen Öffentlichen Gesundheitsdienst Zuständigkeiten. Ziele. Zukunft (2018). <https://www.akademie-oegw.de/die-akademie/leitbild-oegd> [03.12.2024]; WHO (2015)

⁴ GDG – Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz) in Bayern. <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGDG-9> [03.12.2024]

1.1. Ziel der Analysen

Ziel der vorliegenden Analysen ist es, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in München im zeitlichen Verlauf, insbesondere in den Jahren der Corona-Pandemie (COVID-19-Pandemie), anhand von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zu beschreiben. Die Prävalenzen von ausgewählten Diagnosegruppen aus dem Kapitel V ‚Psychische und Verhaltensstörungen‘ (F00-99 der International Classification of Diseases ICD-10)⁵ bei Kindern und Jugendlichen werden im Hinblick auf die zeitliche Entwicklung, alters- und geschlechtsspezifische sowie regionale Unterschiede betrachtet. Darüber hinaus werden Zusammenhänge von soziodemografischen Aspekten und der Diagnosehäufigkeit auf aggregierter Ebene der Stadtbezirke analysiert.

Die Analysen sollen als Grundlage im Sinne einer ‚Health in All Policies‘-Strategie verwendet werden, um präventive Angebote sowie Angebote zur Beratung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Gesundheitsreferat, aber ebenso in anderen Referaten und bei Trägern zielgerichtet ausrichten zu können. Gleichzeitig sind sie auch für die Beurteilung der regionalen Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen insgesamt nützlich und können hier auch der Steuerung von Maßnahmen der KVB dienen.

1.2. Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie – Rahmenbedingungen

Kinder und Jugendliche wachsen aktuell in einer Zeit auf, die von diversen Unsicherheiten und Belastungen durch Krisen geprägt ist. Klimawandel, Corona-Pandemie und Kriege sind nur einige Faktoren, die sich auf die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirken können (BMFSFJ 2024). Die psychosozialen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen wurden während der Pandemie nicht ausreichend berücksichtigt. Im Zuge der Pandemie waren Kinder und Jugendliche gezwungen, sich mit diversen Entwicklungshindernissen auseinanderzusetzen, u.a. Schulschließungen, reduzierten Sozialkontakten, verstärktem Medienkonsum, sozialem Druck auf Social Media (McGorry et al. 2024, Bundes Psychotherapeuten Kammer 2020, DAK Gesundheit 2021, Resch 2024). Das ist einigen gut gelungen, anderen weniger, wobei die individuelle Resilienz von Kindern und Jugendlichen auch von unterstützenden Ressourcen im familiären, sozialen, schulischen und kommunalen Umfeld beeinflusst wird.

Die Entwicklungen in der Pandemie haben gezeigt, wie wichtig es ist, zielgerichtet präventive Maßnahmen zu ergreifen und eine angemessene psychosoziale Unterstützung für Kinder und Jugendliche (sowie deren Eltern) bereitzustellen, um die seelische Gesundheit der jungen Generation – auch und gerade in Krisenzeiten – sowie ihre Gesundheitskompetenzen zu stärken. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, bei denen das familiäre und soziale Umfeld sowie die sozioökonomischen Möglichkeiten weniger fördernde Bedingungen bieten, oder in biographischen Übergängen (RKI 2021).

Der ÖGD hat hier auf Basis des GDG eine besondere Verpflichtung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie von sozial benachteiligten Gruppen (Art. 11 ‚Schutz von Kindern und Jugendlichen‘ sowie Art. 7 ‚Aufklärung, Information, Prävention‘). Im Pakt für den ÖGD werden diese Aufgaben des ÖGD ebenfalls betont: „Neben der Erfüllung seiner klassischen Aufgaben ist der ÖGD zunehmend zentraler Ansprechpartner in Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention, der Gesundheitsversorgung benachteiligter Gruppen sowie im Rahmen der Gesundheitsplanung auf kommunaler Ebene.“⁶

besondere Verantwortung
des ÖGD für benachteiligte
Zielgruppen

1.3. Ausgewählte Ergebnisse aus Studien zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie

Unterschiedliche Methodik vorliegender Studien

Die zur Verfügung stehende Datenlage zur Häufigkeit von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Verlauf der Corona-Pandemie ist in methodischer Hinsicht nicht

⁵ Zur Definition und Überblick siehe Kap. 2.1

⁶ <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/pakt-fuer-den-oegd> [28.11.2024]; siehe auch Zukunftsforum Public Health (2020)

einheitlich. Die analysierten Daten liegen in der Regel nur auf bundesweiter Ebene, teils auf Landesebene, selten auf kommunaler Ebene vor (Poppe et al. 2023). Bei den häufig zitierten Studien handelt es sich um bundesweite oder überregionale Analysen (Kohring et al. 2023, Schlack et al. 2023). Analysen von Routinedaten beziehen sich in der Regel auf Daten der Kassenärztlichen Vereinigungen oder einzelner Krankenkassen und beinhalten ausschließlich Daten zur ambulanten Versorgung, zur stationären Versorgung oder in Kombination. Daneben werden vielfältige Befragungsstudien herangezogen, die meist mit Hilfe einer Selbsteinschätzung von befragten Kindern und Jugendlichen oder Fremdeinschätzung durch deren Eltern das psychische Wohlbefinden bzw. psychische Probleme erfassen. Epidemiologische Studien mit validierten psychiatrischen Diagnoseinstrumenten werden ebenfalls durchgeführt. In der Regel sind epidemiologische Studien jedoch auf einzelne Kontexte, etwa Kliniken oder Regionen, begrenzt. Zudem unterliegen auch epidemiologische Studien einem gewissen Bias, da Gruppen in benachteiligten Lebenslagen erfahrungsgemäß schwerer in Studien/Befragungen eingebunden werden können. Eine direkte Vergleichbarkeit von Studienergebnissen oder Datenanalysen, die auf unterschiedlichen Quellen beruhen und mit unterschiedlichen Methoden erzielt wurden, ist nicht oder nur schwer möglich. Diagnoseangaben in Befragungs- und GKV-Routinedaten stimmen je nach Diagnose oder verwendeten Gütekriterien unterschiedlich gut überein (Vogelgesang et al. 2024, Thom et al. 2024). Ein festgestellter Trend ist jedoch belastbarer, wenn er mit Hilfe verschiedener Methoden und auf Grundlage verschiedener Datenquellen nachgewiesen wurde.

Studienergebnisse zu Veränderungen in der Pandemie sind methodisch nur schwer vergleichbar

Ausgewählte Ergebnisse

In den Jahren ab 2020 wurden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zahlreiche Studien veröffentlicht, die auf eine Zunahme der Häufigkeit von bestimmten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hinweisen. In einer 39 Publikationen umfassenden Meta-Analyse des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden Indikatoren aus unterschiedlichen Datenquellen ausgewertet (Schlack et al. 2023). Für den Beginn der Pandemie wurden für Deutschland zunehmende Belastungen, Einschränkungen der Lebensqualität sowie psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen identifiziert. Die Analysen auf Basis von Routine- und Versorgungsdaten für den untersuchten Zeitraum (überwiegend bis 2020 oder 2021) zeigten meist hingegen einen Rückgang der ambulanten und stationären Inanspruchnahme im ersten Jahr der Pandemie. Einige Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Belastungen gegen Ende der Pandemie zurück gingen, aber über dem Niveau von vor der Pandemie geblieben sind (Rattay et al. 2024).

Häufig wird im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf die BELLA-Studie (BEfragung zum seeLischen WohLbefinden und VerhAlten), ein Zusatzmodul der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) des RKI, oder auf die COPSYS-Studie (Corona und Psyche) verwiesen, wenn über das psychische Befinden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland berichtet wird (Reiß et al. 2023). Hier wird ein Anstieg von psychischen Auffälligkeiten, Angstsymptomen und depressiven Symptomen im Verlauf der ersten beiden Jahre der Pandemie berichtet. Bis Herbst 2022 sanken fast alle Werte wieder, aber nicht immer bis auf das Ausgangsniveau vor der Pandemie, beispielsweise bei Angstsymptomen.

Während die Prävalenz die Häufigkeit einer Erkrankung bezogen auf die Grundgesamtheit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum angibt, zeigt die Inzidenz auf, wie viele Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum aufgetreten sind. Die vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI) durchgeführten – auf Abrechnungsdaten gesetzlich Versicherter (ärztliche und psychotherapeutische Leistungen und Diagnosen nach § 295 SGB V) beruhenden – Analysen von Inzidenzen zeigen für die ersten beiden Jahre der Corona-Pandemie eine Zunahme von neu diagnostizierten Depressionen, Angststörungen und Essstörungen bei Mädchen. Grundsätzlich weisen die ZI-Analysen darauf hin, dass Jungen häufiger von neu diagnostizierten Entwicklungsstörungen und Verhaltensstörungen betroffen sind, Mädchen hingegen häufiger von affektiven und neurotischen Störungen sowie Essstörungen (Kohring et al. 2023).

Im Kinder- und Jugendreport der DAK⁷-Gesundheit (Witte et al. 2023b), der alle bei der DAK-Gesundheit versicherten Kinder und Jugendlichen im Alter von 0-17 Jahren der Jahre 2018 bis 2022 umfasst, wird im Vergleich zum Vorjahr für das Jahr 2022 eine leicht rückläufige administrative

⁷ DAK - Deutsche Angestellten Krankenkasse

Neuerkrankungsrate von F-Diagnosen insgesamt (Psychischen und Verhaltensstörungen) berichtet, vor allem bei Mädchen. Gleichzeitig blieben die Neudiagnoseraten gegenüber dem Vorpandemie-Zeitraum deutlich erhöht. Unter jugendlichen Mädchen (15-17 Jahre) wurden auch im Jahr 2022 immer noch mehr Depressionen, Angststörungen und Essstörungen diagnostiziert als im Jahr 2019.

Weitere Analysen der DAK lassen einen Anstieg der stationären Behandlungen von Angststörungen, Depressionen und Essstörungen bei jugendlichen Mädchen im Zuge der Pandemie erkennen (Witte et al. 2023a). Der Medizinische Dienst Nordrhein berichtet von einem Anstieg der Entwicklungsstörungen (F80-89)⁸ sowie von Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (F90) in Folge der Pandemie (speziell im Jahr 2023) als Grund für eine Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen (Medizinischer Dienst Nordrhein 2024).

Im Rahmen der bundesweiten Mental Health Surveillance hat das RKI ebenfalls ambulante Abrechnungsdaten von gesetzlichen Krankenkassen analysiert (Thom et al. 2024). Hierfür wurden ausgewählte Diagnosegruppen im Zeitverlauf (2012-2022) betrachtet, stratifiziert nach Geschlecht und Altersgruppen⁹. Für Kinder und Jugendliche von 11-17 Jahren konnte über den gesamten zeitlichen Verlauf eine Zunahme der Gesamtgruppe aller psychischen Störungen (F-Diagnosen) festgestellt werden. Das RKI weist darauf hin, dass bei Kindern und Jugendlichen ein großer Teil der F-Diagnosen auf die Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80) sowie hyperkinetische Störungen (F90) entfällt. In den Jahren der Pandemie wurden die Entwicklungen heterogener, beispielsweise nahmen Angststörungen zu.

Für ganz Bayern wurde ein Bericht erstellt, der mehrere Aspekte der Kindergesundheit in der Pandemie umfasst (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 2022). Für F-Diagnosen insgesamt¹⁰ wurde von 2019 bis 2020 ein Rückgang der absoluten Anzahl von gesetzlich versicherten Kindern und Jugendlichen von 0-17 Jahren um 7.060 Fälle auf etwa 278.200 Kinder und Jugendliche in Bayern berichtet. Der Rückgang wird durch einen eingeschränkten Zugang bzw. Inanspruchnahme von ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Angeboten erklärt, vor allem in der zweiten und dritten Welle der Pandemie, d.h. in den Jahren 2020/2021¹¹. So wurde beispielsweise in Bayern vom 1. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2021 ein Rückgang der Anzahl ambulanter Patient*innen um etwa 27% bei den 10-14 Jährigen festgestellt. Bei den U-Untersuchungen weisen die Daten darauf hin, dass es nach kurzfristigen Rückgängen zu Nachholeffekten kam (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 2022).

Auf kommunaler Ebene wurde in Köln anhand von ambulanten und stationären Abrechnungsdaten von vier Krankenkassen eine leichte Zunahme von F-Diagnosen insgesamt (Psychische und Verhaltensstörungen) für den Zeitraum der Pandemie festgestellt (Pope et al. 2023). Weiterhin wird hier eine Zunahme von affektiven Störungen (F30-39), depressiven Episoden (F32) und von phobischen Störungen (F40), insbesondere bei jugendlichen Mädchen, sowie eine Zunahme der Entwicklungsstörungen (F80-89) bei Jungen aufgezeigt.

2. Datengrundlagen und Methoden

2.1. Klassifikation der psychischen Störungen

Psychische Erkrankungen umfassen eine Vielzahl von unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Störungen. Der ICD-Code ist ein weltweit anerkanntes System, mit dem medizinische Diagnosen einheitlich klassifiziert werden. ICD steht für ‚International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems‘ und wird in Deutschland derzeit noch in der Version ICD 10 verwendet.

Klassifikation psychischer Störungen nach ICD 10 - Gruppe der F-Diagnosen

⁸ Zur Definition der F-Diagnosen siehe Kap. 2.1.

⁹ Das RKI hat in seinen Analysen das M1Q-Kriterium verwendet. Zur Erläuterung des M2Q-Kriteriums siehe Kap. 2.2.

¹⁰ Zur Erläuterung des M2Q-Kriteriums siehe Kap. 2.2.

¹¹ Zur Einteilung der Wellen siehe Kap. 3.1.

Die Gruppe der F-Diagnosen (F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen, kurz ‚F-Gesamt‘) umfasst mehrere Unterkategorien:

- F00-09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen
- F10-19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- F20-29 Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen
- F30-39 Affektive Störungen
- F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
- F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
- F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
- F70-79 Intelligenzstörung
- F80-89 Entwicklungsstörungen
- F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
- F99 nicht näher bezeichnete psychische Störungen

Innerhalb der Unterkategorien finden sich spezifische Einzeldiagnosen, wie beispielsweise F90 (Hyperkinetische Störungen), F40 (Phobische Störungen) und F32 (Depressive Episoden).

2.2. Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Die folgenden Analysen für die Landeshauptstadt München basieren auf den ambulanten vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) gemäß § 295 SGB V. Diese Daten umfassen sowohl die Diagnosen aus der ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung gesetzlich Versicherter als auch Informationen zur Inanspruchnahme. Bei den ambulanten Diagnosedaten der KVB sind psychiatrische Institutsambulanzen, sozialpädiatrische Zentren, psychologische Ausbildungsstätten sowie Daten von Privatversicherten ausgeschlossen.

Datengrundlagen der KVB
nach § 295 SGB V

In diesem Bericht werden ausgewählte F-Diagnosen berücksichtigt, die auf Basis von Literaturrecherchen, der fachlichen Einschätzung des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes im Gesundheitsreferat sowie bereits vorliegender Analysen der KVB als besonders relevant eingestuft wurden. Die KVB hat die Abrechnungsdaten nach dem sogenannten M2Q-Kriterium aufbereitet. Berücksichtigt werden dabei Patient*innen, die in mindestens zwei Quartalen eines Bezugsjahres eine gesicherte Diagnose oder Diagnosegruppe erhalten haben. Dieses Verfahren zielt darauf ab, zufällige oder kurzfristige Diagnosen auszuschließen und so eine stabilere Schätzung der Prävalenz zu ermöglichen. Es wird häufig angewandt, wenn Routinedaten von Krankenkassen oder KVen als Datengrundlage genutzt werden. Die Datensätze wurden von der KVB strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Widersprüchliche Angaben, beispielsweise zum Geschlecht oder Alter der Patient*innen, werden von der Analyse ausgeschlossen.

Die Ergebnisse beziehen sich auf Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 17 Jahren, basierend auf dem Alter zum Jahresende. Kinder unter 2 Jahren wurden ausgeschlossen, da die Qualität der F-Diagnosen in dieser Altersgruppe aufgrund abrechnungstechnischer Besonderheiten als nicht hinreichend valide eingeschätzt wird und diese Altersgruppe fachlich nicht im Fokus der F-Diagnosen steht.

2.2.1. Berechnung der Prävalenz / Prävalenzrate

Die Berechnung von Prävalenzraten für München und seine Stadtbezirke ist aufgrund der begrenzten Datenlage mit Herausforderungen verbunden. Als Grundlage dienen die Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), die ausschließlich Informationen zu gesetzlich krankenversicherten Personen enthalten. Daher gelten die berechneten Prävalenzraten nur für diesen Versichertenkreis und sind nicht auf die gesamte Bevölkerung Münchens übertragbar.

Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aus dem Fehlen genauer Zahlen über die Anzahl der gesetzlich Versicherten in München. Während entsprechende Daten auf Landes- und Bundesebene (z. B. aus der KM6-Statistik¹²) vorliegen, fehlen sie für kleinere Einheiten wie Landkreise,

¹² Die Berechnung erfolgt auf Basis der KM6-Statistik (Mitgliederstatistik der GKV, Bundesministerium für Gesundheit).

Städte, Stadtbezirke und Gemeinden. Gerade in München könnte der Anteil der gesetzlich Versicherten – insbesondere in jüngeren Altersgruppen – von den bayernweiten Durchschnittswerten abweichen.

Für eine verlässliche Berechnung von Prävalenzraten auf der Ebene von Landkreisen oder Städten wären jedoch spezifische Zahlen zur Zahl der gesetzlich Versicherten in den jeweiligen Regionen notwendig. Da der Anteil der gesetzlich Versicherten an der Gesamtbevölkerung regional stark schwankt, sind allgemeine Einwohnerzahlen dafür nicht ausreichend. Einflussfaktoren wie ein hoher Anteil an Beamt*innen, die in der Regel privatversichert sind, verstärken diese Unterschiede zusätzlich.

Angesichts dieser hier unvollständigen Datenlage stellt sich die Frage, wie die Anzahl der GKV-Versicherten auf Landkreisebene bzw. in kreisfreien Städten zuverlässig geschätzt werden kann. Eine plausible Methode basiert auf der Anzahl der Personen, die im Laufe eines Jahres mindestens einen Arztkontakt oder einen Kontakt zu einer*em Psychotherapeut*in hatten, der bei den gesetzlichen Krankenkassen bzw. den Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) dokumentiert wurde. Auswertungen für Bayern, wo alle benötigten Daten vorliegen, zeigen, dass deutlich mehr als 95% der GKV-Versicherten mindestens einen Arztkontakt pro Jahr haben. Da entsprechende Daten über Arztkontakte auch für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Stadtbezirke Münchens verfügbar sind, kann diese hohe Übereinstimmung genutzt werden, um die Anzahl der GKV-Versicherten in diesen Regionen zu schätzen. Konkret wird der fehlende Nenner – die Anzahl der GKV-Versicherten pro Landkreis – durch die Zahl der im jeweiligen Landkreis lebenden Personen mit mindestens einem Arztkontakt im Kalenderjahr approximiert. Dieses Vorgehen kann auch auf die Stadtbezirke Münchens und die hier betrachteten GKV-Versicherten unter 18 Jahren übertragen werden. Die beschriebene Methode erlaubt schließlich die verlässliche Berechnung der Prävalenz der Diagnosen sowohl auf Landkreisebene und Ebene der kreisfreien Städte in Bayern als auch auf Ebene der Stadtbezirke in München. Die Berechnung der Prävalenzraten erfolgt daher im vorliegenden Bericht als Division der Anzahl der Patient*innen mit einer bestimmten Diagnose pro Jahr (Zähler) durch die approximierte Anzahl der GKV-Versicherten (= Anzahl aller Patient*innen mit mindestens einem Arzt- oder Psychotherapeut*innenkontakt im gleichen Jahr) (Nenner).

Für die Auswertungen wurden jeweils Abrechnungsjahre, bestehend aus vier zusammengefassten Quartalen, betrachtet. Die Zuordnung der Patient*innen zu München bzw. den Münchner Stadtbezirken erfolgt über die Adressen der Patient*innen. Wird im Laufe des Jahres mehr als eine Adresse genutzt, wird die am häufigsten verwendete Adresse herangezogen. Der zeitliche Rahmen der Datenanalyse erstreckt sich vom 1. Quartal 2015 bis zum 4. Quartal 2022. Die Prävalenzraten wurden nach Alter, Geschlecht und Stadtbezirk ermittelt. Aus Datenschutzgründen wurde auf die Berechnung differenzierter Prävalenzraten für seltene Diagnosen verzichtet.

In diesem Bericht wird die Prävalenz regelmäßig als Anzahl der GKV-Versicherten mit einer gesicherten Diagnose (M2Q) pro 100 Versicherte mit mindestens einem Arztbesuch im selben Jahr angegeben, was dem Prozentsatz entspricht. Aufgrund der Einschränkungen der Datenquelle wird von ‚administrativer‘ Prävalenz oder ‚Diagnoseprävalenz‘ gesprochen.

Prävalenzrate:
Anzahl der GKV-Versicherten mit gesicherter Diagnose (M2Q-Kriterium) pro 100 Versicherte mit mindestens einem Arztbesuch im Jahr

2.2.2. Hinweise zur Interpretation

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird die administrative Prävalenz, also die relative Häufigkeit der Diagnosen, analysiert, um mögliche Veränderungen der psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen im Laufe der Corona-Pandemie zu ermitteln. Die Anzahl der Patient*innen mit F-Diagnosen nach dem M2Q-Kriterium wird dabei auf 100 Versicherte mit Arztkontakten bezogen. So wird verhindert, dass ein absoluter Anstieg der Diagnosen, zum Beispiel durch Bevölkerungswachstum, fälschlicherweise als Anstieg der Diagnoseprävalenz interpretiert wird.

Prävalenz und absolute Anzahl von Patient*innen

Für die Planung von Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) sind jedoch nicht nur die relative Häufigkeit (Prävalenz),

sondern auch die absolute Zahl und deren Entwicklung relevant. Ein Anstieg der absoluten Zahlen kann auch bei gleichbleibender oder gar sinkender Prävalenz eine Ausweitung der Kapazitäten erforderlich machen. Daher werden an geeigneten Stellen auch die absoluten Zahlen dargestellt.

3. Ergebnisse

3.1. Kinder und Jugendliche in München in der Corona-Pandemie

Einleitend werden Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie in der LHM dargestellt. Diese beinhalten Angaben zur Bevölkerungsstruktur und zum zeitlichen Verlauf der Infektionshäufigkeit mit SARS-CoV-2 von Kindern und Jugendlichen in München. Die unterschiedliche Infektionshäufigkeit von Kindern und Jugendlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Pandemie wird daraus ersichtlich.

3.1.1. Anzahl von Kindern und Jugendlichen in München

Zum Stand Dezember 2022 waren in etwa 247.000 Kinder und Jugendliche von 0-17 Jahren mit Hauptwohnsitz in der LHM gemeldet. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 15,6%. Die absolute Anzahl an Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre in der LHM hat sich in den Jahren 2015 bis 2022 um 10,5% erhöht, von etwa 223.600 auf 247.000.

Abbildung 1: Bevölkerung der Stadt München nach Altersgruppen und Anteil in % an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2022

12/2022	männlich	weiblich	Gesamt	Anteil in %
0-5 Jahre	46.768	45.134	91.902	5,8
6-10 Jahre	34.607	33.174	67.781	4,3
11-17 Jahre	44.835	42.524	87.359	5,5
18-39 Jahre	279.539	272.998	552.537	34,8
40-64 Jahre	263.753	256.269	520.022	32,7
65-79 Jahre	79.304	98.391	177.695	11,2
80 Jahre und älter	35.541	55.493	91.034	5,7
Gesamt	784.347	803.983	1.588.330	100,0

Datengrundlagen: LHM Statistisches Amt, Zimas, Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2022

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Abrechnungsdaten der KVB nur gesetzlich Versicherte umfassen und daher ‚Hochrechnungen‘ auf alle Kinder und Jugendlichen in der LHM anhand der ambulanten Abrechnungsdaten der KVB methodisch nicht korrekt möglich sind (vgl. Kap. 2.2).

3.1.2. Kinder und Jugendliche mit gemeldeter SARS-CoV-2 Infektion in München

Kinder und Jugendliche waren im Verlauf der Pandemie in unterschiedlicher Intensität von SARS-CoV-2 Infektionen betroffen. Im Zeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2022 wurden dem Gesundheitsreferat knapp 120.000 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0-17 Jahren gemeldet. Teils kann es sich hier um Mehrfachinfektionen handeln. In Abbildung 2 ist der Verlauf der Inzidenz je 100.000 Einwohner*innen (von 0-17 Jahren) pro Kalenderwoche über den Zeitraum von 2020 bis 2022 dargestellt. Die höchste Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen zeigt sich auf Basis der Meldedaten in der 5. Welle zu Beginn des Jahres 2022, die durch die Omikron-Variante gekennzeichnet war (Tolksdorf et al. 2022). Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei Kindern und Jugendlichen von einer hohen Anzahl nicht erfasster Infektionen (Dunkelziffer) auszugehen ist (Hippich et al. 2021).

120.000 gemeldete SARS-CoV-2 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in München in den Jahren 2020-2022

Abbildung 2: SARS-Cov-2 Infektionsfälle je 100.000 Kinder und Jugendliche (Inzidenz) von 0-17 Jahren in der LHM von 01.01.2020 bis 31.12.2022 je Kalenderwoche (KW)

Datengrundlagen: LHM Statistisches Amt, Zimas, Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2021; SARS-Cov-2 Infektionsfälle von 01.01.2020 bis 31.12.2022, Octoware, Gesundheitsreferat LHM; Welleneinteilung analog RKI (Tolksdorf et al. 2022)

In der 5. Welle waren Kinder und Jugendliche deutlich häufiger betroffen als Erwachsene ab 18 Jahren (Abbildung 3). In der 6. Welle hingegen lag die erfasste Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen unter der von Erwachsenen.

Abbildung 3: SARS-Cov-2 Infektionsfälle je 100.000 (Inzidenz) nach Altersgruppen in der LHM von 01.01.2020 bis 31.12.2022 je Kalenderwoche (KW)

Datengrundlagen: LHM Statistisches Amt, Zimas, Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2021; SARS-Cov-2 Infektionsfälle von 01.01.2020 bis 31.12.2022, Octoware, Gesundheitsreferat LHM; Welleneinteilung analog RKI (Tolksdorf et al. 2022)

Die reinen Infektionszahlen geben nur erste Hinweise darauf, welchen Belastungen Kinder und Jugendliche in der Pandemie ausgesetzt waren. Die schulischen Regelungen und Auswirkungen auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen sind beispielsweise im Münchner Bildungsbericht 2022 dargestellt (Referat für Bildung und Sport 2022).

3.2. Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Verlauf der Corona-Pandemie in München

Bevor die aktuellen Analysen beschrieben werden, wird kurz auf eine ähnliche Analyse aus einer früheren Kooperation von KVB und LHM eingegangen.

3.2.1. Analysen der ambulanten Diagnosedaten der KVB aus dem Jahr 2015

Im Rahmen einer externen Expertise, die auf einer Kooperation von KVB und der Gesundheits- und Umweltberichterstattung des damaligen Referats für Gesundheit und Umwelt beruhte, lag die Prävalenz im Jahr 2015 für F-Gesamt (F00-99, d.h. für alle psychischen oder Verhaltensstörungen) bei den 0-17 Jährigen bei etwa 16,5 Patient*innen je 100 nach dem M2Q-Kriterium. Jungen dieser Altersgruppe erhielten eine Diagnosegruppe F-Gesamt häufiger als Mädchen (18,6 versus 14,5 je 100) (Referat für Gesundheit und Umwelt 2017).

Besonders häufig wurden Diagnosen aus der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen, z.B. Sprachentwicklungsstörungen, Lese- und Rechtschreibstörung) diagnostiziert, gefolgt von der Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, z.B. hyperkinetische Störungen) und der Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen, z.B. Angststörungen).

Eine Diagnose aus der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) erhielten Jungen deutlich häufiger als Mädchen, zudem zeigte sich eine besondere Häufung im Alter von 7-14 Jahren. Die Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen) wurde ebenfalls am häufigsten in der Gruppe der 7-14 Jährigen festgestellt. Auch hier erhielten Jungen insgesamt häufiger eine Diagnose als Mädchen. Auch die Einzeldiagnose F90 (Hyperkinetische Störungen) wurde besonders oft nach der Einschulung (bei den 7-14 Jährigen) diagnostiziert. Die Prävalenz der Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) stieg mit dem Alter an und ab der Altersgruppe der 15-17 Jährigen lag sie bei den Mädchen höher als bei den Jungen. Die Prävalenz in der Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) stieg ebenso mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen an und war bei jugendlichen Mädchen höher als bei Jungen.

Ein direkter Vergleich mit den nachfolgenden Analysen zur Diagnosehäufigkeit von psychischen Störungen in der Corona-Pandemie ist aufgrund unterschiedlich definierter Altersgruppen jedoch nicht möglich.

3.2.2. Ambulante F-Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Verlauf (2015 bis 2022)

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf alle 2-17 jährigen gesetzlich versicherten Kinder und Jugendlichen, die mindestens einmal im Bezugsjahr eine ambulante ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung aufgesucht haben und in mindestens zwei Quartalen die gleiche Diagnose (bzw. Diagnose aus der gleichen Diagnosegruppe) erhalten haben (M2Q-Kriterium), siehe Kap. 2.2.

3.2.2.1. F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt)

Prävalenz F-Gesamt

Zunächst wird die gesamte Gruppe aller F-Diagnosen (F-Gesamt, F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen) betrachtet. Diese Gruppe umfasst alle Kinder und Jugendlichen, die im Bezugsjahr in mindestens zwei Quartalen irgendeine F-Diagnose erhalten haben, bezogen auf je 100 gesetzlich versicherte Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal im Bezugsjahr einen ärztlichen/psychotherapeutischen Kontakt hatten.

Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter kontinuierlicher Anstieg bis 2022 der Prävalenz von F-Gesamt zu verzeichnen. Die Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2-17 Jahren mit (irgendeiner) F-Diagnose steigt von 18,8 Patient*innen je 100 im Jahr 2015 auf 20,1 je 100 GKV-Versicherte im Jahr 2022 an (Abbildung 4).

Prävalenz F-Gesamt
2022 20,1 je 100

Der für den gesamten Verlauf von 2015 bis 2022 beobachtbare Trend einer leicht steigenden Prävalenz ist von einem leichten Rückgang im ersten Pandemiejahr 2020 durchbrochen. Die Prävalenz steigt jedoch im Jahr 2021 erneut leicht an und sinkt 2022 wieder leicht ab. Bei den Mädchen fällt der Anstieg der Prävalenz von 2020 auf 2021 etwas deutlicher aus. Bei beiden Geschlechtern ist ein leichter Rückgang im Jahr 2022 festzustellen. Bei Jungen zeigt sich über den

gesamten Zeitverlauf hinweg eine deutlich höhere Prävalenz für F-Gesamt als bei Mädchen (23,0 versus 17,1 Patient*innen je 100 im Jahr 2022). Anders als bei den Mädchen stagniert der Trend bei den Jungen ab 2019 etwa auf gleichem Niveau.

Abbildung 4: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) je 100 GKV-Versicherte

F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Anzahl F-Gesamt

Der absolute Bevölkerungszuwachs in München bei Kindern und Jugendlichen im untersuchten Zeitraum wurde bereits beschrieben (Abbildung 1). Das hat, neben dem Anstieg der Prävalenzen, Auswirkungen auf die absolute Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen (F-Gesamt) in München. Auch ohne Anstieg der Prävalenz würde – allein bedingt durch das Bevölkerungswachstum – die absolute Anzahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen ansteigen.

Die Zahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen (im Alter von 2-17 Jahren) über alle F-Diagnosen hinweg (F-Gesamt) steigt von etwa 26.300 im Jahr 2015 auf 33.400 Kinder im Jahr 2022, was einem Zuwachs von 27% entspricht (Abbildung 5). Auch bei den absoluten Fällen

Anzahl F-Gesamt
2022 33.400

ist im ersten Jahr der Pandemie eine gewisse Stagnation zu erkennen, aber im Jahr 2021 setzt sich der kontinuierliche Anstieg absoluter Fälle weiter fort. Während die Prävalenz (relative Diagnosehäufigkeit) im Zeitraum um etwa 7% steigt, steigt die absolute Anzahl von diagnostizierten Kindern und Jugendlichen deutlicher um etwa 27%.

Abbildung 5: Anzahl ambulanter F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Anzahl gerundet

F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Anhand dieser Analysen wird deutlich, warum neben der Entwicklung der Prävalenz auch die Entwicklung der absoluten Anzahl von Patient*innen von Relevanz für die Planung von Angeboten ist. Sollte beispielsweise die Zahl der Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen, der Schulpsycholog*innen oder von in der Beratung tätigen Fachkräften im Betrachtungszeitraum nicht wesentlich zugenommen haben, müssten 27% mehr Kinder und Jugendliche im Rahmen einer gleich gebliebenen Angebots- und Beratungsstruktur versorgt werden.

F-Gesamt: alters- und geschlechtsdifferenzierte Analysen

Altersdifferenzierte Analysen bei F-Gesamt zeigen zudem Folgendes:

- Bei den 2-5 Jährigen lässt sich ein kontinuierlich leichter Anstieg der Prävalenz für F-Gesamt in den Vorjahren der Pandemie erkennen, der sich 2021 etwas verstärkt. Die Prävalenz im Jahr 2022 entspricht dem Niveau des Vorjahres. Das gilt für Jungen und Mädchen.
- Bei den 6-10 Jährigen steigt die Prävalenz für F-Gesamt in den Vorjahren der Pandemie kontinuierlich leicht an, sinkt ab dem Jahr 2020 jedoch ab. Dies gilt für Jungen und Mädchen.
- Bei den 11-14 Jährigen liegt die Prävalenz für F-Gesamt insgesamt durchweg auf etwa gleichbleibendem Niveau, mit einem leichten Anstieg von 2020 auf 2021, wobei dieser im Wesentlichen auf einen Anstieg bei den Mädchen zurückzuführen ist, der bereits 2018 beginnt. Der Anstieg fällt im Jahr 2021 deutlicher aus. Im Jahr 2022 kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einem leichten Rückgang der Prävalenz.
- Bei den 15-17 Jährigen gibt es in den Vorjahren der Pandemie einen geringfügigen Anstieg. Insbesondere im Jahr 2021 steigt die Prävalenz für F-Gesamt an. Sie sinkt leicht im Jahr 2022. Bei den Mädchen hingegen ist ein vergleichsweise deutlicher Anstieg von 2020 auf 2021 erkennbar. Im Jahr 2022 liegt die Prävalenz der 15-17 Jährigen von F-Gesamt für Jungen bei 14,8 und für Mädchen bei 17,8 Patient*innen je 100.

3.2.2.2. F-Diagnosen in den Hauptdiagnosegruppen

Prävalenz in den Hauptdiagnosegruppen

Die höchsten Prävalenzen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren finden sich in der Diagnosegruppe der Entwicklungsstörungen (F80-89), gefolgt von den verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-98), welche spezifische Störungen des Kindes- und Jugendalters sind. Die dritthäufigste Diagnosegruppe sind die neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (F40-48). Vergleichsweise weniger häufig werden bei Kindern und Jugendlichen affektive Störungen (F30-39), Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F50-59) und Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-69) diagnostiziert (Abbildung 6).

höchste Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen in der Diagnosegruppe der Entwicklungsstörungen (F80-89) Prävalenz von 12,6 je 100 im Jahr 2022

Abbildung 6: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F30-39 Affektive Störungen
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Die höchste Prävalenz für das Jahr 2022 weist die Diagnosegruppe F80-F89 (Entwicklungsstörungen) mit 12,6 Patient*innen je 100 auf, gefolgt von der Diagnosegruppe F90-F98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) mit 8,6 je 100. Danach folgen F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) mit 3,5 je 100, F30-39 (Affektive Störungen) mit 0,8 je 100, F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) mit 0,5 je 100 und F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) mit 0,3 je 100.

Die zeitliche Entwicklung zeigt vor allem bei den Entwicklungsstörungen (F80-89) einen deutlichen Anstieg der Prävalenz über den gesamten betrachteten Zeitraum (2015-2022) hinweg, der im ersten Jahr der Pandemie zwar etwas stagniert, sich 2021 jedoch wieder fortsetzt und 2022 zunächst auf dem Niveau von 2021 bleibt. Auch in der Diagnosegruppe der affektiven Störungen (F30-39) ist ein kontinuierlich leichter Anstieg der Prävalenz festzustellen, der in der Pandemie etwas deutlicher ausfällt.

Anzahl in den Hauptdiagnosegruppen

Für Planungszwecke sind in der nachfolgenden Abbildung 7 die absoluten Zahlen für die Diagnosegruppen dargestellt. Die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) stellt auch in absoluten Zahlen die für das Kinder und Jugendalter größte Diagnosegruppe dar. Für das Jahr 2022 sind dies etwa 21.000 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren in München. Die Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) folgt mit etwa 14.330 Kindern und Jugendlichen. Die Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) mit etwa 5.800 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2022 schließt sich an, danach folgt die Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) mit etwa 1.410, die Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) mit etwa 900 und die Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) mit etwa 570 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2022. Wegen sehr geringer Fallzahlen (und Prävalenzen) bei Kindern und Jugendlichen werden manche Hauptdiagnosegruppen/Einzeldiagnosen nachfolgend nicht differenzierter berichtet.

21.000 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen (F80-89) im Jahr 2022

Abbildung 7: Anzahl ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Anzahl gerundet

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F30-39 Affektive Störungen
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Geschlechtsdifferenzierte Analysen in den Hauptdiagnosegruppen

Differenziertere Analysen ermöglichen einen Blick auf die zeitliche Entwicklung, getrennt nach Mädchen und Jungen (Abbildung 8). Jungen haben eine weitaus höhere Prävalenz bei Entwicklungsstörungen (F80-89) sowie bei Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-98) als Mädchen. Mädchen erhalten etwas häufiger Diagnosen aus dem Bereich der affektiven Störungen (F30-39). Differenzierte Analysen zu den einzelnen Diagnosegruppen und Altersgruppen folgen im weiteren Verlauf des Berichts und ermöglichen weitere Erkenntnisse.

geschlechtsspezifische Unterschiede:
 Jungen höhere Prävalenz bei F80-89 und F90-98,
 Mädchen höhere Prävalenz bei F30-39

Abbildung 8: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, differenziert nach Geschlecht, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte

männlich

weiblich

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F30-39 Affektive Störungen
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Veränderungen der Prävalenz in den Hauptdiagnosegruppen von 2015-2022

In den nachfolgenden Tabellen (Abbildung 9, Abbildung 10) sind die Prävalenzen der Hauptdiagnosegruppen für die Altersgruppe der 2-17 Jährigen als Patient*innen je 100 über die Jahre 2015 bis 2022 dargestellt. Darüber hinaus wird die Veränderung der Prävalenz (als relative Differenz, d.h. prozentuale Veränderung) über verschiedene Jahre hinweg berichtet. In Abbildung 9 werden die Veränderungen für ausgewählte Zeiträume dargestellt, in Abbildung 10 die jährlichen Veränderungen der Prävalenz.

prozentuale Veränderungen der Prävalenz in den Hauptdiagnosegruppen von 2015 bis 2022 sehr unterschiedlich

Bei der Interpretation der prozentualen Veränderungen ist es wichtig, auch einen Blick auf die absoluten Anzahlen zu werfen (Abbildung 11). Eine hohe prozentuale Änderung ist nicht immer mit einer hohen Zunahme absoluter Fälle verbunden, insbesondere wenn Diagnosen eine geringe Prävalenz aufweisen, d.h. wenig Kinder und Jugendliche betroffen sind.

Abbildung 9: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte, Veränderung der Prävalenz im zeitlichen Verlauf in Prozent

	Prävalenz - Patient*innen je 100 (2-17 Jahre)								Veränderung in %			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015-2022	2019-2021	2021-2022	2019-2022
F30-F39	0,57	0,57	0,62	0,67	0,63	0,65	0,83	0,85	+ 49,3%	+ 31,2 %	+ 2,7 %	+ 34,7 %
F40-F48	3,9	3,9	3,7	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	- 10,8 %	- 2,5 %	- 4,0 %	- 6,4 %
F50-F59	0,72	0,68	0,68	0,65	0,60	0,58	0,62	0,54	- 24,1 %	+ 3,2 %	- 12,8 %	- 10,1 %
F60-F69	0,38	0,38	0,38	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	- 9,2 %	- 1,7 %	+/- 0,0 %	- 1,7 %
F80-F89	10,3	10,8	11,0	11,7	12,1	12,1	12,7	12,6	+ 22,2 %	+ 5,0 %	- 0,8 %	+ 4,1 %
F90-F98	8,6	8,5	8,5	8,8	9,0	8,8	8,8	8,6	+ 0,3 %	- 1,3 %	- 2,6 %	- 3,9 %
F-Gesamt	18,8	19,0	18,9	19,5	19,9	19,6	20,3	20,1	+ 6,9 %	+ 1,9 %	- 0,8 %	+ 1,1 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F30-39 Affektive Störungen
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
 F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen
 Hinweis: Die prozentualen Änderungen wurden auf Basis der ungerundeten Prävalenzen berechnet. Die Prävalenz wird mit einer bzw. zwei Kommastellen (bei geringeren Prävalenzraten) dargestellt.

Abbildung 10: Jährliche Veränderung der Prävalenz ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren von 2015 bis 2022, Veränderung der Prävalenz (Patient*innen mit F-Diagnosen je 100 GKV-Versicherte) in Prozent

	Veränderung der Prävalenz in %						
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
F30-F39	+ 0,4 %	+ 8,5 %	+ 8,2 %	- 5,9 %	+ 3,1 %	+ 27,2 %	+ 2,7 %
F40-F48	- 0,1 %	- 5,4 %	+ 3,7 %	- 2,8 %	- 4,3 %	+ 1,9 %	- 4,0 %
F50-F59	- 4,3 %	- 1,3 %	- 4,2 %	- 6,7 %	- 3,5 %	+ 6,9 %	- 12,8 %
F60-F69	+ 0,3 %	+ 1,5 %	- 3,2 %	- 6,3 %	- 3,5 %	+ 1,9 %	+/- 0,0 %
F80-F89	+ 4,5 %	+ 2,4 %	+ 5,8 %	+ 3,7 %	- 0,4 %	+ 5,4 %	- 0,8 %
F90-F98	- 0,5 %	- 0,7 %	+ 3,2 %	+ 2,3 %	- 2,0 %	+ 0,8 %	- 2,6 %
F-Gesamt	+ 1,2 %	- 0,4 %	+ 2,8 %	+ 2,1 %	- 1,6 %	+ 3,6 %	- 0,8 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Hinweis: Die prozentualen Änderungen wurden auf Basis der ungerundeten Prävalenzen berechnet.

Wenngleich die Prävalenz in der Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) für die Gesamtgruppe der 2-17 Jährigen eher gering ist, zeigt sich von 2015 bis 2022 insgesamt ein Anstieg, der schon vor der Pandemie sichtbar ist. Im Zeitraum 2020 bis 2021 kommt es zu einem deutlichen Anstieg, während der weitere Anstieg von 2021 auf 2022 eher gering ausfällt.

Für die Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) ist ein kontinuierlich leichter Rückgang der Prävalenz von 2015 bis 2022 zu verzeichnen, der von einer geringfügigen prozentualen Zunahme der Prävalenz von 2020 bis 2021 unterbrochen wird, danach setzt sich der kontinuierliche leichte Rückgang fort.

Noch deutlicher ist der Rückgang über den gesamten Zeitverlauf in der Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren), der jedoch von einem leichten Anstieg von 2020 auf 2021 unterbrochen ist. Im Zeitraum 2021 bis 2022 setzt sich der Rückgang der Prävalenz fort.

Bei der Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) mit insgesamt vergleichsweise geringen Prävalenzen zeigt sich ein kontinuierlich leichter Rückgang über den gesamten Zeitraum und verbleibt nach geringfügigem prozentualen Anstieg von 2020 auf 2021 auf etwa gleichbleibendem Niveau.

Die höchste Prävalenz unter den 2-17 Jährigen findet sich, wie bereits erwähnt, in der der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen). Die Prävalenz steigt von 2015 bis 2022 deutlich an. In den Jahren der Pandemie stagniert die Prävalenz zunächst im Jahr 2020, steigt 2021 wieder an und ist im Jahr 2022 leicht rückläufig.

Bei der ebenso relativ häufigen Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) ist eine Prävalenz auf weitestgehend gleichbleibendem Niveau über den gesamten Zeitraum festzustellen.

Über alle F-Diagnosen hinweg (F-Gesamt, Psychische und Verhaltensstörungen) zeigt sich ein leichter Anstieg von 2015 bis 2022. In den Jahren der Pandemie zeigt sich zunächst ein geringfügiger Rückgang von 2019 auf 2020, dem folgt eine leichte Zunahme im Jahr 2021, die sich im Jahr 2022 nicht fortsetzt.

Veränderung der Anzahl in den Hauptdiagnosegruppen von 2015-2022

Der zeitliche Verlauf der absoluten Anzahl von Patient*innen von 2-17 Jahren in den Hauptdiagnosegruppen ist in Abbildung 11 dargestellt. Ein Anstieg der absoluten Anzahl von Patient*innen kann alleine durch einen Anstieg der Bevölkerungszahl zustande kommen, gleiches gilt – theoretisch - auch für einen Rückgang der absoluten Fälle (bei einem Rückgang der Bevölkerung). Für die konkrete Angebotsentwicklung und -planung sind diese Informationen von hoher Relevanz, da es um die Steuerung von Angebotskapazitäten geht.

prozentuale Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen in den Hauptdiagnosegruppen von 2015 bis 2022 sind sehr unterschiedlich

Abbildung 11: Anzahl ambulanter F-Diagnosen von ausgewählten Hauptdiagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, absolute Anzahl gerundet, Veränderung der Anzahl in Prozent

	Anzahl (2-17 Jahre)								Veränderung der Anzahl in %			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015-2022	2019-2021	2021-2022	2019-2022
F30-F39	800	820	910	1.010	980	1.030	1.310	1.410	+ 76,4 %	+ 34,5 %	+ 7,5 %	+ 44,7 %
F40-F48	5.480	5.610	5.440	5.790	5.770	5.630	5.770	5.800	+ 5,9 %	- 0,1 %	+ 0,6 %	+ 0,5 %
F50-F59	1.000	980	1.000	980	940	920	990	900	- 9,8 %	+ 5,8 %	- 8,7 %	- 3,4 %
F60-F69	530	540	570	560	540	530	550	570	+ 7,9 %	+0,7 %	+ 4,8 %	+ 5,6 %
F80-F89	14.460	15.490	16.280	17.670	18.780	19.070	20.210	21.000	+ 45,2 %	+ 7,6 %	+ 3,9 %	+ 11,8 %
F90-F98	12.020	12.260	12.500	13.230	13.880	13.860	14.040	14.330	+ 19,2 %	+ 1,2 %	+ 2,0 %	+ 3,2 %
F-Gesamt	26.310	27.280	27.900	29.420	30.790	30.890	32.180	33.430	+ 27,1 %	+ 4,5 %	+ 3,9 %	+ 8,6 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Hinweis: Die prozentualen Änderungen wurden auf Basis der ungerundeten Anzahlen berechnet.

Bei vergleichsweise geringer absoluter Patient*innenzahl ist der prozentuale Zuwachs der absoluten Anzahl in der Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) besonders hoch, gefolgt von den Diagnosegruppen F80-89 (Entwicklungsstörungen) und F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend). Für die Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) ist eine leichte prozentuale Zunahme der absoluten Anzahl von Patient*innen zu erkennen, ebenso für F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen). Dagegen gibt es für den gesamten Zeitraum (mit Ausnahme des Jahres 2021) einen prozentualen Rückgang der absoluten Anzahl für die Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren).

3.2.2.3. F30-39 Affektive Störungen

Unter die Oberkategorie der affektiven Störungen (F30-39) fallen insbesondere Depressionen und bipolare Störungen. Die Prävalenz von F30-39 bei den 2-17 Jährigen hat sich in den Jahren 2015 bis 2022 von 0,57 auf etwa 0,85 Patient*innen je 100 erhöht¹³.

Prävalenz F30-39
2022 0,85 je 100
bei den 2-17 Jährigen

¹³ Die nachfolgenden Diagramme wurden mit y-Achsen bis 5,00 / 10,0 / 15,0 / 20,0 je 100 versehen – je nach Diagnosegruppe. Eine Darstellung mit einer einheitlichen y-Achse würde die Daten optisch leichter vergleichbar machen, hätte aber den Nachteil, dass die Diagnosegruppen mit den geringeren Prävalenzen nicht gut erkennbar werden. Bei der Interpretation muss die unterschiedliche Höhe der y-Achse beachtet werden.

Abbildung 12: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F30-39) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F30-39) je 100 GKV-Versicherte

F30-39 Affektive Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Der Anstieg der Prävalenz in der Diagnosegruppe F30-39 zeigt sich bei den Mädchen kontinuierlich über alle Jahre hinweg. Insbesondere von 2020 bis 2021 gibt es einen deutlicheren Anstieg, im Jahr 2022 gibt es keinen weiteren Anstieg. Bei den Jungen bleibt die Prävalenz über die Jahre hinweg auf etwa gleichem Niveau. Die geschlechtsspezifische Prävalenz liegt für die 2-17 Jährigen im Jahr 2022 bei etwa 0,47 je 100 Versicherte bei Jungen bzw. 1,24 je 100 bei Mädchen. In absoluten Zahlen sind dies etwa 1.000 Mädchen und 400 Jungen zwischen 2-17 Jahren in München, die im Jahr 2022 eine Diagnose aus der Diagnosegruppe der affektiven Störungen (F30-39) aufweisen.

F32/33/34 Depressive Störungen

Ein differenzierter Blick auf die Diagnose depressiver Störungen (F32/33/34) zeigt für Mädchen und Jungen teils unterschiedliche Entwicklungen. Bei den Kindern bis 10 Jahre wird die Diagnose einer Depression selten gestellt, die Fallzahlen sind folglich sehr gering und wenig aussagekräftig. Bei den 11-14 Jährigen steigt die Prävalenz von 2015 auf 2022 an, was vor allem auf einen Anstieg bei den Mädchen zurückzuführen ist. Bei den Jungen geht die Prävalenz über den gesamten Zeitraum etwas zurück. Bei beiden Geschlechtern gibt es einen Anstieg der Prävalenz von 2020 auf 2021. Bei den 15-17 Jährigen ist die Prävalenz für depressive Störungen am höchsten, weshalb die zeitliche Entwicklung hier gesondert dargestellt wird (Abbildung 13).

Abbildung 13: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F32/33/34) bei Jugendlichen von 15-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F32/33/34) je 100 GKV-Versicherte

F32/33/34 Depressive Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Die Prävalenz von depressiven Störungen (F32/33/34) bei den 15-17 Jährigen steigt über den betrachteten Zeitraum von 2015 bis 2022 deutlich an. Dies gilt für Mädchen stärker als für Jungen¹⁴, wobei die Prävalenz von Mädchen über alle Jahre hinweg höher ist als die von Jungen. Während aber in dieser Altersgruppe (15-17 Jahre) die Prävalenz bei den Jungen über die Jahre hinweg leicht steigt, ohne besondere Veränderungen in den Jahren der Pandemie, ist bei den Mädchen in dieser Altersgruppe ein deutlicher Anstieg im Jahr 2021 zu erkennen. Die Prävalenz im Jahr 2022 liegt für die 15-17 jährigen Jungen bei etwa 1,8 Patient*innen je 100 und für die Mädchen bei 5,6 je 100 Versicherte. Im Jahr 2022 entspricht das in absoluten Zahlen etwa 720 Mädchen und 250 Jungen in dieser Altersgruppe. Die Gesamtzahl der 15-17 Jährigen mit dieser Diagnose hat sich seit 2015 etwa verdoppelt, von etwa 460 auf 970 im Jahr 2022.

3.2.2.4. F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

Unter die Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) fallen beispielsweise Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpassungsstörungen (wie etwa posttraumatische Belastungsstörungen) sowie Somatisierungsstörungen. Hier lässt sich seit dem Jahr 2015 ein kontinuierlich leichter Rückgang der Prävalenz bei den 2-17 Jährigen konstatieren, von etwa 3,9 Patient*innen je 100 Versicherte im Jahr 2015 auf etwa 3,5 im Jahr 2022. Der Rückgang über die Jahre hinweg ist bei den Jungen deutlicher sichtbar, bei den Mädchen zeigt sich ein Anstieg im Jahr 2021, während der Rückgang bei den Jungen anhält. Die Prävalenz bei den Mädchen liegt im Jahr 2022 über der der Jungen (3,9 versus 3,1 Patient*innen je 100). In absoluten Zahlen sind dies etwa 5.800 Kinder und Jugendliche in München von 2-17 Jahren im Jahr 2022, davon etwa 2.670 Jungen und 3.130 Mädchen.

Prävalenz F40-48
2022 3,5 je 100
bei den 2-17 Jährigen

¹⁴ Vgl. auch Resch et al. (2024), wonach hier auch Komorbiditäten, z.B. in Verbindung mit Angststörungen bei Jugendlichen sehr häufig sind.

Abbildung 14: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F40-48) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F40-48) je 100 GKV-Versicherte

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Bei den 6-10 Jährigen ist die Prävalenz für die Diagnosegruppe F40-48 für beide Geschlechter insgesamt seit 2015 leicht rückläufig, mit höheren Prävalenzen bei den Jungen als bei den Mädchen. 2022 liegt die Prävalenz für Jungen von 6-10 Jahren bei 3,2 versus 2,8 Patient*innen je 100 bei den Mädchen.

Bei den 11-14 Jährigen fällt die Prävalenz ebenfalls über die Jahre hinweg leicht. Dabei liegt die Prävalenz bei Jungen bis 2020 höher als bei den Mädchen, sinkt im Jahr 2020 jedoch auf das Niveau der Mädchen ab und bleibt in etwa auf diesem Niveau in den nächsten beiden Jahren. Dagegen sinkt die Prävalenz bei den Mädchen zunächst, steigt jedoch im Jahr 2021 deutlich an und übersteigt in diesem Jahr auch das Niveau der Jungen. Auch wenn die Prävalenz bei den Mädchen im Jahr 2022 wieder etwas rückläufig ist, bleibt sie über der Prävalenz der gleichaltrigen Jungen. Im Jahr 2022 liegt die Prävalenz der Mädchen und Jungen bei 5,0 bzw. 4,5 Patient*innen je 100.

Vergleichsweise höher ist die Prävalenz bei den 15-17 Jährigen (Abbildung 15). Hier zeigt sich bei Jungen ein rückläufiger Trend ab dem Jahr 2019, der während der Pandemie jedoch schwächer ausfällt. Bei Mädchen ist die Prävalenz vor der Pandemie leicht pendelnd auf etwa gleichbleibendem Niveau, steigt aber 2021 deutlich an und verbleibt auch 2022 auf diesem Niveau. Konkret liegt die Prävalenz im Jahr 2022 bei den 15-17 jährigen Mädchen bei etwa 8,9 und bei den Jungen bei 4,3 Patient*innen je 100 Versicherte. In absoluten Zahlen betrifft dies im Jahr 2022 etwa 1.160 Mädchen und 590 Jungen.

Abbildung 15: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F40-48) bei Jugendlichen von 15-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F40-48) je 100 GKV-Versicherte

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F40/41 Phobische und sonstige Angststörungen

Phobische und sonstige Angststörungen (F40/41) werden im Jahr 2022 bei insgesamt etwa 1.460 Kindern und Jugendlichen diagnostiziert, was einer Prävalenz von 0,88 Patient*innen je 100 Versicherte bei den 2-17 Jährigen entspricht. Über die gesamten Jahre hinweg ist bei den Mädchen ein leichter Anstieg, bei den Jungen ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Bei beiden Geschlechtern ist jedoch ein Anstieg ab 2021 festzustellen, der bei den Mädchen deutlicher ausfällt. In der Altersgruppe der 15-17 jährigen Mädchen zeigt sich eine Zunahme der Prävalenz über den gesamten Zeitraum, die besonders deutlich im Jahr 2021 ausfällt. Bei den Jungen ist hier eine geringe Zunahme im Jahr 2021 zu verzeichnen. Im Jahr 2022 liegt die Prävalenz bei den 15-17 jährigen Mädchen bei 3,8 versus 1,2 Patient*innen je 100 bei den Jungen. Die Prävalenz über beide Geschlechter hinweg liegt bei 2,5 je 100 Versicherte in der Altersgruppe der 2-17 Jährigen.

F42 Zwangsstörungen

Die Fallzahlen bei Zwangsstörungen (F42) sind vergleichsweise gering, im Jahr 2022 betraf es etwa 280 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren, bei einer Prävalenz von 0,17 Patient*innen je 100. Insgesamt steigt die Prävalenz über die Jahre hinweg bei beiden Geschlechtern jedoch etwas an. In der Gruppe der 15-17 Jährigen ist dies besonders deutlich im Jahr 2021 und 2022, in besonderem Maße gilt dies für Mädchen dieser Altersgruppe (0,58 Patient*innen je 100 Versicherte versus 0,38 bei den Jungen im Jahr 2022). In absoluten Zahlen sind dies im Jahr 2022 etwa 130 15-17 Jährige mit Zwangsstörungen (F42).

F43 Anpassungsstörungen

Anpassungsstörungen (F43) werden im Jahr 2022 bei etwa 3.060 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren diagnostiziert. Sie sind damit innerhalb der Diagnosegruppe F40-48 vergleichsweise häufig vertreten. Die Prävalenz ist bis zum Jahr 2021 bei Jungen immer etwas höher als bei Mädchen. Seit 2021 ist die Prävalenz bei beiden Geschlechtern etwa vergleichbar. Insgesamt sinkt die Prävalenz über Jahre hinweg leicht (von etwa 2,0 Patient*innen je 100 Versicherte im Jahr 2015 auf etwa 1,8 je 100 im Jahr 2022) und fällt von 2021 bis 2022 leicht ab, was vor allem durch einen Rückgang der Prävalenz bei den Jungen bedingt ist. Bei den 6-10 Jährigen und bei den 11-14 Jährigen ist die Prävalenz von Jungen über alle betrachteten Jahre hinweg etwas höher als bei Mädchen. Dies ist anders bei den 15-17 Jährigen, hier ist die Prävalenz bei Mädchen im gesamten Zeitraum höher. Bei den Mädchen von 15-17 Jahren steigt die Prävalenz im Jahr 2021 zudem deutlich an, fällt aber 2022 wieder etwas, während sie bei den Jungen in diesen zwei

Jahren insgesamt weiter leicht zurück geht. Die Prävalenz im Jahr 2022 lag in der Altersgruppe von 15-17 Jahren bei 3,7 Patient*innen je 100 bei den Mädchen und bei 2,1 bei den Jungen.

3.2.2.5. F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

Unter die Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) fallen insbesondere die Essstörungen, aber auch Schlafstörungen. Es kann ein insgesamt abnehmender Trend von 2015 bis 2022 für die 2-17 Jährigen konstatiert werden, der bei den Mädchen im Jahr 2021 von einem Anstieg unterbrochen ist. Die Prävalenz bei den 2-17 Jährigen liegt für die Mädchen dabei in allen betrachteten Jahren höher als bei den Jungen. Für das Jahr 2022 liegt die Prävalenz bei den Mädchen bei 0,64 je 100, bei den Jungen bei 0,45, insgesamt liegt sie bei 0,54 Patient*innen je 100 Versicherte. Im Jahr 2022 entspricht das etwa 900 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, davon sind etwa 520 weiblich.

Prävalenz F50-59
2022 0,54 je 100
bei den 2-17 Jährigen

Abbildung 16: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F50-59) bei Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F50-59) je 100 GKV-Versicherte

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F50 Essstörungen

Eine singuläre Betrachtung der Essstörungen (F50) zeigt für die Gruppe der 2-17Jährigen von 2015 bis 2022 eine leicht abnehmende Prävalenz bis zum Jahr 2020. 2021 steigt die Prävalenz wieder an und bleibt 2022 auf diesem Niveau. Dabei ist die Prävalenz bei den 6-10 jährigen Jungen etwas höher als bei den Mädchen, dagegen zeigt sich bei den 11-14 Jährigen und deutlicher bei den 15-17 Jährigen eine höhere Prävalenz bei Mädchen. Im Jahr 2022 sind es insgesamt etwa 560 Kinder und Jugendliche (davon etwa 350 weiblich) von 2-17 Jahren, die diese Diagnose erhalten, bei einer Prävalenz von 0,34 Patient*innen je 100 Versicherte.

Die 15-17 Jährigen weisen generell die höchste Prävalenz für die Diagnose F50 (Essstörungen) auf, mit 0,86 je 100 im Jahr 2022. Insbesondere bei den Mädchen steigt die Prävalenz ab 2021 deutlich an und bleibt auch im Jahr 2022 noch auf diesem Niveau. Bei den Jungen ist der Anstieg 2021 etwas geringer und die Prävalenz geht im Jahr 2022 wieder zurück. Im Jahr 2022 liegt die Prävalenz bei Jungen von 15-17 Jahren bei etwa 0,26 Patient*innen je 100, bei den Mädchen bei 1,50 je 100 Versicherte. Absolut sind etwa 230 Jugendliche von 15-17 Jahren mit einer F50 Diagnose im Jahr 2022 betroffen, davon etwa 200 Mädchen.

Abbildung 17: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F50) bei Jugendlichen von 15-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F50) je 100 GKV-Versicherte
F50 Essstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

3.2.2.6. F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

Die Prävalenz der Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeitsstörungen) ist insgesamt erwartungsgemäß eher gering, da Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen unter 16/17 Jahren sehr zurückhaltend diagnostiziert werden sollten. Bei den 15-17 Jährigen ist die Diagnoseprävalenz über die Jahre hinweg zunächst etwas rückläufig, ab 2020 steigt sie wieder leicht an. Die Prävalenz bei Mädchen liegt hier bei etwas höher als bei den Jungen (0,78 versus 0,53 Patient*innen je 100 Versicherte im Jahr 2022). Das sind im Jahr 2022 etwa 170 Jugendliche von 15-17 Jahren bei einer Prävalenz von insgesamt 0,65 je 100.

3.2.2.7. F80-89 Entwicklungsstörungen

Die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) ist sehr heterogen und umfasst Störungen des Sprechens und der Sprache, Entwicklungsstörungen im Bereich schulischer Fertigkeiten, motorischer Funktionen sowie tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Die Prävalenz für die 2-17 Jährigen steigt seit 2015 kontinuierlich an. Der Anstieg fällt im Jahr 2021 etwas deutlicher aus und die Prävalenz bleibt auch 2022 mit einem Wert von 12,6 je 100 über dem Wert von 2020. Jungen haben hier eine deutlich höhere Prävalenz als Mädchen (15,6 Patient*innen je 100 Versicherte versus 9,5 bei den Mädchen). In absoluten Zahlen sind dies etwa 21.000 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren, darunter 13.300 Jungen und 7.700 Mädchen.

Prävalenz F80-89
2022 12,6 je 100
bei den 2-17 Jährigen

Abbildung 18: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte

F80-F89 Entwicklungsstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Die Prävalenz von Entwicklungsstörungen (F80-89) ist in der Altersgruppe der 6-10 Jährigen am höchsten, gefolgt von den 2-5 Jährigen, und sinkt mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen. Über alle Altersgruppen hinweg erhalten deutlich mehr Jungen eine Diagnose aus dem Bereich der Entwicklungsstörungen als Mädchen. Bei den 6-10 Jährigen ist ein leichter Anstieg der Prävalenz über die Jahre feststellbar, vor allem bei den Jungen, in den Jahren der Pandemie stagniert die Prävalenz. Im Jahr 2022 liegt die Prävalenz in der Diagnosegruppe F80-89 für 6-10 jährige Jungen bei etwa 22,0 Patient*innen je 100 Versicherte, bei den Mädchen bei 12,9 (Abbildung 19).

Abbildung 19: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F80-89) bei Kindern von 6-10 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte

F80-F89 Entwicklungsstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Prävalenz ausgewählter Einzeldiagnosen der Diagnosegruppe F80-89 Entwicklungsstörungen

Die Diagnose F80 (Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache) ist die häufigste Einzeldiagnose im Bereich der Entwicklungsstörungen (Abbildung 20) und umfasst damit einen großen Anteil an der Diagnosegruppe F80-89. Die Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen (F82) sowie die Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81) sind die beiden Einzeldiagnosen mit der nächsthöchsten Prävalenz. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84) sind dagegen im Vergleich deutlich seltener. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 2022 etwa 15.900 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren eine F80 Diagnose haben, 4.070 Kinder eine F82 Diagnose, 2.750 Kinder eine F81 Diagnose und etwa 1.030 Kinder eine F84 Diagnose.

Abbildung 20: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F80-89 sowie ausgewählte Einzeldiagnosen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte

F80-89 Entwicklungsstörungen und ausgewählte Einzeldiagnosen¹⁵

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F80-F89 Entwicklungsstörungen
 F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache
 F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten
 F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen
 F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen
 F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

F80 umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache

Die Prävalenz von Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80), d.h. die Artikulationsstörung, expressive und rezeptive Sprachstörung, steigt für die 2-17 Jährigen seit 2015 kontinuierlich an, mit einem etwas geringeren Anstieg in 2020, einem etwas deutlicheren Anstieg im Jahr 2021 und einem leichten Rückgang in 2022. Auch hier liegt die Prävalenz von Jungen in allen Altersgruppen über der der Mädchen (11,7 versus 7,3 Patient*innen je 100 Versicherte im Jahr 2022). Im Jahr 2022 sind dies etwa 15.900 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren, davon etwa 10.000 Jungen.

Besonders hoch ist die Prävalenz der F80 Diagnose in der Gruppe der 6-10 Jährigen, gefolgt von den 2-5 Jährigen. Bei den 6-10 Jährigen liegt die Prävalenz im Jahr 2022 insgesamt bei etwa 14,1 Patient*innen je 100, bei Jungen sind es 17,3 versus 10,7 Patient*innen je 100 bei Mädchen. Die jährlichen Zuwächse der Prävalenz vor der Pandemie sind größer als jene während der Pandemie.

¹⁵ Platzbedingt ist in der Grafik nicht für alle Einzeldiagnosen die Beschriftung der Prävalenz eingefügt. Für das Jahr 2022 sind dies folgende Prävalenzen: F80: 0,6 / F81: 1,7 / F82: 2,4 / F83: 1,5 / F84: 0,6 / jeweils Patient*innen je 100.

Abbildung 21: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F80) bei Kindern von 6-10 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80) je 100 GKV-Versicherte

F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten

Unter der Diagnose F81 (Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten) werden z.B. die Lese- und Rechtschreibstörung oder die Rechenstörung verstanden. Hier ist für die 2-17 Jährigen über die Jahre hinweg eine relativ gleichbleibende Prävalenz festzustellen, die auch in den Jahren 2020 bis 2022 nicht ansteigt. Die Prävalenz im Jahr 2022 liegt für die gesamte Altersgruppe bei 1,7 Patient*innen je 100 und in absoluten Zahlen bei 2.750 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren. Die höchste Prävalenz zeigt sich bei den 11-14 Jährigen (3,6 Patient*innen je 100 Versicherte), gefolgt von den 6-10 Jährigen (1,7 Patient*innen je 100) im Jahr 2022. In allen Altersgruppen liegt die Prävalenz von Jungen deutlich über den Mädchen.

F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

In die Diagnosegruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (F84) fallen insbesondere Störungen aus dem autistischen Spektrum. Über die Jahre hinweg ist eine stetige Zunahme der Prävalenz bei den 2-17 Jährigen zu sehen, wobei Jungen eine höhere Prävalenz aufweisen als Mädchen (0,92 Patient*innen je 100 Versicherte bei Jungen versus 0,31 bei Mädchen, gesamt 0,62 je 100 für das Jahr 2022). Die Prävalenz ist bei den 6-10 Jährigen am höchsten und steigt vor allem bei den Jungen von 6-10 Jahren über den gesamten Zeitraum stark an. Sie liegt für die 6-10 Jährigen im Jahr 2022 bei 0,80 Patient*innen je 100. Die absolute Anzahl betroffener Kinder und Jugendlicher von 2-17 Jahren verdoppelt sich in den Jahren 2015 bis 2022 fast, auf etwa 1.030 im Jahr 2022, davon etwa 790 Jungen.

3.2.2.8. F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Unter die Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) fallen beispielsweise hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens, aber auch emotionale Störungen des Kindesalters (wie etwa verschiedene Ängste des Kindesalters) und Bindungsstörungen. Über den gesamten Zeitraum 2015 bis 2022 bleibt die Prävalenz für die gesamte Altersgruppe (2-17 Jahre) auf etwa gleichem Niveau, wobei Jungen deutlich häufiger eine solche Diagnose erhalten als Mädchen (10,5 versus 6,7 Patient*innen je 100 im Jahr 2022). Die absolute Anzahl der so diagnostizierten Kinder und Jugendlichen von 2-17 Jahren steigt, folglich aufgrund des Bevölkerungswachstums (siehe Kap. 3.2.3.2), von 2015 bis 2022 von etwa 12.000 auf etwa 14.300 an. Die Prävalenz im Jahr 2022 liegt bei 8,6 Patient*innen je 100 Versicherte.

Prävalenz F90-98
2022 8,6 je 100
bei den 2-17 Jährigen

Abbildung 22: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F90-98) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F90-98) je 100 GKV-Versicherte

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Ein differenzierter Blick auf die Altersgruppen lässt erkennen, dass die Prävalenz bei den 6-10 Jährigen sowie den 11-14 Jährigen höher ist als bei den anderen Altersgruppen. Für die 6-10 Jährigen zeigt sich bis zum Jahr 2019 eine leichte Zunahme, danach geht die Prävalenz zurück und sinkt damit, auf den gesamten Zeitraum bezogen, leicht.

Abbildung 23: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F90-98) bei Kindern von 6-10 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F90-98) je 100 GKV-Versicherte

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Bei den 11-14 Jährigen ist die Prävalenz über die Jahre hinweg insgesamt stabil, bei den Mädchen ist jedoch seit 2018 ein leichter Anstieg der Prävalenz zu sehen. Für die 15-17 Jährigen kann im gesamten zeitlichen Verlauf ein leichter Anstieg erkannt werden, der bei den Mädchen vor allem im Jahr 2021 erfolgt und im Jahr 2022 auf diesem Niveau verbleibt. Die Prävalenz von Jungen liegt in allen Altersgruppen deutlich über den Mädchen.

F90 hyperkinetische Störungen

Hyperkinetische Störungen (F90) haben in der Altersgruppe der 2-17 Jährigen eine Prävalenz von etwa 3,1 Patient*innen je 100 Versicherte für das Jahr 2022, wobei Jungen mit 4,5

Patient*innen je 100 deutlich häufiger diese Diagnose erhalten als Mädchen mit 1,7 Patient*innen je 100. Die Prävalenz ist über die Jahre hinweg recht stabil, mit einem leichten Rückgang ab dem Jahr 2019, der bei den Jungen etwas stärker ausfällt. Für die Jahre 2020 bis 2022 lassen sich keine besonderen Entwicklungen feststellen. In absoluten Zahlen sind dies im Jahr 2022 etwa 3.830 Jungen und 1.400 Mädchen von 2-17 Jahren mit einer hyperkinetischen Störung.

Die Prävalenz ist bei den 11-14 Jährigen am höchsten. Auch hier zeigt sich eine deutlich höhere Betroffenheit bei Jungen (8,1 versus 3,1 Patient*innen je 100 Versicherte im Jahr 2022). Über die Jahre hinweg ist die Prävalenz für die Einzeldiagnose F90 in dieser Altersgruppe relativ stabil mit nur leichten Schwankungen und einem anfänglichen Rückgang bei den Jungen. In den Jahren der Pandemie lassen sich hier keine Auffälligkeiten erkennen.

*Abbildung 24: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F90) bei Kindern und Jugendlichen von 11-14 Jahren, zeitlicher Verlauf von 2015 bis 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F90) je 100 GKV-Versicherte*

F90 Hyperkinetische Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F93 Emotionale Störungen des Kindesalters

Die Prävalenz bei den emotionalen Störungen des Kindesalters (F93) steigt bei den 2-17 Jährigen von 2015 bis 2022 an, wobei sie bei Jungen ab 2019 wieder etwas sinkt. Im Jahr 2022 liegt sie für Mädchen bei 2,8 Patient*innen je 100 versus 3,3 bei Jungen (insgesamt bei etwa 3,0 Patient*innen je 100 Versicherte). Die absolute Anzahl der 2-17 Jährigen mit dieser Diagnose steigt von etwa 3.690 Patient*innen im Jahr 2015 auf etwa 5.060 Patient*innen im Jahr 2022. Bei den 6-10 Jährigen sowie den 11-14 Jährigen hat die Diagnose F93 eine vergleichsweise höhere Prävalenz (von 4,0 Patient*innen je 100 bei den 6-10 Jährigen und 4,2 je 100 bei den 11-14 Jährigen im Jahr 2022). Jungen haben eine höhere Prävalenz als Mädchen. Insgesamt steigt die Prävalenz von 2015 bis 2022 an, insbesondere bei den 11-14 Jährigen und den 15-17 Jährigen.

3.2.3. Differenzierte Betrachtung der Entwicklungen in der Pandemie (2019-2022) auf Ebene der Gesamtstadt

Wie bereits an mehreren Stellen angedeutet, muss die Darstellung der Veränderung von Prävalenzen für die Diagnosegruppen um die Betrachtung der absoluten Fallzahlen ergänzt werden. Das gilt besonders für den Fall, dass Einschätzungen hinsichtlich eventueller Anpassungen der Angebotsstrukturen (Versorgungs-, Unterstützungs- und Beratungsstrukturen) für Kinder und Jugendliche abgeleitet werden sollen. In den nachfolgenden Ausführungen werden die Veränderungen in den Jahren der Pandemie von 2019 bis 2022 noch einmal differenzierter analysiert. Die Zeitspanne von 2019 bis 2022 wird herangezogen, weil sie das Vorjahr der Pandemie sowie das letzte Jahr der Pandemie umfasst. Effekte, die sich womöglich im ersten Jahr der Pandemie aufgrund des Nichtaufsuchens von Arztpraxen wegen möglicher Infektionsgefahren ergeben haben oder gewisse Nachholeffekte im zweiten Jahr der Pandemie sind für das Jahr 2022 nur in

reduziertem Maße zu erwarten. Zudem wird dieser Zeitraum auch häufig in anderen Analysen verwendet.

Die Analysen des Zeitraums der Pandemie (2019-2022) müssen jedoch vor dem Hintergrund der bestehenden Trends vor der Pandemie betrachtet und interpretiert werden (vgl. Kap. 3.2.2). Zudem ist auch die Entwicklung in den weiteren Jahren nach der Pandemie für eine womöglich notwendige Anpassung von Angebotsstrukturen von Relevanz, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund anderer Krisen wie etwa dem Klimawandel, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten oder genereller wirtschaftlicher Unsicherheiten (Kaman et al. 2024)¹⁶.

Die nachfolgenden Analysen und Schätzungen zur zeitlichen Entwicklung der F-Diagnosen beziehen sich dabei insbesondere auf

- die Veränderungen von absoluten Fallzahlen in der Pandemie, die von Relevanz für die Ausgestaltung und Anpassung von Angebotsstrukturen auf stadtweiter Ebene (Kap. 3.2.3.1) und auf Ebene der Stadtbezirke (Kap. 3.3.6) sein können und
- die Fragestellung, inwiefern sich die Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen als Folge von veränderten Belastungen oder aber von dem parallel stattfindenden Bevölkerungswachstum interpretieren lassen (Kap. 3.2.3.2).

3.2.3.1. *Veränderungen der Prävalenz und der absoluten Fallzahlen im Zeitraum der Pandemie*

In Abbildung 25 sind die Prävalenz, die absolute Anzahl von Patient*innen sowie deren jeweilige prozentuale Veränderung über den Zeitraum der Pandemie (2019-2022) zusammenfassend dargestellt. Aus dieser Grafik wird ersichtlich, dass auch bei gleichbleibender oder gering steigender Prävalenz dennoch ein durchaus deutlicher absoluter Zuwachs von Patient*innen in einer Diagnosegruppe möglich ist. Grund hierfür ist die in München wachsende Bevölkerung im betrachteten Zeitraum. Dies gilt beispielsweise für die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen), aber auch für Diagnosegruppen mit einem prozentualen Rückgang der Prävalenz, wie etwa in der Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) oder F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend).

Veränderungen von Prävalenz und absoluter Anzahl müssen gemeinsam betrachtet werden

¹⁶ Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch globale Krisen belastet. https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_160448.html [06.12.2024]

Abbildung 25: Prävalenz und Anzahl ambulanter F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte, Anzahl und Prävalenz gerundet, Veränderung der Prävalenz sowie der absoluten Anzahl in Prozent

Diagnosegruppe	Prävalenz		Anzahl		absolute Veränderung 2019-2022	Prävalenz prozentuale Veränderung 2019-2022	Anzahl prozentuale Veränderung 2019-2022
	2019	2022	2019	2022			
F30-39 Affektive Störungen	0,63	0,85	980	1.410	440	+ 34,7 %	+ 44,7 %
F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	3,7	3,5	5.770	5.800	30	- 6,4 %	+ 0,5 %
F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	0,60	0,54	940	900	-30	- 10,1 %	- 3,4 %
F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	0,35	0,34	540	570	30	- 1,7 %	+ 5,6 %
F80-89 Entwicklungsstörungen	12,1	12,6	18.780	21.000	2.220	+ 4,1 %	+ 11,8 %
F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	9,0	8,6	13.880	14.330	450	- 3,9 %	+ 3,2 %
F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen	19,9	20,1	30.790	33.430	2.640	+ 1,1 %	+ 8,6 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Hinweis: In der Darstellung kann es zu Rundungsfehlern kommen. Die Berechnung der (prozentualen) Veränderungen wurde auf Basis der nicht gerundeten Daten vorgenommen.

Zur besseren Übersichtlichkeit ist die prozentuale Veränderung der Prävalenz und die prozentuale Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen mit F-Diagnosen für die Jahre 2019-2022 (Pandemiezeitraum) in einem Säulendiagramm nach Diagnosegruppen dargestellt (Abbildung 26). Für die Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) zeigt sich sowohl ein prozentualer Zuwachs der Prävalenz als auch ein prozentualer Zuwachs der absoluten Fallzahlen, wobei letzterer höher ausfällt. Dagegen gibt es beispielsweise in der Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) einen geringfügigen prozentualen Rückgang der Prävalenz, während die Anzahl von Patient*innen von 2-17 Jahren in München prozentual ansteigt.

Abbildung 26: Prozentuale Veränderung der Prävalenz sowie prozentuale Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), Veränderung der Prävalenz (als Patient*innen mit F-Diagnosen je 100 GKV-Versicherte) sowie der absoluten Anzahl in Prozent

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Hinweis: Die Berechnung der prozentualen Veränderung wurde auf Basis der nicht gerundeten Daten vorgenommen.

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Der absolute Zuwachs von Patient*innen von 2-17 Jahren je Diagnosegruppe ist in Abbildung 27 dargestellt. Da Mehrfachdiagnosen möglich sind, kann F-Gesamt nicht als Summe der anderen Diagnosegruppen interpretiert werden. Unabhängig davon wird jedoch aus dieser Darstellung ersichtlich, dass die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) nicht nur einen großen Teil der Prävalenz der F-Diagnosen insgesamt bei Kindern und Jugendlichen ausmacht, sondern auch bei den absoluten Zuwächsen entsprechend vertreten ist. Der Anstieg absoluter Fälle von 2019 bis 2022 beträgt hier etwa 2.220 Kinder und Jugendliche. Für die Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) bzw. F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) beträgt der absolute Zuwachs in diesem Zeitraum etwa 440 bzw. 450 Patient*innen, in der Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) und F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) jeweils etwa 30 Patient*innen. Ein Rückgang der absoluten Anzahl von etwa 30 Patient*innen für diesen Zeitraum ist für die Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) feststellbar.

Anstieg um 2.640 Patient*innen von 2-17 Jahren mit F-Diagnosen (F-Gesamt) in den Jahren der Pandemie (2019-2022)

An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass hier der jährliche Bestand von Patient*innen (Prävalenz) dargestellt ist, nicht nur die Patient*innen mit Neuerkrankungen (Inzidenz). Aus den Änderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen kann nicht auf die Anzahl von neuerkrankten oder therapierten Kindern und Jugendlichen geschlossen werden.

Abbildung 27: Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), absolute Anzahl gerundet

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Auf Basis der Analysen und Darstellungen ist deutlich erkennbar, dass hohe prozentuale Zuwächse der Prävalenz einer Diagnosegruppe oder auch eine hohe prozentuale Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen nicht immer mit einer faktischen hohen Änderung der absoluten Anzahl von Patient*innen einhergeht. Oder andersherum, dass auch kleinere prozentuale Änderungen mit einer hohen absoluten Fallzahl einhergehen können. Der Grund liegt zum einen in der Bevölkerungsentwicklung, zum anderen aber in den grundsätzlich unterschiedlichen Prävalenzen der Diagnosegruppen. Beispielsweise ist für die Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen) eine prozentuale Zunahme der absoluten Anzahl von Patient*innen um 44,7% zu verzeichnen. Da die Prävalenz und damit die Fallzahl jedoch vergleichsweise gering ist (im Jahr 2019 bei einer Prävalenz von 0,6 Patient*innen je 100 Versicherte und etwa 980 Patient*innen) entspricht die hohe prozentuale Zunahme der Fallzahlen von 2019 bis 2022 faktisch etwa einem Plus von 440 Fällen. Anders hingegen in der Diagnosegruppe F90-98 (98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) mit einer im Vergleich geringeren prozentualen Veränderung der absoluten Fallzahlen von 2019 auf 2022 von 3,2%. Da aber die Prävalenz der Diagnosegruppe deutlich höher liegt (im Jahr 2019 bei 9,0 Patient*innen je 100 Versicherte und etwa 13.880 Fällen) und diese von 2019 auf 2022 sogar leicht sinkt, fällt der absolute Zuwachs hier mit einem Plus von etwa 450 Kindern und Jugendlichen von 2019 bis 2022 in ähnlicher Höhe aus.

3.2.3.2. Schätzungen der demografisch bedingten versus belastungsbedingten Veränderungen der absoluten Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen in der Pandemie

Methodische Vorgehensweise

In einem weiteren Analyseschritt wird der Versuch unternommen, die Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen mit F-Diagnosen im Kontext der Pandemie (2019-2022) in einen ‚demografisch bedingten‘ versus ‚belastungsbedingten‘ Anteil zu differenzieren. Ausgangspunkt bilden die von der KVB tatsächlich erfassten Patient*innen der 2-17 Jährigen im Jahr 2019 sowie die Prävalenz nach dem M2Q-Kriterium, berechnet als Patient*innen je 100 gesetzlich Versicherte. Die von der KVB berechnete Prävalenz der 2-17 jährigen mit F-Diagnosen wird für die

Zwecke dieser Schätzungen in Bezug zur Anzahl der Einwohner*innen Münchens von 2-17 Jahren im Jahr 2019 gesetzt. Auf diese Weise wird eine Hilfsvariable ‚LHM-Prävalenz‘ für die 2-17 jährige Bevölkerung Münchens berechnet¹⁷. Auf Basis dieser ‚LHM-Prävalenz‘ wird berechnet, wie hoch die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in München im Jahr 2022 wäre, wenn die berechnete ‚LHM-Prävalenz‘ von 2019 bis 2022 auf gleichem Niveau stabil geblieben wäre. Damit soll die Anzahl von (gesetzlich versicherten) Kindern und Jugendlichen in München geschätzt werden, die 2022 eine solche Diagnose ausschließlich aufgrund des demografischen Zuwachses der Bevölkerung hätten. Diese Zahl wird mit der tatsächlichen Anzahl der KVB-Patient*innen für das Jahr 2022 verglichen und daraus die Differenz (plus oder minus) berechnet. Diese Differenz, so die Annahme, ergibt sich aufgrund einer belastungsbedingten Veränderung der Prävalenz. Die Anzahl der 2-17 jährigen Einwohner*innen Münchens ist von 2019 auf 2022 um etwa 5,2% gestiegen. Die Ergebnisse dieser Berechnungsweise für F-Gesamt und für die bisher verwendeten Diagnosegruppen (F30-39, F40-48, F50-59, F60-69, F80-89, F90-98) sind zunächst in Abbildung 28 dargestellt.

Ergebnisse der Schätzungen

Mit Ausnahme der Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) kam es von 2019 bis 2022 in allen betrachteten Diagnosegruppen zu einer absoluten Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen (d.h. KVB-Patient*innen). Da bei Fortschreibung der Prävalenzraten der KVB (zum Stand 2019) aufgrund des Bevölkerungswachstums eine Zunahme der Fallzahlen in allen Diagnosegruppen bis zum Jahr 2022 zu erwarten wäre, diese in der Diagnosegruppe F50-59 jedoch nicht festgestellt werden kann, wird hier von einem rein belastungsbedingten (prävalenzbedingten) Rückgang der Diagnosen ausgegangen. Aus diesem Grund sind in Abbildung 28 keine Werte für den demografisch bedingten versus belastungsbedingten Anteil des Zuwachses der absoluten Fallzahlen für diese Diagnosegruppe ausgewiesen.

Abbildung 28: Geschätzter Anteil demografisch bedingter versus belastungsbedingter Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), absolute Anzahl gerundet, Anteile in Prozent

	F-Gesamt	F30-39	F40-48	F50-59	F60-69	F80-89	F90-98
Veränderung Anzahl der Patient*innen KVB absolut 2019-2022	2.640	440	30	-30	30	2.220	450
geschätzte Veränderung der absoluten Fälle demografisch bedingt 2019-2022	1.580	50	300	50	30	960	710
geschätzte Veränderung der absoluten Fälle belastungsbedingt 2019-2022	1.060	390	-270	-80	< 5	1.260	-260
geschätzter Anteil des Zuwachses an Fällen demografisch bedingt 2019-2022	59,7 %	11,5 %	100,0 %		92,4 %	43,3 %	100,0 %
geschätzter Anteil des Zuwachses an Fällen belastungsbedingt 2019-2022	40,3 %	88,5 %	0,0 %		7,6 %	56,7 %	0,0 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB; Hauptwohnsitzbevölkerung, ZIMAS, 12/20219, 12/2022, Statistisches Amt LHM

Hinweis: Die Berechnungen wurden auf Basis einer geschätzten ‚LHM-Prävalenz‘ für die Einwohner*innen von 2-17 Jahren der LHM vorgenommen. Die Berechnungen wurden auf Basis von exakten, nicht gerundeten Werten vorgenommen. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt gerundet. Es kann deshalb in den Summen zu Rundungsfehlern kommen.

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Sowohl für die Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) als auch für die Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend) ist der aufgrund des demografischen Wachstums der Bevölkerung geschätzte Zuwachs der Fallzahl jeweils höher als die bei der KVB erfasste Anzahl von Patient*innen. Das bedeutet folglich, dass der faktische Zuwachs an Patient*innen (auf Basis dieser

¹⁷ Wie bereits an anderer Stelle geschildert, ist diese ‚Hochrechnung‘ insofern methodisch nicht korrekt als keine Informationen über Kinder und Jugendliche vorliegen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, z.B. aufgrund einer privaten Krankenversicherung, siehe Kap. 2.2.1. Die Berechnung erfolgt hier lediglich zum Zwecke der groben Schätzung der demografisch bedingten sowie belastungsbedingten Anteile der absoluten Änderung der Fallzahlen.

Schätzungen) zu 100% dem Bevölkerungswachstum zuzurechnen ist. Das ist auch insofern plausibel, als die Prävalenz für diese beiden Diagnosegruppen von 2019 bis 2022 gesunken ist (Abbildung 25).

Anstieg der absoluten Anzahl von Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022) ist schätzungsweise zu 60% demografisch bedingt und zu 40% belastungsbedingt

Für die Diagnosegruppen F-Gesamt (F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen), F30-39 (Affektive Störungen), F80-89 (Entwicklungsstörungen) sowie F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) lassen sich auf Basis der hier vorgenommenen Schätzungen unterschiedlich hohe Anteile an demografisch bedingten versus belastungsbedingten Anteilen des Zuwachses der absoluten Fälle berechnen. Der höchste Anteil geschätzter belastungsbedingter Zuwächse der Fallzahlen zeigt sich bei der Diagnosegruppe F30-39 mit 88,5%, gefolgt von der Diagnosegruppe F80-89 mit 56,7%, F-Gesamt mit 40,3% und F60-69 mit 7,6% (Abbildung 29). Anders formuliert bedeutet das, dass die Fallzahlen dieser Diagnosegruppen über die Jahre der Pandemie hinweg mehr gestiegen sind als aufgrund des Bevölkerungswachstums erwartbar war. Da es bei F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) von 2019-2022 zu einem Rückgang der absoluten Fallzahl gekommen ist, obwohl demografisch bedingt ein Zuwachs zu erwarten wäre, erfolgt keine Darstellung dieser Diagnosegruppe in nachfolgender Abbildung, in der ausschließlich die geschätzten Anteile der Diagnosegruppen mit absoluten Zuwächsen während des Zeitraums der Pandemie dargestellt sind.

Abbildung 29: Geschätzter Anteil demografisch bedingter versus belastungsbedingter Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), Anteile in Prozent

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB; Hauptwohnsitzbevölkerung, ZIMAS, 12/20219, 12/2022, Statistisches Amt LHM

Hinweis: Die Berechnungen wurden auf Basis einer geschätzten ‚LHM-Prävalenz‘ für die Einwohner*innen von 2-17 Jahren der LHM vorgenommen.

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

In Abbildung 30 ist zur besseren Übersichtlichkeit nochmals die tatsächliche absolute Veränderung der Anzahl von Patient*innen von 2019-2022 auf Basis der Abrechnungsdaten der KVB (grau) den geschätzten demografisch bedingten (dunkelblau) versus belastungsbedingten (hellblau) absoluten Veränderungen der Fallzahlen gegenübergestellt.

Abbildung 30: Tatsächliche Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen sowie geschätzte demografisch bedingte versus belastungsbedingte Veränderungen der Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022), Anzahl gerundet

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB; Hauptwohnsitzbevölkerung, ZIMAS, 12/20219, 12/2022, Statistisches Amt LHM

Hinweis: Die Berechnungen wurden auf Basis einer geschätzten ‚LHM-Prävalenz‘ für die Einwohner*innen von 2-17 Jahren der LHM vorgenommen.

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Der geschätzte belastungsbedingte Anteil der Veränderung der absoluten Anzahl von Fällen kann bei den Diagnosegruppen auch bereits vor den Jahren der Pandemie in dieser Höhe bestanden haben oder aber er kann sich in den Jahren der Pandemie verstärkt oder verringert haben. Beispielsweise zeigt ein Blick auf die Diagnosegruppe F30-39 (Affektive Störungen), dass bereits vor der Pandemie die Prävalenz sowie die absolute Anzahl von Patient*innen kontinuierlich angestiegen ist (Kap. 3.2.2.2). Allerdings ist die jährliche prozentuale Veränderung der Prävalenz von 2020-2021 mit etwa 27% deutlich höher als in den Vorjahren. Anders die Situation in der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen). Auch hier zeigt sich über die Jahre hinweg eine recht kontinuierliche Zunahme der Prävalenz sowie der absoluten Anzahl von Patient*innen. Allerdings gibt es auch schon in den Jahren vor der Pandemie teilweise ähnlich hohe prozentuale Veränderungen der Prävalenz wie beispielsweise von 2020-2021. In den Jahren 2019-2020 und 2021-2022 ist die prozentuale Veränderung der Prävalenz sogar geringfügig negativ. Die prozentuale Veränderung der absoluten Anzahl hat in dieser Diagnosegruppe (F80-89) vor der Pandemie tendenziell leicht höhere Ausprägungen als in den Jahren der Pandemie.

3.2.3.3. Entwicklungen in der Pandemie (2019-2022) im Vergleich Bayern und München

An dieser Stelle soll noch kurz ein Vergleich der Entwicklung der F-Diagnosen in den Hauptdiagnosegruppen zwischen Bayern (gesamt) und der LH München aufgezeigt werden¹⁸. Ähnlich wie im bereits erwähnten früheren Gesundheitsbericht zum Thema psychische Gesundheit von

¹⁸ Auch wenn die Grundlagen der Bevölkerungsstatistik des Bayerischen Landesamtes für Statistik und des Statistischen Amtes der LHM nicht ganz identisch sind, werden die Einwohner*innenzahlen hier aufeinander bezogen. Die Einwohner*innen der LHM entsprechen demnach etwa 11,9% der Bevölkerung Bayerns. (Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2022, Statistisches Amt, LHM, ZIMAS; Fortschreibung des Bevölkerungsstand 12/2022 des Bayerischen Landesamtes für Statistik, GENESIS).

Kindern und Jugendlichen (Referat für Gesundheit und Umwelt 2017) liegt die Prävalenz der untersuchten F-Diagnosegruppen (inklusive F-Gesamt) in München im Jahr 2022 in der Regel über dem bayerischen Niveau, und (ebenso wie damals) mit Ausnahme der Diagnosegruppe F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen).

*Abbildung 31: Prävalenz von F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren im Jahr 2022 in Bayern und München, Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GVK-Versicherte, Prävalenz gerundet*

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Was die Veränderungen in den Jahren der Pandemie von 2019-2022 betrifft, so zeigt sich kein einheitliches Bild. In den Diagnosegruppen F30-39 (Affektive Störungen), F80-89 (Entwicklungsstörungen) und F-Gesamt (F00-99) lassen sich sowohl in Bayern als auch der LH München prozentuale Zuwächse der Prävalenzen in der Pandemie feststellen, die in München jeweils etwas stärker bzw. bei den affektiven Störungen (F30-39) deutlich stärker sind. In den Diagnosegruppen F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen), F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) sowie F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) sinkt sowohl in Bayern als auch München die Prävalenz von 2019 bis 2022, im Bereich von F60-69 in Bayern deutlich stärker als in München. In der Diagnosegruppe F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren) sinkt in München die Prävalenz im Zeitraum der Pandemie, während sie in ganz Bayern in etwa auf gleichem Niveau verbleibt. In den Diagnosegruppen mit den im Vergleich grundsätzlich höheren Prävalenzen (F80-90, F90-98 sowie F-Gesamt) sind die Entwicklungen in ganz Bayern und München richtungsgleich, mit teils etwas höheren prozentualen Veränderungen in München.

Abbildung 32: Prävalenz von F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in der Pandemie (2019-2022) in Bayern und München, Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GVK-Versicherte, Prävalenz gerundet, Veränderung der Prävalenz in Prozent

	Prävalenz - Patient*innen je 100 (2-17 Jahre)				Veränderung in %	
	Bayern		LH München		Bayern	LH München
	2019	2022	2019	2022	2019-2022	2019-2022
F30-39	0,65	0,80	0,63	0,85	+ 22,0 %	+ 34,7 %
F40-48	3,1	3,0	3,7	3,5	- 3,4 %	- 6,4 %
F50-59	0,51	0,51	0,60	0,54	+ 0,5 %	- 10,1 %
F60-69	0,55	0,46	0,35	0,34	- 15,3 %	- 1,7 %
F80-89	11,1	11,4	12,1	12,6	+ 2,6 %	+ 4,1 %
F90-98	7,6	7,4	9,0	8,6	- 3,2 %	- 3,9 %
F-Gesamt	17,9	17,9	19,9	20,1	+ 0,2 %	+ 1,1 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F30-39 Affektive Störungen

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F80-89 Entwicklungsstörungen

F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

3.2.4. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse auf Ebene der Gesamtstadt

In Abbildung 33 sind die wichtigsten Ergebnisse für die Diagnosegruppen tabellarisch zusammengefasst. Es sind die Prävalenzen der Diagnosegruppen und deren prozentuale Änderungen dargestellt ebenso wie die Besonderheiten der Entwicklung der Prävalenz für den Gesamtzeitraum und die Jahre der Pandemie.

wichtigste Ergebnisse und Besonderheiten der Entwicklung in der Pandemie auf Ebene der Gesamtstadt

Abbildung 33: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte, zeitliche Veränderung der Prävalenz in Prozent und Besonderheiten der Entwicklung in der Pandemie

Diagnosegruppe	Prävalenz Patient*innen je 100 2022	Prävalenz Veränderung in Prozent 2015 - 2022	Prävalenz Veränderung in Prozent 2019 - 2022	Entwicklung der Prävalenz
F30-39 Affektive Störungen	0,85	+ 49,3%	+ 34,7 %	<ul style="list-style-type: none"> deutlicher Anstieg über den Gesamtzeitraum höhere Prävalenz bei Mädchen deutlicher Anstieg der Prävalenz in der Pandemie, besonders bei 15-17 jährigen Mädchen
F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	3,5	- 10,8 %	- 6,4 %	<ul style="list-style-type: none"> kontinuierlich leichter Rückgang über den Gesamtzeitraum höhere Prävalenz von Jungen in der Altersgruppe 6-10 Jahre und zeitweise auch bei den 11-14 Jährigen, dagegen höhere Prävalenz bei den 15-17 jährigen Mädchen Anstieg bei den 11-14 und 15-17 jährigen Mädchen in der Pandemie
F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	0,54	- 24,1 %	- 10,1 %	<ul style="list-style-type: none"> deutlicher Rückgang über den Gesamtzeitraum höhere Prävalenz bei Mädchen Anstieg von F50 Essstörungen in der Pandemie bei den 15-17 Jährigen, insbesondere bei Mädchen
F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	0,34	- 9,2 %	- 1,7 %	<ul style="list-style-type: none"> kontinuierlich leichter Rückgang über den Gesamtzeitraum Prävalenz bei Mädchen etwas höher keine wesentlichen Änderungen in den Jahren der Pandemie
F80-89 Entwicklungsstörungen	12,6	+ 22,2 %	+ 4,1 %	<ul style="list-style-type: none"> Diagnosegruppe mit der höchsten Prävalenz (vor allem von F80 Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache) bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei den 6-10 Jährigen deutlicher Anstieg über den Gesamtzeitraum deutliche höhere Prävalenz bei Jungen leichte Zunahme in der Pandemie
F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	8,6	+ 0,3 %	- 3,9 %	<ul style="list-style-type: none"> gleichbleibende Prävalenz über den Gesamtzeitraum deutlich höhere Prävalenz bei Jungen kein Anstieg in der Pandemie
F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen	20,1	+ 6,9 %	+ 1,1 %	<ul style="list-style-type: none"> leicht steigende Prävalenz über den gesamten Zeitraum deutlich höhere Prävalenz bei Jungen keine wesentlichen Änderungen in den Jahren der Pandemie

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

In Abbildung 34 sind für die Hauptdiagnosegruppen zusammenfassend die absolute Anzahl von Patient*innen sowie deren prozentuale Veränderung über den Gesamtzeitraum und über die Jahre der Pandemie aufgeführt. Aus diesen Daten wird deutlich ersichtlich, dass auch bei gleichbleibender oder gering steigender Prävalenz dennoch ein deutlicher absoluter Zuwachs möglich ist, da in München für den gesamten Zeitraum eine wachsende Bevölkerung zu konstatieren ist.

*Abbildung 34: Anzahl von Patient*innen mit ambulanten F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren, Anzahl gerundet, zeitliche Veränderung der absoluten Anzahl in Prozent*

Diagnosegruppe	absolute Anzahl	absolute Anzahl	absolute Anzahl	absolute Anzahl Veränderung in Prozent	absolute Anzahl Veränderung in Prozent
	2015	2019	2022	2015-2022	2019-2022
F30-39 Affektive Störungen	800	980	1.410	76,4%	44,7%
F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	5.480	5.770	5.800	5,9%	0,5%
F50-59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	1.000	940	900	-9,8%	-3,4%
F60-69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	530	540	570	7,9%	5,6%
F80-89 Entwicklungsstörungen	14.460	18.780	21.000	45,2%	11,8%
F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	12.020	13.880	14.330	19,2%	3,2%
F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen	26.310	30.790	33.430	27,1%	8,6%

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2015-2022, M2Q-Kriterium, KVB

Hinweis: Die Berechnung der prozentualen Veränderungen wurde auf Basis der nicht gerundeten Daten vorgenommen.

3.3. Regionale Verteilung der F-Diagnosen

Die regionale Verteilung der F-Diagnosen von Kindern und Jugendlichen in den Stadtbezirken Münchens ist insofern von hoher Relevanz, da der Öffentliche Gesundheitsdienst einerseits den Auftrag hat, sich besonders um benachteiligte Zielgruppen und Regionen zu kümmern, und andererseits angesichts von begrenzten finanziellen Mitteln eine regionale Steuerung und Priorisierung der Angebote geboten ist.

Da in den nachfolgenden kartografischen Abbildungen die Stadtbezirke aus Platzgründen nur mit ihrer Stadtbezirksnummer bezeichnet werden, wird an dieser Stelle ein Überblick über Nummer und Bezeichnung der Stadtbezirke aufgenommen.

[Stadtbezirke im Überblick](#)

Abbildung 35: Namen und Nummern der Stadtbezirke Münchens

Für die kartografischen Darstellungen der Diagnosehäufigkeiten wurde jeweils der Datenstand 2022 verwendet. Die absoluten Fallzahlen bei den regionalen Auswertungen sind teilweise sehr gering, was datenschutzrechtliche und methodische Probleme zur Folge hat. Deshalb werden hier ausschließlich Analysen für die Altersgruppe von 2-17 Jahren und nur für ausgewählte Diagnosegruppen (F-Gesamt, F40-48, F80-89, F90-98) mit ausreichenden Fallzahlen dargestellt. Eine zusätzliche Differenzierung nach Geschlecht oder Altersgruppen wird auf Ebene der Stadtbezirke daher ebenfalls nicht vorgenommen.

In den kartografischen Darstellungen werden die 25 Stadtbezirke zum Zwecke der Visualisierung der Unterschiede jeweils in sogenannte ‚Quintile‘ eingeteilt. Anhand der Ausprägung des jeweiligen Indikators werden die 25 Stadtbezirke Münchens in eine Rangfolge gebracht und fünf Gruppen mit jeweils fünf Stadtbezirken gebildet. Je dunkelblauer der Stadtbezirk in der Karte eingefärbt ist, desto höher ist die Prävalenz in der jeweils dargestellten Diagnosegruppe.

Einteilung der 25 Stadtbezirke in Quintile zum Zwecke der Visualisierung

Für die Interpretation der Karten sind weiterhin folgende Hinweise wichtig: Die Stadtbezirke werden immer in fünf Gruppen (fünf Blautöne) klassifiziert, auch wenn die Prävalenzen in den Stadtbezirken tatsächlich sehr eng beieinander liegen und die Unterschiede sehr gering sind. Es wird also methodisch bedingt immer eine Rangfolge und eine Klasseneinteilung der Stadtbezirke geschaffen. Insofern ist es besonders wichtig, bei der Interpretation die konkreten Prävalenzwerte in der Legende zu beachten. In der Legende sind die (berechneten) Klassengrenzen nicht überschneidungsfrei angegeben, da die Werte jeweils auf eine Kommastelle gerundet sind. Die Quintilsgrenzen in der Legende stellen zudem rechnerische Werte dar und entsprechen deshalb an den Grenzen nicht den Werten der Stadtbezirke in der kartografischen Darstellung. Ebenso wichtig ist ein Blick auf die absoluten Anzahlen, um die Relevanz der Unterschiede in der Prävalenz auch anhand der Anzahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen besser einschätzen zu können. Die Darstellung der absoluten Anzahl von Patient*innen erfolgt in den Karten zusätzlich über grüne Kreise. Die Größe der Kreise entspricht dabei jeweils den relativen Unterschieden zwischen dem Stadtbezirk mit der geringsten und größten Anzahl von Patient*innen für die dargestellte Hauptdiagnosegruppe. Die Größe der Kreise lässt jedoch keinen Vergleich zwischen den kartografischen Darstellungen der einzelnen Hauptdiagnosegruppen zu.

3.3.1.F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) in den Stadtbezirken

Wie zu Beginn (Abbildung 4) dargestellt, liegt die Prävalenz von F-Gesamt für die gesamte Stadt München (Patient*innen von 2-17 Jahren je 100 gesetzlich Versicherte mit mindestens einem ambulanten Arztkontakt im Bezugsjahr, nach dem M2Q-Kriterium) für das Jahr 2022 bei 20,1 Patient*innen je 100. Von 100 versicherten Kindern und Jugendlichen erhalten folglich etwa 20 (irgend) eine F-Diagnose. Die Prävalenz in den Stadtbezirken ist in Abbildung 36 dargestellt.

Abbildung 36: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) je 100 GKV-Versicherte

F00-99 Psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt)

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB

Die Stadtbezirke unterscheiden sich hinsichtlich der Prävalenz von F-Gesamt teils deutlich. Die Prävalenz reicht von 16,5 bis 28,2 Patient*innen je 100 (min-max). Die niedrigste Prävalenz für das Jahr 2022 weisen die Stadtbezirke 25 Laim, 9 Neuhausen-Nymphenburg, 3 Maxvorstadt, 2 Ludwigsvorstadt, 21 Pasing-Obermenzing auf (mit 16,5 bis 17,0 Patient*innen je 100), die höchste Prävalenz die Stadtbezirke 14 Berg am Laim, 17 Obergiesing-Fasangarten, 18 Untergiesing-Harlaching, 6 Sendling, 16 Ramersdorf-Perlach (22,2 bis 28,2 Patient*innen je 100)¹⁹. Für F-Gesamt ist eine Häufung in den südöstlichen Stadtbezirken Münchens erkennbar.

F-Gesamt Stadtbezirke im Jahr 2022
Prävalenz je 100
min 16,5 max 28,2
Anzahl Patient*innen
min 220 max 4.290

Um das Ergebnis sinnvoll interpretieren zu können, muss jedoch beachtet werden, dass die Unterschiede innerhalb der Gruppe der fünf Stadtbezirke mit den höchsten Prävalenzen deutlich größer sind als die Unterschiede in der Gruppe der fünf Stadtbezirke mit den geringsten Prävalenzen.

¹⁹ Die Quintilsgrenzen in der Legende stellen rechnerische Werte dar und entsprechen deshalb an den Grenzen nicht den Werten der Stadtbezirke.

Da die Stadtbezirke eine sehr unterschiedliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen haben, ist folglich auch die absolute Anzahl an Patient*innen dementsprechend divergent. Die Zahl der Patient*innen in den Stadtbezirken liegt im Bereich von etwa 220 Patient*innen im Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel bis etwa 4.290 in 16 Ramersdorf-Perlach (Abbildung 37).

Abbildung 37: Prävalenz und Anzahl ambulanter F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) je 100 GKV-Versicherte und absolute Anzahl von Patient*innen gerundet

F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB

3.3.2. F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen in den Stadtbezirken

Die Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) umfasst u.a. Angststörungen und Anpassungsstörungen. Stadtweit liegt die Prävalenz im Jahr 2022 für die 2-17 Jährigen bei 3,5 Patient*innen je 100 Versicherte. Die Prävalenz in den Stadtbezirken ist in Abbildung 38 dargestellt.

Abbildung 38: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F40-48) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F40-48) je 100 GKV-Versicherte

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=50-790, gerundet, (F40-48)

Zwischen den Stadtbezirken gibt es bei der Diagnosegruppe F40-48 ebenfalls Unterschiede. Allerdings liegt die Prävalenz insgesamt auf niedrigerem Niveau, zwischen 2,3 und 5,2 Patient*innen je 100 Versicherte in den 25 Stadtbezirken. Die niedrigste Prävalenz findet sich in den Stadtbezirken 3 Maxvorstadt, 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, 11 Milbertshofen, 10 Moosach und 7 Sendling-Westpark (2,3 und 3,0 Patient*innen je 100). Die höchste Prävalenz weisen die Stadtbezirke 5 Au-Haidhausen, 17 Obergiesing-Fasangarten, 18 Untergiesing-Harlaching, 8 Schwanthaler Höhe und 16 Ramersdorf-Perlach auf (4,0 und 5,2 Patient*innen je 100). Die absoluten Fallzahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen in den Stadtbezirken erneut sehr divergent, von etwa 50 Patient*innen im Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel bis etwa 790 in 16 Ramersdorf-Perlach (Abbildung 39).

F40-48 Stadtbezirke im Jahr 2022
Prävalenz je 100
min 2,3 max 5,2
Anzahl Patient*innen
min 50 max 790

Abbildung 39: Prävalenz und Anzahl ambulanter F-Diagnosen (F40-48) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F40-48) je 100 GKV-Versicherte und absolute Anzahl von Patient*innen gerundet

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=50-790, gerundet (F40-48)

3.3.3. F80-89 Entwicklungsstörungen in den Stadtbezirken

Die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) umfasst zum Beispiel Entwicklungsstörungen der Sprache, Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten und tiefgreifende Entwicklungsstörungen (z.B. aus dem autistischen Spektrum). Die stadtweite Prävalenz liegt im Jahr 2022 für die 2-17 Jährigen bei 12,6 Patient*innen je 100 Versicherte. Die Prävalenz in den Stadtbezirken ist in Abbildung 40 dargestellt.

Abbildung 40: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte

F80-F89 Entwicklungsstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=130-2.760, gerundet, (F 80-89)

Die Stadtbezirke weisen eine Prävalenz zwischen 9,2 und 18,2 Patient*innen je 100 Versicherte auf. Die niedrigste Prävalenz zeigt sich in den Stadtbezirken 4 Schwabing-West, 3 Maxvorstadt, 15 Trudering-Riem, 1 Altstadt-Lehel und 25 Laim (9,2 bis 10,2 Patient*innen je 100). Die höchste Prävalenz findet sich in den Stadtbezirken 10 Moosach, 6 Sendling, 11 Milbertshofen-Am Hart, 17 Obergiesing-Fasangarten und 16 Ramersdorf-Perlach (14,0 bis 18,2 Patient*innen je 100). Die absoluten Fallzahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen in den Stadtbezirken sehr divergent, von etwa 130 Patient*innen im Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel bis etwa 2.760 in 16 Ramersdorf-Perlach (Abbildung 41).

F80-89 Stadtbezirke im Jahr 2022
Prävalenz je 100
min 9,2 max 18,2
Anzahl Patient*innen
min 130 max 2.760

Abbildung 41: Prävalenz und Anzahl ambulanter F-Diagnosen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte und absolute Anzahl von Patient*innen gerundet

F80-F89 Entwicklungsstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=130-2.760, gerundet, (F 80-89)

3.3.4. F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend in den Stadtbezirken

Die Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) umfasst u.a. hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens. Die stadtweite Prävalenz liegt im Jahr 2022 für die 2-17 Jährigen bei 8,6 Patient*innen je 100 Versicherte. Die Prävalenz in den Stadtbezirken ist in Abbildung 42 dargestellt.

Abbildung 42: Prävalenz ambulanter F-Diagnosen (F90-98) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F90-98) je 100 GKV-Versicherte

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=80-2.250, gerundet, (F90-98)

Die Stadtbezirke weisen Prävalenzen zwischen 6,1 und 14,8 Patient*innen je 100 Versicherte auf. Die niedrigste Prävalenz findet sich in den Stadtbezirken 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, 1 Altstadt-Lehel, 10 Moosach, 4 Schwabing-West, 9 Neuhausen-Nymphenburg (6,1 bis 6,9 Patient*innen pro 100). Die höchste Prävalenz zeigt sich in den Stadtbezirken 23 Allach-Untermenzing, 17 Obergiesing- Fasangarten, 18 Untergiesing-Harlaching, 6 Sendling und 16 Ramersdorf-Perlach (9,6 bis 14,8 Patient*innen je 100). Die absoluten Fallzahlen in den Stadtbezirken sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Kindern und Jugendlichen sehr divergent und reichen von etwa 80 Patient*innen im Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel bis etwa 2.250 in 16 Ramersdorf-Perlach (Abbildung 43).

F90-98 Stadtbezirke
Prävalenz
im Jahr 2022
min 6,1 max 14,8
Anzahl Patient*innen
min 80 max 2.250

Abbildung 43: Prävalenz und Anzahl ambulanter F-Diagnosen (F90-98) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (F90-98) je 100 GKV-Versicherte und absolute Anzahl von Patient*innen gerundet

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB, n=80-2.250, gerundet, (F90-98)

3.3.5. Prävalenz und Anzahl von F-Diagnosen in den Stadtbezirken im Überblick

Die Unterschiede der Prävalenz in den Stadtbezirken sind zur Übersicht nochmals in Abbildung 44 dargestellt. Anders als in den kartografischen Darstellungen sind die Stadtbezirke nicht farbig nach Quintilen differenziert, sondern als Balkendiagramm einzeln in einer Rangfolge dargestellt. Das erleichtert die Einschätzung, wie groß die Unterschiede zwischen den Stadtbezirken tatsächlich sind und ob sie aus fachlicher Sicht relevant erscheinen.

Abbildung 44: Prävalenz ausgewählter ambulanter F-Diagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (ausgewählte Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte, Stadtbezirke jeweils nach Höhe der Prävalenz in der Diagnosegruppe aufsteigend sortiert

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
 F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

In der nachfolgenden Tabelle (Abbildung 45) sind zur weiteren Information nochmals die Prävalenzen als Patient*innen je 100 Versicherte sowie die Anzahl der Patient*innen für die ausgewählten Diagnosegruppen im Jahr 2022 nach Stadtbezirken aufgelistet. Während die Prävalenz Auskunft über die relative Häufigkeit in den Stadtbezirken gibt und einen Vergleich der relativen Betroffenheit der Stadtbezirke ermöglicht, gibt die absolute Anzahl weitere Hinweise darauf, wie groß der Bedarf an unterstützenden Angeboten in den Stadtbezirken womöglich ist.

Prävalenz und Anzahl von Patient*innen von 2-17 Jahren bei ausgewählten F-Diagnosegruppen in den Stadtbezirken im Jahr 2022

Abbildung 45: Prävalenz und Anzahl von Patient*innen von ausgewählten ambulanten F-Diagnosegruppen bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren nach Stadtbezirken im Jahr 2022, Patient*innen mit F-Diagnosen (ausgewählte Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte und absolute Anzahl von Patient*innen (gerundet)

2022	Patient*innen je 100 Versicherte (Prävalenz)				Anzahl ambulante Patient*innen (2-17 J)			
	F40-48	F80-89	F90-98	F-Gesamt	F40-48	F80-89	F90-98	F-Gesamt
1 Altstadt-Lehel	3,5	10,1	6,6	17,5	50	130	80	220
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	2,4	10,8	6,1	16,8	90	400	220	610
3 Maxvorstadt	2,3	9,4	7,0	16,7	70	290	210	510
4 Schwabing-West	3,5	9,2	6,9	17,2	180	490	360	900
5 Au-Haidhausen	4,0	12,1	8,8	21,1	220	680	490	1.190
6 Sendling	4,0	14,6	11,1	24,8	150	560	430	950
7 Sendling-Westpark	3,0	13,0	8,3	20,4	200	880	560	1.380
8 Schwanthalerhöhe	4,5	12,6	9,4	21,1	130	360	270	610
9 Neuhausen-Nymphenburg	3,1	10,4	6,9	16,6	300	1.000	670	1.600
10 Moosach	2,8	14,0	6,9	19,7	180	900	440	1.270
11 Milbertshofen-Am Hart	2,6	14,8	7,2	21,0	230	1.320	640	1.860
12 Schwabing-Freimann	3,2	11,2	7,3	18,5	230	820	530	1.350
13 Bogenhausen	3,8	11,4	7,5	18,7	360	1.080	710	1.770
14 Berg am Laim	3,4	13,8	9,1	22,2	200	790	530	1.280
15 Trudering-Riem	3,3	10,1	7,4	17,4	330	1.020	750	1.750
16 Ramersdorf-Perlach	5,2	18,2	14,8	28,2	790	2.760	2.250	4.290
17 Obergiesing-Fasangarten	4,2	15,6	10,1	22,6	230	860	560	1.250
18 Untergiesing-Harlaching	4,2	13,7	10,3	23,0	200	640	480	1.070
19 Thalk-Obers-Forst-Fürst-Solln	3,3	13,1	9,3	21,3	360	1.430	1.010	2.320
20 Hadern	3,2	11,0	8,0	18,7	180	600	440	1.030
21 Pasing-Obermenzing	3,4	10,8	7,6	17,0	300	950	670	1.500
22 Aubing-Lochhausen-Langwied	3,4	11,4	7,6	17,4	260	860	570	1.320
23 Allach-Untermenzing	3,0	11,8	9,6	19,5	140	540	440	890
24 Feldmoching-Hasenbergl	3,2	13,0	7,4	19,3	270	1.090	620	1.620
25 Laim	3,1	10,2	7,1	16,5	170	550	390	890
Stadt München Gesamt	3,5	12,6	8,6	20,1	5.800	21.000	14.320	33.430

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB
 F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 F80-89 Entwicklungsstörungen
 F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
 F-Gesamt Psychische und Verhaltensstörungen²⁰

3.3.6. Differenzierte Betrachtung der Entwicklung in der Pandemie (2019-2022) auf Ebene der Stadtbezirke

Ähnlich wie in Kap. 3.2.3.1 mit Blick auf die gesamte Stadt wird an dieser Stelle nochmals differenzierter auf die Veränderungen der Prävalenz sowie der absoluten Fallzahlen während der Pandemie in den Stadtbezirken eingegangen. Die stadtweiten sowie regionalen Analysen der Zuwächse der Anzahl von Patient*innen sind von besonderer Relevanz für eventuell notwendige Anpassungen der Angebotsstrukturen (Versorgungs-, Unterstützungs- und Beratungsstrukturen), sei es stadtweit oder regionalisiert. Auch hier gilt, dass die Analysen des Pandemiezeitraums von 2019 bis 2022 vor dem Hintergrund langfristiger Trends gesehen und interpretiert werden müssen (vgl. Kap. 3.2.2). Eine Einschätzung der demografisch bedingten versus belastungsbedingten Anteile der Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen (vgl. Kap. 3.2.3.2) wird für die Stadtbezirke wegen zu geringer Fallzahlen und den damit verbundenen größeren Unsicherheiten bei den Schätzungen nicht vorgenommen.

Wie bereits aufgezeigt, differiert die Anzahl der Patient*innen (M2Q-Kriterium) – aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Einwohner*innen in den Stadtbezirken – stark. In Stadtbezirken mit geringerer Anzahl von Einwohner*innen zwischen 0-17 Jahren und damit geringerer Anzahl von Patient*innen mit F-Diagnosen können geringfügige, zufällige Schwankungen der absoluten Anzahl von Patient*innen rechnerisch schneller zu stärkeren prozentualen Veränderungen führen als in Stadtbezirken mit einer höheren Zahl von Einwohner*innen. Das muss bei der Interpretation der prozentualen Veränderungen beachtet werden.

²⁰ Hinweis: F-Gesamt ist nicht als Summe der anderen Diagnosegruppen zu verstehen, da in F-Gesamt beispielsweise Doppeldiagnosen nicht mehrfach gezählt werden. Auch die Gesamtsumme für die Stadt München ist nicht als Summe aller Stadtbezirke zu verstehen, wie bei den Datengrundlagen beschrieben ist.

Um die Veränderungen der Prävalenz sowie der absoluten Anzahl von Patient*innen von 2-17 Jahren mit F-Diagnosen für die Stadtbezirke Münchens aufzuzeigen, wurden erneut die bereits verwendeten Diagnosegruppen ausgewählt: F-Gesamt (Psychische und Verhaltensstörungen), F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen), F80-89 (Entwicklungsstörungen), F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend). Es werden die Veränderungen der Anzahl ambulanter Patient*innen in den ausgewählten Diagnosegruppen für die Jahre 2019 und 2022, die prozentuale Veränderung der Anzahl sowie die prozentuale Veränderung der Prävalenz während des Zeitraums der Pandemie (2019-2022) betrachtet (Abbildung 46).

Für F-Gesamt gibt es stadtweit eine Zunahme der Anzahl von Patient*innen von 2019 bis 2022. Die absolute Anzahl von Patient*innen steigt auch in den meisten Stadtbezirken für diese Diagnosegruppe an, allerdings ist die Streuung der prozentualen Änderungen relativ groß (Stadtbezirke min -2,8 %, max +37,5 %, städtischer Wert +8,6 %).

F-Gesamt Stadtbezirke
prozentuale Änderung
der Anzahl von Patient*innen in den Stadtbezirken

In der Diagnosegruppe F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) steigt die Anzahl der Patient*innen von 2019 bis 2022 stadtweit kaum an. In den Stadtbezirken gibt es sowohl Anstiege als auch Rückgänge der absoluten Anzahl von Patient*innen. Die prozentualen Veränderungen sind erneut sehr unterschiedlich (Stadtbezirke min -17,2 %, max +60,7 %, städtischer Wert +0,5 %). Da die Diagnosegruppe der neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen im Jahr 2022 mit etwa 5.800 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren eine im Vergleich zu den beiden anderen dargestellten Diagnosegruppen eine deutlich geringere absolute Anzahl von Fällen für die gesamte Stadt München aufweist, müssen die Daten auf Ebene der Stadtbezirke deutlich vorsichtiger interpretiert werden. Das gilt insbesondere für die prozentualen Veränderungen, da geringe Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen hier rechnerisch zu durchaus größeren prozentualen Veränderungen führen können.

In der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) steigt die Anzahl der Patient*innen von 2019 bis 2022 stadtweit an. Auch in allen Stadtbezirken steigt die Anzahl von 2019 bis 2022 an. Es gibt aber auch hier deutliche Unterschiede in den prozentualen Veränderungen auf Ebene der Stadtbezirke (Stadtbezirke min +0,5 %, max +45,2 %, städtischer Wert +11,8%).

In der Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) steigt die Anzahl der Patient*innen von 2019 bis 2022 stadtweit leicht an. Dies gilt jedoch nicht für alle Stadtbezirke. In fast der Hälfte der Stadtbezirke gibt es einen Rückgang der absoluten Anzahl von Patient*innen. Dementsprechend gibt es auch hier deutliche Unterschiede in den prozentualen Änderungen (Stadtbezirke min -13,4 %, max +36,2 %, städtischer Wert +3,2%).

Wichtige Hinweise zur Interpretation

Die Angaben zur Veränderung der absoluten Anzahl von Patient*innen sind auf Zehnerstellen gerundet. F-Gesamt kann nicht als Summe aus den Veränderungen der anderen Diagnosegruppen betrachtet werden, da Kinder und Jugendliche Mehrfachdiagnosen haben können. An dieser Stelle muss außerdem ergänzt werden, dass die Anzahl der Einwohner*innen in München im Alter von 2-17 Jahren von 2019 bis 2022 um etwa 10.500 Einwohner*innen in dieser Altersgruppe angestiegen ist. Es gibt drei Stadtbezirke (4 Schwabing-West, 8 Schwanthaler Höhe, 17 Obergiesing-Fasangarten), bei denen die Anzahl von Einwohner*innen in dieser Altersgruppe im betrachteten Zeitraum gesunken ist. Grundsätzlich ist nochmals auf die bereits erwähnte Ausgangslage hinzuweisen, dass die Anzahl der Patient*innen (je nach Diagnosegruppe) in den Stadtbezirken teils sehr gering ist und zufällige Schwankungen in den betrachteten Jahren bei der Berechnung prozentualer Veränderungen stark ins Gewicht schlagen können. So entspricht beispielsweise bei der Diagnosegruppe F40-48 im Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel die prozentuale Veränderung der Fallzahlen von +60,7% sowie die prozentuale Veränderung der Prävalenz von +49,2% einem faktischen absoluten Anstieg der Anzahl von Patient*innen von etwa 20 Kindern und Jugendlichen zwischen 2-17 Jahren von 2019 bis 2022. Und schließlich handelt es sich bei den vorliegenden Analysen um den Bestand an Erkrankungen. Rückschlüsse auf Neuerkrankungen oder nicht mehr vorliegende Erkrankungen sind nicht möglich. Die Analysen auf Ebene der Stadtbezirke müssen folglich sehr vorsichtig und fachlich differenziert interpretiert werden.

Abbildung 46: Veränderungen der absoluten Anzahl sowie der Prävalenz von Patient*innen (2-17 Jahre) in ausgewählten F-Diagnosegruppen von 2019 bis 2022 in den Stadtbezirken, Anzahl gerundet, Patient*innen mit F-Diagnosen (Hauptdiagnosegruppen) je 100 GKV-Versicherte, Veränderung in Prozent

Stadtbezirk	2019-2022						2019-2022					
	absolute Anzahl von Patient*innen (2-17 Jahre)			absolute Änderung			prozentuale Änderung			Prävalenz je 100 Versicherte prozentuale Änderung		
	F40-48	F80-89	F90-98	F-Gesamt	F40-48	F80-89	F90-98	F-Gesamt	F40-48	F80-89	F90-98	F-Gesamt
1 Ailstadt-Lehel	20	10	20	30	+60,7 %	+4,0 %	+31,3 %	+18,0 %	+49,2 %	-3,4 %	+21,9 %	+9,6 %
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	-10	60	-10	60	-10,1 %	+19,0 %	-3,0 %	+10,7 %	-14,0 %	+13,9 %	-7,2 %	+5,9 %
3 Maxvorstadt	-10	50	40	80	-9,2 %	+21,7 %	+23,1 %	+19,5 %	-18,0 %	+9,9 %	+11,2 %	+8,0 %
4 Schwabing-West	-20	50	60	100	-10,3 %	+11,5 %	+19,1 %	+11,7 %	-13,1 %	+8,0 %	+15,4 %	+8,3 %
5 Au-Haidhausen	20	50	70	140	+7,7 %	+7,6 %	+15,5 %	+13,5 %	-0,2 %	-0,2 %	+7,1 %	+5,2 %
6 Sendling	40	90	70	170	+33,0 %	+18,8 %	+18,9 %	+21,1 %	+27,4 %	+13,7 %	+13,8 %	+15,9 %
7 Sendling-Westpark	-40	70	-20	50	-14,8 %	+9,1 %	-3,9 %	+3,8 %	-19,6 %	+2,9 %	-9,4 %	-2,1 %
8 Schwanthalerhöhe	10	0	30	30	+12,3 %	+1,1 %	+12,0 %	+5,8 %	+18,0 %	+6,2 %	+17,7 %	+11,1 %
9 Neuhausen-Nymphenburg	20	200	50	200	+8,4 %	+24,9 %	+7,2 %	+14,4 %	+0,6 %	+15,9 %	-0,5 %	+6,1 %
10 Moosach	10	90	-30	70	+6,5 %	+11,1 %	-6,9 %	+5,4 %	+2,9 %	+7,3 %	-10,1 %	+1,8 %
11 Milbertshofen-Am Hart	-30	180	-40	170	-12,5 %	+16,2 %	-5,8 %	+9,9 %	-16,0 %	+11,6 %	-9,4 %	+5,6 %
12 Schwabing-Freimann	-20	50	20	70	-8,6 %	+6,9 %	+3,3 %	+5,8 %	-11,4 %	+3,6 %	+0,1 %	+2,5 %
13 Bogenhausen	50	240	140	390	+17,9 %	+28,2 %	+23,5 %	+28,3 %	-2,6 %	+5,9 %	+2,0 %	+6,0 %
14 Berg am Laim	-40	60	-70	-40	-17,2 %	+7,4 %	-11,6 %	-2,8 %	-20,3 %	+3,4 %	-14,9 %	-6,5 %
15 Trudering-Riem	-20	30	-120	-50	-5,4 %	+2,8 %	-13,4 %	-2,6 %	-8,1 %	-0,1 %	-15,8 %	-5,3 %
16 Ramersdorf-Perlach	-120	190	-190	50	-12,8 %	+7,3 %	-7,7 %	+1,1 %	-18,3 %	+0,6 %	-13,5 %	-5,3 %
17 Obergiesing-Fasangarten	-10	0	0	-20	-5,8 %	+0,5 %	-0,2 %	-1,3 %	-6,0 %	+0,2 %	-0,4 %	-1,6 %
18 Untergiesing-Harlaching	40	60	70	140	+21,5 %	+10,5 %	+15,6 %	+14,4 %	+14,3 %	+4,0 %	+8,8 %	+7,6 %
19 Thalk-Obers-Forst-Fürst-Solln	80	190	180	340	+26,5 %	+14,9 %	+22,0 %	+17,3 %	+15,1 %	+4,6 %	+11,0 %	+6,8 %
20 Hadern	-30	20	-30	-20	-14,6 %	+2,7 %	-7,1 %	-1,4 %	-20,8 %	-4,7 %	-13,9 %	-8,6 %
21 Pasing-Obermenzing	60	200	110	280	+24,1 %	+26,3 %	+20,0 %	+23,3 %	+9,3 %	+11,2 %	+5,7 %	+8,6 %
22 Aubing-Lochhausen-Langwied	10	130	30	170	+4,0 %	+18,0 %	+5,7 %	+15,0 %	-12,2 %	-0,5 %	-10,8 %	-2,9 %
23 Allach-Untermenzing	20	170	120	240	+12,3 %	+45,2 %	+36,2 %	+37,5 %	-7,5 %	+19,6 %	+12,2 %	+13,3 %
24 Feldmoching-Hasenbergl	10	20	-10	-10	+4,7 %	+1,4 %	-0,8 %	-0,6 %	+0,1 %	-3,1 %	-5,2 %	-5,0 %
25 Laim	0	30	-20	-20	-1,2 %	+4,8 %	-4,9 %	-1,7 %	-6,0 %	-0,3 %	-9,6 %	-6,4 %
Stadt München Gesamt	30	2.220	450	2.640	+0,5 %	+11,8 %	+3,2 %	+8,6 %	-6,4 %	+4,1 %	-3,9 %	+1,1 %
Minimum SB	-120	0	-190	-50	-17,2 %	+0,5 %	-13,4 %	-2,8 %	-20,8 %	-4,7 %	-15,8 %	-8,6 %
Maximum SB	80	240	180	390	+60,7 %	+45,2 %	+36,2 %	+37,5 %	+49,2 %	+19,6 %	+21,9 %	+15,9 %

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F40-48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen, F80-89 Entwicklungsstörungen, F90-98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen; Aufgrund der deutlich geringeren Fallzahlen in der Diagnosegruppe F40-48 müssen insbesondere die prozentualen Veränderungen vorsichtig interpretiert werden und sind deshalb in grauer Schrift gehalten.

Veränderung der absoluten Anzahl von F-Gesamt in den Stadtbezirken in der Pandemie (2019-2022)

Die Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen sind beispielhaft für F-Gesamt in einer Karte dargestellt (Abbildung 47). Die Stadtbezirke mit den höchsten absoluten Zuwächsen sind die Stadtbezirke 13 Bogenhausen, 19 Thalkirchen-Obersendling-Forsterried-Fürstenried-Solln, 21 Pasing-Obermenzing, 23 Allach-Untermenzing und 9 Neuhausen-Nymphenburg. Die Stadtbezirke mit dem größten Rückgang der absoluten Anzahl von Patient*innen sind 15 Trudering-Riem, 14 Berg am Laim, 17 Obergiesing-Fasangarten, 20 Hadern und 25 Laim.

Abbildung 47: Veränderungen der absoluten Anzahl von Patient*innen (2-17 Jahre) bei F-Gesamt in den Stadtbezirken in den Jahren der Pandemie von 2019 bis 2022, Anzahl gerundet

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2019-2022, M2Q-Kriterium, KVB

F-Gesamt (F00-99) Psychische und Verhaltensstörungen

Die Veränderungen der absoluten Zahlen sind in der Karte gerundet. Die Grenzen der Quintile (Legende) werden rechnerisch gebildet.

3.4. Zusammenhang von sozialer Lage und der Prävalenz von F-Diagnosegruppen auf Ebene der Stadtbezirke

In der Gesundheitsberichterstattung ist die Frage nach Zusammenhängen von sozialen Determinanten und Gesundheitszustand von zentraler Bedeutung. Auch regionale Ungleichheiten, sei es im Hinblick auf den Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten, die ambulante medizinische Versorgung oder die Beratungsangebote sind Themenbereiche, die in der Gesundheitsberichterstattung regelmäßig betrachtet werden. Schließlich ist die Chance auf ein gesundes Leben eng mit sozialstrukturellen Bedingungen verknüpft (Arnold et al. 2023). Es ist Aufgabe der Gesundheitsberichterstattung sozial und regional ungleiche Verteilungen von Gesundheitsrisiken und Präventionspotenzialen zu analysieren und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zu formulieren (Starke et al. 2019).

Die vorliegenden Daten zu ambulanten Diagnosen bei gesetzlich Versicherten lassen keine Analysen zum Zusammenhang von sozialer Lage und Diagnose auf Ebene der Individuen (Patient*innen) zu.

Eine in der Gesundheitsberichterstattung häufig praktizierte alternative Vorgehensweise ist die Untersuchung von Zusammenhängen auf aggregierter regionaler Ebene. Aggregierte Indikatoren zur sozialen Lage (z.B. Arbeitslosenquote, Anteil von Sozialgeldempfänger*innen) werden in Bezug gesetzt zu aggregierten Gesundheitsindikatoren (z.B. Prävalenz von F-Diagnosen) in den Stadtbezirken. Diese Art von Analysen birgt die Gefahr des sogenannten ökologischen Fehlschlusses (Robinson 1950). Bei diesem wird fälschlicherweise von einem Zusammenhang auf aggregierter Ebene auf einen Zusammenhang auf Ebene von Individuen geschlossen. Zur Veranschaulichung: Während bei Zusammenhängen basierend auf Individualdaten Aussagen in der Art „Arbeitslose haben häufiger eine F-Diagnose“ möglich sind, ist bei Zusammenhängen basierend auf aggregierten Daten eine Aussage in der Art „In Gebieten mit höherer Arbeitslosigkeit ist die Prävalenz von F-Diagnosen höher“ möglich. Aus der letzten Aussage kann nicht ohne weiteres auf die erste Aussage geschlossen werden.

Gefahr des ökologischen Fehlschlusses bei Analysen des Zusammenhangs von sozialer Lage und Diagnoseprävalenz auf aggregierter Ebene der Stadtbezirke

Die Analysen von Zusammenhängen auf aggregierter Ebene können jedoch genutzt werden, um Mehrfachbelastungen in Stadtbezirken aufzuzeigen und Ansatzpunkte zur Auswahl von Stadtbezirken für präventive oder unterstützende Maßnahmen zu gewinnen.

3.4.1. Soziodemografische Aspekte und Prävalenz von F-Diagnosen in den Stadtbezirken (2022)

Soziale Lage und Prävalenz von F-Diagnosen in den Stadtbezirken

Als Indikator für die soziale Lage der Stadtbezirke Münchens wird die Arbeitslosenquote sowie der Anteil von SGB II-Empfänger*innen eines Stadtbezirks verwendet. Die Arbeitslosenquote gibt den Anteil Arbeitsloser an der erwerbsfähigen Hauptwohnsitzbevölkerung (15-64 Jahre) an²¹.

Mit diesen Indikatoren werden (lineare) Korrelationen nach Bravais-Pearson mit den Prävalenzen von ausgewählten F-Diagnosegruppen auf Ebene der Stadtbezirke berechnet: F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen), F80-89 (Entwicklungsstörungen), F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) und F-Gesamt (Psychische und Verhaltensstörungen), jeweils für die 2-17 Jährigen zum Datenstand 2022.

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und der Prävalenz der F-Diagnosegruppen in den Stadtbezirken ist für die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) ($r_{B-P} = .67$, $p < .001$) und für F-Gesamt ($r_{B-P} = .50$, $p < .05$) nachweisbar, nicht für die Diagnosegruppen F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) und F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend).

je höher die Arbeitslosenquote desto höher die Diagnoseprävalenz von F80-89 und F-Gesamt in den Stadtbezirken

Der Zusammenhang von Arbeitslosenquote und Prävalenz in der Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) ist in Abbildung 48 beispielhaft als Streudiagramm dargestellt. Die eingezeichnete lineare Trendlinie entspricht einem theoretisch vollständigen linearen Zusammenhang. Erkennbar ist, dass mit zunehmender Arbeitslosenquote in den Stadtbezirken eine höhere Prävalenz von Entwicklungsstörungen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen zu erwarten ist. Da bei einem perfekten linearen Zusammenhang alle Punkte exakt auf einer Linie liegen würden, weisen folglich Stadtbezirke unterhalb der Linie eine geringere Prävalenz der Diagnosegruppe F80-89

²¹ Arbeitslose sind Personen, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben (Beschäftigungslosigkeit), eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen (Eigenbemühungen), den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also arbeiten dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind (Verfügbarkeit), in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, mindestens 15 Jahre alt sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben, sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. Bezugsgröße für die Berechnung des Arbeitslosenanteils ist die erwerbsfähige Hauptwohnsitzbevölkerung (15-64 Jahre) in den Stadtbezirken der LHM. Quelle: Statistisches Amt LHM

auf als bei einem vollständigen Zusammenhang zu erwarten wäre. Und Stadtbezirke oberhalb der Linie weisen eine höhere als die zu erwartende Prävalenz auf. Im Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach, 17 Obergiesing-Fasangarten sowie 6 Sendling ist die Prävalenz von Entwicklungsstörungen beispielsweise deutlich über dem zu erwartenden Wert. Im Stadtbezirk 25 Laim und 15 Trudering-Riem ist die Prävalenz dagegen niedriger als zu erwarten wäre.

Abbildung 48: Streudiagramm zwischen der Arbeitslosenquote und der Prävalenz von F-Diagnosen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in den Stadtbezirken im Jahr 2022, Arbeitslosenquote als Anteil an der erwerbsfähigen Hauptwohnsitzbevölkerung (15-64 Jahre), Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (F80-89) je 100 GKV-Versicherte, lineare Trendlinie
F80-F89 Entwicklungsstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB;
Arbeitslosenquote und Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2022, ZIMAS Statistisches Amt

Noch spezifischer als die Arbeitslosenquote gibt der Anteil an SGBII-Regelleistungsempfänger*innen (Bürgergeld, früher Sozialgeld) Auskunft über die soziale Lage in einem Stadtbezirk. Hier zeigen sich ebenfalls signifikante Korrelationen nach Bravais-Pearson für die Korrelation von F-Gesamt ($r_{B-P} = .43$, $p < .05$) und der Diagnosegruppe F80-89 Entwicklungsstörungen ($r_{B-P} = .61$, $p < .005$).

je höher der Anteil an SGB- II Empfänger*innen, desto höher die Diagnoseprävalenz von F80-89 und F-Gesamt in den Stadtbezirken

In Abbildung 49 ist die Korrelation des Anteils von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen beispielhaft für F-Gesamt in den Stadtbezirken dargestellt. Je höher der Anteil von SGB II-Empfänger*innen in einem Stadtbezirk, desto höher die Prävalenz von F-Gesamt.

Abbildung 49: Streudiagramm zwischen dem Anteil von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen (Bürgergeld) an der Hauptwohnsitzbevölkerung und der Prävalenz von F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in den Stadtbezirken im Jahr 2022, Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) je 100 GKV-Versicherte, lineare Trendlinie

F00-99 (F-Gesamt) Psychische und Verhaltensstörungen

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB;
Anteil von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen und Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2022, ZIMAS Statistisches Amt

Als weiterer Indikator für die soziale Lage in einem Stadtbezirk wird im Hinblick auf die Thematik der psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen der Anteil von nicht erwerbsfähigen Leistungsempfänger*innen nach SGB II an den Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre in den Stadtbezirken verwendet²². Ähnlich wie auch beim Anteil von SGB II-Leistungsempfänger*innen sowie der Arbeitslosenquote finden sich statistisch signifikante Korrelationen nach Bravais-Pearson für F-Gesamt ($r_{B-P} = .40$, $p < .05$) und F80-89 (Entwicklungsstörungen) ($r_{B-P} = .61$, $p < .005$). Je höher der Anteil an nicht erwerbsfähigen Leistungsempfänger*innen an den bis 14 Jährigen in einem Stadtbezirk ist, desto höher die Prävalenz von F80-89 und F-Gesamt in den Stadtbezirken. Weiterhin werden Korrelationen mit dem Anteil von Kindern in Bedarfsgemeinschaften²³ bezogen auf die bis 17-jährige Hauptwohnsitzbevölkerung berechnet. Hier zeigen sich für F-Gesamt ($r_{B-P} = .41$, $p < .05$) und die Diagnosegruppe F80-89 ($r_{B-P} = .60$, $p < .005$) ebenfalls signifikante Korrelationen.

Migrationshintergrund und Prävalenz von F-Diagnosen in den Stadtbezirken

Ein weiterer wichtiger soziodemografischer Aspekt ist der Migrationshintergrund. Die vorliegenden Daten lassen keine differenzierten Analysen für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund auf Ebene der Individuen zu. Analysen auf aggregierter Ebene, in Form des Anteils von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund in den Stadtbezirken²⁴, und den eben verwendeten

²² Definition nach Datenbeschreibung des Statistischen Amtes LHM, ZIMAS, Indikatorenatlas: Anteil der Sozialgeld-Empfänger*innen bzw. nicht erwerbsfähigen (Regel-)Leistungsberechtigten nach SGB II an der nicht erwerbsfähigen (bis 14-jährigen) Hauptwohnsitzbevölkerung in Prozent. Sozialgeld-Empfänger*innen (Bezeichnung bis 2015) bzw. nicht erwerbsfähige (Regel-)Leistungsberechtigte (Bezeichnung ab 2016 mit Revision der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende) sind nichterwerbsfähige, hilfebedürftige Personen - in der Regel - bis 14 Jahren (§ 7 Abs. 2, 3, §§ 19, 23 SGB II).

²³ Definition nach Datenbeschreibung des Statistischen Amtes LHM, ZIMAS: Anteil der Kinder in SGB II-Bedarfsgemeinschaften an der bis 17-jährigen Hauptwohnsitzbevölkerung. Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Von jedem Mitglied der BG wird erwartet, dass es sein Einkommen und Vermögen zur Deckung des Gesamtbedarfs aller Angehörigen der BG einsetzt (Ausnahme: Kinder). Es besteht eine sog. bedingte Einstandspflicht. Eine BG (gem. § 7 SGB II) hat mindestens einen Leistungsberechtigten.

²⁴ Stand 12/2022, ZIMAS, Statistisches Amt der LHM. Migrationshintergrund in der LHM ist wie folgt definiert: Der Migrationshintergrund wird melderechtlich nicht erfasst. Eine Definition des Migrationshintergrundes wurde am 07.10.2009 durch den Stadtrat für die Landeshauptstadt München wie folgt beschlossen:

a) Ausländer*innen (Nichtdeutsche): Dies ist ein juristischer Begriff, der definiert, dass ein Mensch keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Begriff sagt nichts aus über die Verweildauer in Deutschland (auch über mehrere Generationen).
b) Deutsche mit Migrationshintergrund: Das sind Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die selbst nach 1955 zugewandert sind, sei es durch Aus- und Übersiedlung, Arbeitsmigration, Familiennachzug oder Flucht. Darüber hinaus sind es

Diagnosegruppen ergeben nur für die Diagnosegruppe F80-89 (Entwicklungsstörungen) einen statistisch signifikanten Zusammenhang ($r_{B-P} = .62, p < .005$). Konkret ist in Stadtbezirken mit höherem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell die Prävalenz für Entwicklungsstörungen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen höher. Die Zunahme der Diagnosegruppe F80-89 ist, wie bereits beschrieben, vor allem durch die Zunahme der umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen bedingt.

3.4.2. Soziale Lage und Veränderungen der Prävalenz von F-Diagnosen während der Pandemie (2019-2022) in den Stadtbezirken

In Kap. 3.3.6 wurde aufgezeigt, dass die prozentualen Veränderungen der Prävalenz von ausgewählten F-Diagnosen in den Stadtbezirken sehr unterschiedlich ausfallen. Während in einigen Stadtbezirken beispielsweise die Prävalenz für F-Gesamt steigt, sinkt sie in anderen. Im Folgenden soll die These aufgegriffen werden, ob dies mit der sozialen Lage der Stadtbezirke korreliert. Als Indikator für die soziale Lage der Stadtbezirke wird erneut der Anteil von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen herangezogen. Es werden (lineare) Korrelationen nach Bravais-Pearson auf Ebene der Stadtbezirke berechnet.

Da Zusammenhänge von sozialer Lage und psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen bekannt sind und anzunehmen ist, dass diese sich in Krisensituationen verstärken, lautet die Hypothese für die aggregierte Ebene der Stadtbezirke: Je schlechter die soziale Lage in einem Stadtbezirk, desto stärker ist der prozentuale Zuwachs der Prävalenz von F-Diagnosen während der Pandemie in den Stadtbezirken. Oder in anderen Worten: ‚die Schere öffnet sich weiter‘.

Es ergeben sich negative statistische Korrelationen nach Bravais-Pearson für den Anteil der SGB II-Regelleistungsempfänger*innen und die prozentualen Veränderungen von F-Gesamt (Psychische und Verhaltensstörungen) ($r_{B-P} = -.54, p < .01$) und von F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) ($r_{B-P} = -.40, p < .05$). Für die beiden anderen Diagnosegruppen ergeben sich keine statistisch signifikanten Korrelationen²⁵.

Inhaltlich bedeutet dies am Beispiel von F-Gesamt: Je höher der Anteil an SGB II-Regelleistungsempfänger*innen in einem Stadtbezirk, desto geringer der prozentuale Zuwachs der Prävalenz von F-Gesamt bzw. desto größer der prozentuale Rückgang der Prävalenz von F-Gesamt. Oder andersherum: Je geringer der Anteil an SGB II-Regelleistungsempfänger*innen, also je besser die soziale Lage eines Stadtbezirks, desto größer ist die prozentuale Zunahme der Prävalenz während der Pandemie.

Personen, bei denen mindestens ein Elternteil nach 1955 zugewandert ist. Dazu gehören beispielsweise Kinder aus binationalen Ehen und Optionskinder.

²⁵ Die Berechnungen wurden zudem für die absolute Veränderung der Prävalenz (also die Differenz der Prävalenz von 2022 und 2019) berechnet. Hier gibt es mit Ausnahme von F80-89 ebenfalls negative Korrelationen, die aber nur für F90-98 signifikant sind. Da die Stadtbezirke jedoch bereits im Jahr 2019 ein stark unterschiedliches Niveau der Prävalenzraten für die einzelnen Hauptdiagnosegruppen hatten, ist die prozentuale Änderung der Prävalenz der geeignetere Indikator, um den Effekt einer möglichen Verstärkung der Unterschiede in den Stadtbezirken anzuzeigen.

Abbildung 50: Streudiagramm zwischen dem Anteil von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen (Bürgergeld) an der Hauptwohnsitzbevölkerung im Jahr 2022 und der prozentualen Veränderung der Prävalenz von F-Diagnosen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren in den Stadtbezirken während der Jahre 2019-2022, Prävalenz als Patient*innen mit F-Diagnosen (F-Gesamt) je 100 GKV-Versicherte, Veränderung der Prävalenz in Prozent, lineare Trendlinie

Datengrundlagen: Ambulante Diagnosedaten 2022, M2Q-Kriterium, KVB;
Anteil von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen und Hauptwohnsitzbevölkerung 12/2022, ZIMAS Statistisches Amt

Grundsätzlich ist Abbildung 50 zu entnehmen, dass an den jeweiligen ‚Enden‘ des Streudiagramms die Stadtbezirke (blaue Punkte) vergleichsweise dicht an der Trendlinie liegen und wenig streuen. In der Mitte der Grafik streuen die Stadtbezirke stärker um die Trendlinie herum. Konkret bedeutet das beispielsweise: Die Stadtbezirke 16 Ramersdorf-Perlach und 14 Berg am Laim weisen die höchsten Anteile von SGB II-Regelleistungsempfänger*innen auf, sie haben eine negative prozentuale Veränderung bei F-Gesamt: die Prävalenz im Zeitraum der Pandemie ist in diesen Stadtbezirken gesunken. Die Stadtbezirke 1 Altstadt-Lehel und 4 Schwabing-West haben die vergleichsweise niedrigsten Anteile an SGB II-Regelleistungsempfänger*innen, bei ihnen ist der prozentuale Zuwachs der Prävalenz während der Pandemie positiv: die Prävalenz von F-Gesamt ist von 2019 auf 2022 gestiegen.

Die Ergebnisse widersprechen folglich der oben genannten Hypothese deutlich: Die Prävalenz steigt während der Pandemie in Stadtbezirken mit vergleichsweise schlechterer sozialer Lage tendenziell nicht prozentual an, im Gegenteil weist sie negative prozentuale Veränderungen auf.

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es sich um administrative Prävalenzen handelt. Das heißt, es handelt sich einerseits um Kinder und Jugendliche, die entweder selbst, von ihren Eltern oder von Fachkräften dem ambulanten diagnostischen und behandelnden System zugeführt werden. Und es handelt sich andererseits um den jährlichen Bestand von Diagnosen (Prävalenz) und nicht um jährliche Neuerkrankungen (Inzidenz) in den Jahren der Pandemie. Auf mögliche Gründe und daraus resultierende Konsequenzen wird, der Logik des Berichts folgend, in der Diskussion der Ergebnisse näher eingegangen.

4. Diskussion der Ergebnisse

4.1. Limitationen

Wie bereits in Kapitel 2.2 zu den Datengrundlagen erläutert, weisen die ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) einige Limitationen auf. Gleichzeitig bieten sie durch ihre umfassende Erfassung von geschlechts- und altersgruppenspezifischen sowie regionalen Differenzierungsmöglichkeiten eine wertvolle Grundlage für Analysen. Diese Daten werden primär für die Abrechnung ärztlicher und psychotherapeutischer Leistungen gemäß § 295 SGB V erhoben und sind daher nicht explizit auf wissenschaftliche Fragestellungen ausgerichtet (Ihle et al. 2024). Aus diesem Grund werden nochmals die Vor- und Nachteile der zugrunde liegenden Datenbasis gegenübergestellt.

methodische Limitationen der vertragsärztlichen Abrechnungsdaten gemäß §295 SGB V

Vorteile der Datenbasis

- gute Abdeckung

Die Daten umfassen nahezu alle gesetzlich Versicherten in München, die einen Großteil der Bevölkerung darstellen, und gewährleisten so eine hohe Repräsentativität.

- Vollständigkeit

Da die Daten Grundlage für die Vergütung ärztlicher Leistungen sind, sind sie in der Regel vollständig und wenig fehlerbehaftet.

- lange Zeitreihen

Da die Daten über viele Jahre hinweg verfügbar sind, ermöglichen sie detaillierte Analysen von Trends und Entwicklungen über längere Zeiträume.

- regionale Differenzierung

Die Daten erlauben Analysen auf regionaler Ebene, beispielsweise bis auf Ebene der Stadtbezirke.

- detaillierte Diagnosen

Durch die Verwendung von ICD-Codierungen und die Dokumentation spezifischer Leistungen können – je nach Fragestellung – präzise Analysen zu Diagnosen und Behandlungsarten durchgeführt werden.

Nachteile und Limitationen

- Abrechnungsorientierung und Datenstruktur

Die Daten dienen primär der Abrechnung und nicht der epidemiologischen Forschung. Daher dokumentieren sie ausschließlich behandlungsrelevante Diagnosen. Mildere unbehandelte Fälle bleiben unberücksichtigt, was Prävalenzschätzungen beeinflussen kann. Leistungen, die außerhalb des kassenärztlichen Regelsystems, etwa über spezielle Selektivverträge oder private Abrechnungen, erbracht werden, sind nicht enthalten. Insbesondere im Bereich der ambulanten Psychotherapie können dadurch Patient*innen fehlen, deren Behandlungen außerhalb der KV-Strukturen erfolgen. Ebenso sind beispielsweise geflüchtete Kinder und Jugendliche, die von Erwachsenen begleitet werden, noch keine 36 Monate in Deutschland sind und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, nicht in den KVB-Daten erfasst. Diese Einschränkungen betreffen jedoch nur sehr spezifische und vergleichsweise kleine Personengruppen, die in den Daten daher nicht abgebildet werden können.

- begrenzte sozioökonomische Informationen

Abrechnungsdaten enthalten keine detaillierten Informationen zu sozioökonomischen Faktoren oder familiären Hintergründen der Versicherten. Dadurch entfallen wichtige Vergleichsmöglichkeiten, beispielsweise zwischen Kindern und Jugendlichen nach Bildungs- oder Sozialstatus der Versicherten oder nach Migrationshintergrund.

- Variationen in der Dokumentationsqualität

Die Qualität der Diagnosen und ihre Genauigkeit hängen stark von der Dokumentationspraxis und den Abrechnungsanforderungen der Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen ab. Unterschiede in regionalen Abrechnungssystemen und Versorgungspraxen können die Vergleichbarkeit der Daten erschweren.

- eingeschränkte Aussagekraft zu Prävalenzen

Die mit den KVB-Daten berechneten administrativen Prävalenzen unterscheiden sich häufig von epidemiologischen Prävalenzen. Während Umfragen auch Auffälligkeiten und Erkrankungen ohne direkten Behandlungsbedarf berücksichtigen, beschränken sich administrative Prävalenzen

auf behandlungsrelevante Diagnosen (Thom et al. 2024). Diese können zudem durch Überdiagnostik oder Unterschiede in der Dokumentationspraxis beeinflusst sein. Solche Diskrepanzen werden derzeit im Projekt INTEGRATE-ADHD untersucht (Schlack et al. 2024).

- kein direkter Bezug zur Schwere der Erkrankung

Die Daten bieten keinen direkten Aufschluss über den Schweregrad oder den Verlauf einer Erkrankung, da diese Informationen nicht explizit dokumentiert werden.

- aggregierte Analysen und regionale Korrelationen

Die vorliegenden Analysen basieren hier in der Regel auf aggregierten Daten, die nach Altersgruppen, Geschlecht und Stadtbezirke aufgeschlüsselt sind. Identifizierte Korrelationen, beispielsweise zwischen sozialer Lage (Daten der Stadt München) und Prävalenzen (KVB-Daten), beziehen sich nur auf diese aggregierten Merkmale und erlauben keine Rückschlüsse auf individuelle Zusammenhänge oder kausale Beziehungen.

- Prävalenz versus Inzidenz

Die vorliegenden Analysen beschreiben den ‚Bestand‘ an Diagnosen (Prävalenz) und liefern keine Informationen darüber, ob eine Diagnose neu aufgetreten ist oder bereits im Vorjahr bestand. Die Inzidenz, die nur Neuerkrankungen erfasst, wurde in dieser Untersuchung nicht betrachtet.

4.2. Zusammenfassung und Diskussion

4.2.1. Entwicklung der Prävalenz von F-Diagnosen von 2015–2022

Zwischen 2015 und 2022 zeigt sich in München insgesamt ein moderater Anstieg der Prävalenz psychischer und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren. Die Entwicklungen unterscheiden sich jedoch teils nach Diagnosegruppe, Geschlecht und Altersgruppe (siehe ausführlich Kap. 3.2.2).

Entwicklung von
F-Diagnosen in den Jahren
2015-2022

- *Diagnosegruppen mit einem Anstieg der Prävalenz von 2015-2022*

F00-99 (F-Gesamt, psychische und Verhaltensstörungen):

Die Prävalenz für die gesamte Diagnosegruppe der psychischen und Verhaltensstörungen steigt im Betrachtungszeitraum (2015-2022) um 6,9% an, von 18,8 auf 20,1 je 100 im Jahr 2022. Jungen haben mit 23,0 je 100 eine höhere Prävalenz als Mädchen mit 17,1 je 100. Das entspricht etwa 33.400 Kindern und Jugendlichen zwischen 2-17 Jahren in München.

F30-39 (affektive Störungen):

Die Prävalenz von affektiven Störungen steigt prozentual betrachtet von 2015 bis 2022 besonders deutlich an, um 49,3%, von 0,57 je 100 auf 0,85 je 100 im Jahr 2022. Mädchen haben mit 1,24 je 100 eine höhere Prävalenz als Jungen mit 0,47 je 100. Insgesamt haben im Jahr 2022 etwa 1.400 Kinder und Jugendlichen eine solche Diagnose.

F80-89 (Entwicklungsstörungen):

Die Prävalenz von Entwicklungsstörungen steigt von 2015 bis 2022 prozentual um 22,2% an, von 10,3 je 100 auf 12,6 je 100 im Jahr 2022. Jungen sind mit 15,6 je 100 häufiger betroffen als Mädchen mit 9,5 je 100. Diese Diagnosegruppe ist die häufigste Diagnosegruppe unter Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren. Insgesamt haben im Jahr 2022 etwa 21.000 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren eine solche Diagnose. In der Altersgruppe der 6-10 Jährigen ist die Prävalenz der Entwicklungsstörungen am höchsten mit 17,6 je 100 im Jahr 2022.

- *Diagnosegruppen mit einem Rückgang der Prävalenz von 2015-2022*

F40-48 (neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen):

Die Prävalenz von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen sinkt von 2015 bis 2022 um 10,8%, von 3,9 je 100 auf 3,5 je 100 im Jahr 2022 bei den 2-17 Jährigen. Mädchen erhalten diese Diagnose mit 3,9 je 100 häufiger als Jungen mit 3,1 je 100. Im Jahr 2022 betrifft dies etwa 5.800 Kinder und Jugendliche.

F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren):

Die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren sinkt von 2015 bis 2022 um 24,1%, von 0,72 je 100 auf 0,54 je 100 im Jahr 2022. Mädchen erhalten diese

Diagnose mit 0,64 je 100 häufiger als Jungen mit 0,45 je 100. Im Jahr 2022 betrifft dies etwa 900 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren.

F60-69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen):

Die Prävalenz von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sinkt von 2015 bis 2022 um 9,2%, von 0,38 je 100 auf 0,34 je 100 im Jahr 2022. Im Jahr 2022 erhalten etwa 570 Kinder und Jugendliche zwischen 2-17 Jahren diese Diagnose. Da die Diagnose in der Regel erst bei Jugendlichen gestellt wird, wird hier spezifischer die Prävalenz der 15-17 Jährigen berichtet, die im Jahr 2022 bei 0,65 je 100 liegt, wobei Mädchen zwischen 15-17 Jahren mit 0,78 je 100 eine höhere Prävalenz aufweisen als Jungen in dieser Altersgruppe mit 0,53 je 100.

- *Diagnosegruppen ohne wesentliche Änderungen der Prävalenz von 2015-2022*

F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen):

Die Prävalenz von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend zeigt über den gesamten Zeitraum keine wesentliche Änderung (+0,3 je 100), mit einer Prävalenz von 8,6 je 100 im Jahr 2022. Jungen haben mit 10,5 je 100 eine höhere Prävalenz als Mädchen mit 6,7 je 100. Im Jahr 2022 sind dies insgesamt etwa 14.300 Kinder und Jugendliche von 2-17 Jahren.

Diskussion der Ergebnisse zur Entwicklung der Prävalenz von 2015-2022

Geschlechtsunterschiede der psychischen Gesundheit sind bekannt und zeigen sich auch in diesen Analysen bereits im Kindes- und Jugendalter (Resche et al. 2024). Sie können durch unterschiedliche gesellschaftliche Rollenbilder und Belastungen verstärkt werden und zeigen sich nicht nur in einer unterschiedlichen Diagnoseprävalenz, sondern auch in Unterschieden der Bereitschaft der Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten (Ravens-Sieberer 2022).

In der Öffentlichkeit wird meist die höhere Prävalenz von psychischen Erkrankungen bei Mädchen und jungen Frauen thematisiert, vor allem im Bereich der internalisierenden Störungen, wie etwa depressive Störungen oder Angsterkrankungen sowie Essstörungen. In München zeigt sich bei Mädchen ebenfalls eine höhere Prävalenz von Mädchen in den Diagnosegruppen F30-39 (Affektive Störungen), F40-48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) und F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren). Bei Jungen besteht eine höhere Prävalenz bezüglich externalisierender Störungsbilder, etwa in der Diagnosegruppe F90-98 (Verhaltens- und emotionale Störungen, insbesondere F90 hyperkinetische Störungen) und F80-89 (Entwicklungsstörungen, hier vor allem umschriebene Entwicklungsstörungen). Im Hinblick auf das biopsychosoziale Entstehungsmodell psychischer Erkrankungen sind Unterschiede zum Teil auch auf unterschiedliche Entwicklungsverläufe sowie auf soziale und kulturelle Einflüsse zurückzuführen, die die Symptomatik und damit auch die Diagnosevergabe beeinflussen können.

Der beobachtete Anstieg von 2015 bis 2022 bei den psychischen und Verhaltensstörungen insgesamt (F00-99, F-Gesamt), den affektiven Störungen (F30-39) und den Entwicklungsstörungen (F80-89) könnte möglicherweise als Spiegelbild einer zunehmenden psychosozialen Belastung und zeitweiliger entwicklungshemmender Umstände für Kinder und Jugendliche interpretiert werden.

Die Einzeldiagnose F80 (umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache) ist die häufigste Diagnose innerhalb der Diagnosegruppe Entwicklungsstörungen (F80-89) und wird besonders häufig bei den 6-10 Jährigen gestellt. Die steigende Prävalenz von Entwicklungsstörungen könnte auch durch Fortschritte in der Diagnostik und durch ein wachsendes Bewusstsein für die weitreichende Bedeutung einer Früherkennung von Sprach- und Lernstörungen erklärt werden.

Fazit

Die Entwicklungen von 2015 bis 2022 zeigen eine Zunahme von affektiven Störungen (F30-39) und Entwicklungsstörungen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen in München. Auch in München zeigt sich eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wonach Jungen häufiger externalisierende und Mädchen häufiger internalisierende Störungen zeigen. Diese Trends verdeutlichen die Notwendigkeit einer gezielten Anpassung sowie des Ausbaus diagnostischer und therapeutischer Angebote, um den steigenden Bedarf in diesen Gruppen zu decken. Die Einführung der reformierten Schuleingangsuntersuchung in Bayern ist hier ein Baustein, um insbesondere

Entwicklungsstörungen im Hinblick auf die schulischen Vorläuferfähigkeiten noch früher erkennen zu können.

4.2.2. Entwicklung der Prävalenz von F-Diagnosen in der Pandemie von 2019-2022

Der Zeitraum der Pandemie (2019-2022) ist von unterschiedlichen Entwicklungen der Prävalenz von psychischen Störungen geprägt. Während im ersten Pandemiejahr 2020 tendenziell ein leichter Rückgang oder eine Stagnation der Prävalenzen festzustellen ist, steigt sie bei allen Diagnosegruppen im Jahr 2021 wieder an. Insgesamt steigt die Prävalenz bei den 2-17 Jährigen im gesamten Zeitraum der Pandemie von 2019 bis 2022 für die gesamte Diagnosegruppe F-Gesamt leicht um 1,1%. Die einzelnen Diagnosegruppen zeigen unterschiedliche Entwicklungen. An dieser Stelle werden nur ausgewählte Diagnosen/Diagnosegruppen mit einem Anstieg während der Pandemie (2019-2022) dargestellt (ausführlich siehe Kap. 3.2.3).

Entwicklung von F-Diagnosen in den Jahren der Pandemie von 2019-2022

F30-39 (affektive Störungen):

Die Prävalenz von affektiven Störungen bei den 2-17 Jährigen steigt von 2019 bis 2022 mit 34,7% am deutlichsten an, von 0,63 je 100 auf 0,85 je 100 im Jahr 2022. Für die Diagnosegruppe der depressiven Störungen (F32/33/34) ist diese Entwicklung bei den 15-17 Jährigen besonders deutlich zu beobachten, wobei sie bei Mädchen stärker (von 3,5 je 100 im Jahr 2019 auf 5,6 je 100 im Jahr 2022) ausfällt als bei Jungen (von 1,5 je 100 auf 1,8 je 100 im Jahr 2022).

F40-48 (neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen):

Die Prävalenz der Diagnosegruppe der neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen sinkt im Zeitraum der Pandemie bei den 2-17 Jährigen um 6,4%. Dabei setzt sich bei Jungen der sinkende vorpandemische Trend in der Altersgruppe der 15-17 Jährigen fort, mit einer Prävalenz von 4,6 je 100 im Jahr 2019 und 4,3 je 100 im Jahr 2022. Dagegen steigt die Prävalenz bei den Mädchen dieser Altersgruppe in der Pandemie von 7,6 je 100 auf 8,9 je 100 im Jahr 2022.

F50-59 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen):

Die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen sinkt im Zeitraum der Pandemie von 2019-2022 um 10,1%. Die Einzeldiagnose der Essstörungen (F50) steigt in diesem Zeitraum bei den 15-17 Jährigen jedoch von 0,72 je 100 auf 0,86 je 100 im Jahr 2022 an. Mädchen dieser Altersgruppe haben eine deutlich höhere Prävalenz von Essstörungen als Jungen. In den Jahren der Pandemie steigt die Prävalenz bei Jungen von 15-17 Jahren leicht an, auf 0,26 je 100 im Jahr 2022, bei Mädchen wesentlich deutlicher auf 1,50.

F80-89 (Entwicklungsstörungen):

Die Prävalenz von Entwicklungsstörungen bei den 2-17 Jährigen steigt in den Jahren der Pandemie von 2019 bis 2022 um 4,1%, von 12,1 je 100 im Jahr 2019 auf 12,6 je 100 im Jahr 2022. Bei beiden Geschlechtern sind Anstiege in der Pandemie festzustellen, wobei Jungen generell deutlich höhere Prävalenzraten aufweisen.

Belastungsbedingte versus demografisch bedingte Veränderungen der Fallzahlen in der Pandemie:

Auf Basis von Schätzungen wurde für die Jahre 2019 bis 2022 für die psychischen und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) ein belastungsbedingter Anstieg der absoluten Fallzahlen von etwa 40% abgeleitet und dementsprechend ein Anteil von etwa 60%, der als demografisch bedingt angenommen werden kann. Besonders hoch ist der geschätzte belastungsbedingte Anteil des Anstiegs der Fälle bei den affektiven Störungen (F30-39) mit 89%, gefolgt von den Entwicklungsstörungen (F80-89) mit 57% (siehe Kap. 3.2.3.2).

Diskussion der Entwicklung der Prävalenz in den Jahren der Pandemie von 2019-2022

Bei fokussierter Betrachtung des Zeitraums der Pandemie (2019-2022) zeigt sich entsprechend der Literatur auch in München im ersten Jahr der Pandemie teilweise ein leichter Rückgang oder eine Stagnation einer ansonsten steigenden Tendenz von F-Diagnosen (Schlack et al. 2023).

Dieser Rückgang der Prävalenzen im ersten Jahr könnte auch in München auf eine reduzierte Inanspruchnahme ambulanter Leistungen zurückzuführen sein. Insbesondere im ersten Jahr der

Pandemie wurden Besuche von ambulanten Praxen vermieden, um das eigene Ansteckungsrisiko mit dem SARS-CoV-2-Virus zu minimieren (Poppe et al. 2023). Die Schul- und Kitaschließungen sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit sozialer und pädagogischer Angebote wie Schulpsycholog*innen, Fachkräfte in Kitas und Jugendzentren oder der begrenzte Zugang zu anderen Hilfsangeboten und der damit verringerte Kontakt zu Fachkräften könnte dazu geführt haben, dass Probleme von Kindern und Jugendlichen womöglich zu Beginn der Pandemie nicht so frühzeitig erkannt und behandelt werden konnten und Vermittlungen in das Versorgungssystem reduziert waren, was sich in einem temporären Rückgang der Prävalenzen in den Daten zeigt.

Die auf bundesweiter Ebene festgestellte Zunahme neu diagnostizierter Depressionen und Essstörungen bei Mädchen in den ersten Jahren der Pandemie (Kohring et al. 2023, Witte et al. 2023b) lässt sich für München methodisch bedingt zwar nicht eindeutig beurteilen, da im vorliegenden Bericht die Prävalenz und nicht die Inzidenz betrachtet wurde. In München steigt jedoch die Prävalenz von Essstörungen (F50) von 2020 auf 2021 in der Gruppe der 15-17 jährigen Mädchen ebenfalls an. Ebenso zeigt sich bei den 15-17 jährigen Mädchen in der Diagnosegruppe depressiver Störungen (F32/33/34) ein deutlicher Anstieg der Prävalenz zu Beginn der Pandemie. Insofern ergeben die Analysen der Prävalenzen in München eine ähnliche Tendenz wie die Ergebnisse der bundesweiten Analysen von neu diagnostizierten Erkrankungen in diesen Bereichen. Die soziale Isolation in der Pandemie und schulische Belastungen durch verstärktes Home-schooling können möglicherweise dazu beigetragen haben, dass psychische Probleme verstärkt auftraten und diagnostiziert wurden. Diese Annahme wird durch den hohen Anteil des geschätzten belastungsbedingten Anstiegs der Prävalenz für die affektiven Störungen (F30-39) unterstützt.

Die Schließung von Kitas und Schulen könnte zudem in den Daten auch zu einer zunächst sinkenden Prävalenz bei Entwicklungsstörungen (F80-89), deren Prävalenz davor kontinuierlich gestiegen ist, beigetragen haben. Das wird von bundesweiten Analysen von Inzidenzen dieser Diagnosegruppe gestützt, die ebenso einen Rückgang der Prävalenz im ersten Jahr der Pandemie aufgezeigt haben (Kohring et al. 2023). Es handelt sich hierbei um Auffälligkeiten, die zumindest teilweise besonders im Kontext von Kitas und Schulen bemerkbar werden. So haben etwa Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen in Niedersachsen gezeigt, dass während der Pandemie vor allem die Auffälligkeiten der Sprachentwicklung, insbesondere bei bildungsferneren Familien, zugenommen haben (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 2024). Der reduzierte Kontakt zu Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und Schule könnte hier womöglich zu den zunächst sinkenden Prävalenzen und damit reduzierten Kontakten zu ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Angeboten beigetragen haben.

Ein weiterer Aspekt sind die globalen und kumulativen Belastungen. Die Pandemie war nicht die einzige Krisensituation in dieser Zeit. Auch andere weltweite Krisen, wie der Klimawandel und kriegerische Auseinandersetzungen, könnten zusätzlich zu einer Zunahme der psychischen Belastung bei Kindern und Jugendlichen beigetragen haben. Der Präventionsradar der DAK (Hansen et al., 2024) zeigt einen Anstieg von Symptomen wie Schlafprobleme, Ängste und Erschöpfung bei Schulkindern, was die kumulative Belastung in dieser Zeit verdeutlicht.

Fazit

Die Corona-Pandemie hat psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen neu hervorgehoben oder bestehende Belastungen verstärkt und zu einem Anstieg spezifischer Diagnosegruppen geführt, insbesondere von affektiven Störungen und Entwicklungsstörungen. Die Rückgänge im ersten Pandemiejahr verdeutlichen die Bedeutung eines zugänglichen ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgungssystems sowie jenen Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche diesem System zuführen können – auch und gerade in Krisenzeiten. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass langfristige und integrierte Präventions- und Interventionsstrategien erforderlich sind, die die Resilienz von Kindern und Jugendlichen – auch für Krisen – stärken.

4.2.3. Unterschiede der Diagnoseprävalenz auf Ebene der Stadtbezirke und Zusammenhänge mit der sozialen Lage und Entwicklung in den Jahren der Pandemie

Diagnoseprävalenz auf Ebene der Stadtbezirke

Die Prävalenzen psychischer und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) variieren teils deutlich zwischen den 25 Stadtbezirken Münchens. An dieser Stelle werden nur die Ergebnisse für die Gesamtprävalenz (F-Gesamt) und die besonders häufigen Entwicklungsstörungen (F80-89) bei den 2-17 Jährigen nochmals zusammengefasst.

deutliche Unterschiede
zwischen den Stadtbezirken

F00-99 (F-Gesamt):

Während die Prävalenz für psychische und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) stadtweit im Jahr 2022 bei 20,1 je 100 liegt, weist der Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach eine Prävalenz von 28,2 auf. Generell haben hier die Stadtbezirke im Südosten die höchsten Prävalenzen auf, d.h. auch die Stadtbezirke 6 Sendling, 18 Untergiesing-Harlaching, 17 Obergiesing-Harlaching und 14 Berg-am-Laim gehören dem obersten Quintil an.

F80-89 (Entwicklungsstörungen)

Die stadtweite Prävalenz für Entwicklungsstörungen liegt im Jahr 2022 bei 12,6 je 100. Die höchste Prävalenz liegt mit 18,2 je 100 im SB 16 Ramersdorf-Perlach am höchsten. Im obersten Quintil liegen darüber hinaus weitere Stadtbezirke aus dem Südosten sowie dem Norden Münchens, die Stadtbezirke 17 Obergiesing-Harlaching, 6 Sendling, 11 Milbertshofen-Am Hart und 10 Moosach.

Absolute Fallzahlen

Da der Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach der bevölkerungsreichste Stadtbezirk innerhalb der Stadt München ist, sind hier mit etwa 4.300 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren mit psychischen und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) die höchsten absoluten Fallzahlen zu verzeichnen. Weitere Stadtbezirke, die aufgrund der unterschiedlichen Einwohner*innenzahlen in den Stadtbezirken, absolut betrachtet vergleichsweise viele Fällen aufweisen, sind die Stadtbezirke 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, 11 Milbertshofen-Am Hart, 15 Trudering-Riem und 13 Bogenhausen.

Zusammenhang von sozialer Lage und Diagnoseprävalenz auf Ebene der Stadtbezirke

Die Analysen zeigen einen statistischen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage eines Stadtbezirks und der Häufigkeit psychischer und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) sowie auch für Entwicklungsstörungen (F80-89) bei Kindern und Jugendlichen auf. Sozial benachteiligte Stadtbezirke, gemessen am Anteil der SGB II-Regelleistungsempfänger*innen, weisen signifikant höhere Prävalenzen auf, während Stadtbezirke mit besserer sozioökonomischer Lage tendenziell geringere Werte zeigen. So zeigt sich beispielsweise im Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach mit einem hohen Anteil an SGB-II-Regelleistungsempfänger*innen eine deutlich höhere Prävalenz für F-Gesamt (28,2 je 100) als etwa der Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel mit einem geringeren Anteil an SGB-II-Regelleistungsempfänger*innen und einer Prävalenz von 17,5 je 100 für F-Gesamt ($r_{B-P} = .43$, $p < .05$). Eine ähnliche statistische Korrelation gilt für die Entwicklungsstörungen (F80-89, $r_{B-P} = .61$, $p < .005$).

Unterschiede in der Entwicklung der Prävalenz in den Stadtbezirken in den Jahren der Pandemie (2019-2022)

Der prozentuale Zuwachs der Prävalenz von F-Gesamt in den Jahren der Pandemie (2019-2022) ist in den Stadtbezirken mit vergleichsweise schlechterer sozioökonomischer Lage (Anteil SGB II-Regelleistungsempfänger*innen), anders als erwartet, geringer als in Stadtbezirken mit vergleichsweise besserer sozioökonomischer Lage.

Diskussion der Unterschiede in den Stadtbezirken

Angesichts des vielfach belegten Zusammenhangs von sozialen Benachteiligungen und des Gesundheitszustands von Kindern und Jugendlichen ist das Ergebnis nicht überraschend, wonach auch in München die Prävalenz von psychischen und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) in jenen

Stadtbezirken höher ist, die eine im Vergleich schlechtere sozioökonomische Lage aufweisen²⁶. So können etwa finanzielle Unsicherheiten und Restriktionen, enge Wohnverhältnisse, ein geringes Bildungsniveau und damit oftmals geringere Gesundheitskompetenzen und insbesondere die dadurch bedingten höheren familiären Belastungen zu höheren Prävalenzen bei F-Diagnosen von Kindern und Jugendlichen in diesen Stadtbezirken beitragen (Sendatzki 2024).

Der von der Hypothese abweichende und unerwartete Befund, wonach während der Pandemie der prozentuale Zuwachs der Prävalenz von F-Gesamt in sozioökonomisch benachteiligten Stadtbezirken unerwarteterweise geringer ausfällt als in Stadtbezirken mit vergleichsweise besserer sozioökonomischer Lage, ist erklärungsbedürftig. Hier sind vielfältige Gründe denkbar.

Die Verfügbarkeit von Fachärzt*innen und Psychotherapeut*innen in einem Stadtbezirk bzw. den räumlich angrenzenden und in der Regel ebenfalls gut erreichbaren Stadtbezirken ist bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen ein wichtiger Baustein. Zudem spielen hier weitere Fachkräfte und Angebote ebenfalls eine wichtige Rolle, etwa Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, heilpädagogische Tagesstätten oder (psycho-)therapeutische Angebote, die beispielsweise im Kostenerstattungsverfahren abgerechnet werden und deshalb in den hier vorliegenden Daten nicht erfasst sind. Bei Diagnosen mit geringerer Prävalenz oder mit komplexen Krankheitsbildern sind auch Beratungsangebote oder Angebote der medizinisch-psychotherapeutischen Versorgung von Relevanz, die keine regionale, sondern eine zentrale Erreichbarkeit und Zuständigkeit erfordern.

Denkbar ist zudem, dass in diesen Stadtbezirken, die in der Regel auch einen vergleichsweise höheren Anteil an Bewohner*innen mit Migrationshintergrund aufweisen und in denen die Eltern selbst bzw. die Familien in der Pandemie häufiger finanziellen und sozialen Belastungen sowie beengten Wohnverhältnissen durch Home Schooling/Home Office ausgesetzt waren²⁷, den Eltern der betreffenden Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend muttersprachliche Informationen zur Verfügung standen, um diese einerseits in die Lage zu versetzen, die psychischen Veränderungen ihrer Kinder als ‚behandlungsbedürftig‘ erkennen zu können und andererseits passende Hilfs- und Unterstützungsangebote finden zu können. Der durch die Schließung von Einrichtungen im Bildungs- und Freizeitbereich bedingte reduzierte Kontakt mit anderen Fachkräften könnte in diesen Stadtbezirken ebenso dazu beigetragen haben, dass Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten in diesem Zeitraum nicht in notwendigem Umfang dem ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen System zugeführt werden konnten und diese deshalb in diesem Zeitraum nicht in den vorliegenden Daten erfasst sind.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Korrelation zwischen sozialer Benachteiligung und einer höheren Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. In den sozioökonomisch benachteiligten Stadtbezirken sind daher gut erreichbare, niedrigschwellige Informationen und Angebote der Prävention sowie der medizinisch-psychotherapeutischen und der weiteren fachlich notwendigen therapeutischen Versorgungsangebote wichtig. Besonders wichtig erscheint es deshalb, bestehende Barrieren in der Inanspruchnahme von Leistungen zu verringern und die Bekanntheit sowie die Zugänglichkeit der vorhandenen Angebote gezielt zu fördern. Dies kann z.B. durch eine bessere Vernetzung aller Akteure sowie der Bewohner*innen vor Ort sowie durch mehrsprachige Informationen erreicht werden.

²⁶ Das gilt in ähnlicher Weise für Erwachsene, wie im GBE-Bericht der ‚Sichtbar‘, ebenfalls anhand von Daten der KVB, auch für psychische Beeinträchtigungen bei Erwachsenen nachgewiesen wurde. Gesundheitsreferat LH München (Hrsg): Sichtbar. Bericht zur Lebenslage von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in München. Ein partizipatives Forschungsprojekt unter Beteiligung von Expert*innen aus Erfahrung. <https://stadt.muenchen.de/infos/gesundheitsberichte.html>

²⁷ Analysen zur sozialen Ungleichheit der Infektionshäufigkeit mit SARS-Cov-2 zeigen, dass Personen in schlechterer sozialer Lage höheren Ansteckungsrisiken in der Pandemie ausgesetzt waren, weil sie z.B. seltener im Home Office arbeiten konnten. Diese Option gab es in vielen Jobs etwa im schlechter bezahlten Dienstleistungsbereich nicht, z.B. Pflege, Transport, Einzelhandel. Siehe u.a. Dragano et al. 2021.

4.2.4. Veränderungen der absoluten Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen und Folgerungen für die Planung von präventiven Maßnahmen sowie Versorgungs- und Unterstützungsangeboten

Absolute Zunahme der Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit F-Diagnosen in den Jahren 2015 bis 2022

Während die Prävalenz von psychischen und Verhaltensstörungen (F-Gesamt) bei Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren von 2015 bis 2022 um 6,9% ansteigt, steigt die absolute Anzahl von Kindern und Jugendlichen um 27,1%, d.h. um etwa 7.100 Fälle auf insgesamt etwa 33.400 Kinder und Jugendliche im Jahr 2022.

Anstieg der absoluten Anzahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen von 2015 bis 2022 um etwa 7.100 Fälle

Die Diagnosegruppen mit den höchsten prozentualen Anstiegen der Prävalenz bzw. der absoluten Fälle in den Jahren 2015-2022 sind die affektiven Störungen (F30-39) und die Entwicklungsstörungen (F80-89).

F30-39 (affektive Störungen): Der prozentuale Anstieg von absoluten Fällen ist bei den affektiven Störungen mit 76,4% am höchsten. Im Jahr 2022 entspricht dies etwa 1.400 Kindern und Jugendlichen von 2-17 Jahren mit dieser Diagnose. Der prozentuale Zuwachs der Prävalenz ist mit 49,3% in diesem Zeitraum ebenfalls höher als in den anderen Diagnosegruppen. Mädchen sind hier deutlich häufiger betroffen.

F80-89 (Entwicklungsstörungen): Die Entwicklungsstörungen sind mit etwa 21.000 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2022 die Diagnosegruppe mit der insgesamt höchsten absoluten Anzahl von Fällen. Auch der prozentuale Anstieg der Fallzahlen von 2015 bis 2022 ist mit 45,2% vergleichsweise hoch, bei einem prozentualen Anstieg der Prävalenz von 22,2% in diesem Zeitraum. Jungen sind hier deutlicher häufiger betroffen.

Diskussion

Selbst bei gleichbleibenden Prävalenzen im Zeitraum von 2015 bis 2022 wäre in München aufgrund des Bevölkerungswachstums eine Zunahme absoluter Fälle von Kindern und Jugendlichen zwischen 2-17 Jahren zu verzeichnen. Zunahmen der absoluten Fallzahlen können sowohl demografisch bedingt als auch belastungsbedingt (durch eine Zunahme der Prävalenz) sein.

Der Anstieg der absoluten Fallzahlen bei den Entwicklungsstörungen (F80-89) und affektiven Störungen (F30-39) in den Jahren der Pandemie (2019-2022) ist dabei besonders auffällig. Für den Zeitraum der Corona-Pandemie (2019-2022) ist der geschätzte belastungsbedingte Anteil am Anstieg der absoluten Fälle vergleichsweise hoch: für die affektiven Störungen (F30-39) bei etwa 89%, bei den Entwicklungsstörungen (F80-89) bei etwa 57%. Es handelt sich folglich um eine tatsächliche Zunahme der psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen in München, nicht um eine rein bevölkerungsbedingte Zunahme der Fallzahlen.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten erfordert eine deutliche Stärkung präventiver und therapeutischer Angebote. Dabei ist die bestehende Versorgung bereits durch eine Vielzahl komplexer Strukturen und Zuständigkeiten geprägt. Die Angebote umfassen medizinische, psychotherapeutische, sozialpädagogische und präventive Maßnahmen, die sich auf verschiedene Träger und gesetzliche Grundlagen verteilen und an dieser Stelle nur beispielhaft aufgelistet werden können:

- ambulante medizinische und psychotherapeutische Versorgung
- teilstationäre und stationäre medizinische Versorgung
- therapeutische Maßnahmen und Funktionstherapien, wie etwa Ergo-, Physio- oder Logotherapie
- Angebote der Jugendhilfe und im Rahmen der Eingliederungshilfe, wie etwa Erziehungsberatungsstellen, heilpädagogische Tagesstätten, stationäre Jugendhilfeangebote, ambulante Legasthenietherapie
- Angebote an Schulen und Kitas, wie etwa Schulpsycholog*innen
- Angebote zur Prävention und Gesundheitsförderung und Beratung, etwa Sportvereine, diverse Beratungsstellen, niedrigschwellige Anlaufstellen wie etwa Jugendzentren, Familienzentren, Nachbarschaftstreffs, BildungsLokale oder GesundheitsTreffs

- Angebote verschiedenster Träger, etwa Krankenkassen, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, kirchliche Träger
- Finanzierung der Leistungen u.a. über gesetzliche und private Krankenkassen (teils im Kostenerstattungsverfahren), Eingliederungshilfe, Jugendhilfe.

Hinweise auf temporäre, regionale, mittel- oder langfristige Kapazitätsengpässe sind in solchen komplexen Strukturen angesichts von dynamischen, demografischen sowie belastungsbedingten Entwicklungen zu erwarten und werden von Fachkräften auch berichtet, so beispielsweise für stationäre und teilstationäre Angebote, etwa bei schweren depressiven Erkrankungen und zunehmend komplexeren Problemlagen von Kindern und Jugendlichen²⁸. Dies gilt umso mehr für eine Großstadt mit unterschiedlicher regionaler Bevölkerungsstruktur in einem Gesundheitsbereich, in dem sowohl zentrale als auch regionale Angebote der Prävention und Versorgung eine wichtige Rolle spielen.

Angesichts der komplexen Angebots- und Versorgungsstrukturen und unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Zuständigkeiten wird deutlich, dass Forderungen nach der Ausweitung spezifischer Kapazitäten, ohne Betrachtung des Gesamtzusammenhangs, zu kurz greifen würden. Daher bedarf es auch innovativer Ansätze, um Prävention und Versorgung effizienter zu gestalten. Das könnte beispielweise durch den gezielten Ausbau präventiver Angebote, etwa durch Frühförderung und niedrigschwellige psychosoziale Unterstützungsprogramme in sozial benachteiligten Stadtbezirken erreicht werden. Verstärkte Kooperationen von Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen und anderen therapeutischen Fachkräften, wie etwa Sprach- oder Ergotherapeut*innen, könnten ebenfalls zur Sicherung einer nachhaltigen Versorgung beitragen. Bei komplexen psychischen Störungsbildern erscheint der verstärkte Einsatz interdisziplinärer und sektorübergreifender Versorgungsmodelle besonders angezeigt. Diese Maßnahmen sollten regional angepasst und so gestaltet werden, dass sie langfristig die gesundheitliche Chancengleichheit fördern und die psychische Gesundheit junger Menschen stärken.

4.3. Ausblick und Ansatzpunkte

Daten für Taten

Ziel dieser Studie ist es, ganz im Sinne des Mottos der Gesundheitsberichterstattung ‚Daten für Taten‘ mithilfe empirischer Daten eine solide Grundlage für die Entwicklung und Fortführung zielgerichteter Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in München zu schaffen. Die Ergebnisse der Analysen zeigen im Hinblick auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in München sowohl zeitliche Trends als auch Unterschiede zwischen den Stadtbezirken auf.

Daten für Taten sind als Planungsgrundlage wichtig

Diagnose- und zielgruppenspezifische Angebote

Die Ergebnisse zeigen einen langfristigen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Bereich der Entwicklungsstörungen (F80-89). Die Daten deuten auf die Wichtigkeit von gezielten, alters- geschlechts- und diagnosespezifischen präventiven und leicht zugänglichen Maßnahmen hin, um insbesondere in Krisenzeiten eine effektive Unterstützung für Kinder und Jugendliche gewährleisten zu können.

zielgruppenspezifische Planungsgrundlagen sind wichtig, um bedarfsgerechte Angebote planen zu können

Health in All Policies und Partizipation

Im Hinblick auf die vielfältigen Krisen (z.B. Corona-Pandemie, Kriege, Klimawandel) und gesellschaftlichen Trends, die die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen teils negativ beeinflussen, spricht die Lancet Psychiatry Commission on Youth Mental Health in einem Policy Brief von einem notwendigen Paradigmenwechsel (McGorry et al. 2024). Empfohlen wird, dass alle Politikbereiche zunächst dahingehend geprüft werden sollten, inwiefern sie die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Außerdem sollte die Priorität im Bereich von Mental Health auf präventive Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit von

²⁸ Kinder- und Jugendpsychiatrien kommen an ihre Grenzen. 19.05.2021. Thieme kma Online. <https://www.kma-online.de/aktuelles/medizin/detail/kinder-und-jugendpsychiatrien-kommen-an-ihre-grenzen-a-45585> [27.09.2024]

Kindern und Jugendlichen gelegt werden. Insbesondere für Jugendliche scheinen hier auch Online-Angebote von wichtiger Bedeutung zu sein (Ludwig-Walz et al. 2024).

Wichtig ist auch hier der partizipative Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Erhebung von Bedarfen und Planungen, wie ihre Lebenswelten so ausgestaltet werden können und durch kommunale, medizinisch-therapeutische oder andere Angebote unterstützt werden können, dass diese – nicht nur in Krisensituationen – die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stärken. Der Einbezug in Planungsprozesse auf Ebene ihrer Lebenswelten, beispielsweise in Kita, Schule, Quartier, Vereinen, kann Kinder und Jugendliche im Sinne der Salutogenese und des Empowerments darin stärken, durch die aktive Beteiligung an der Gestaltung ihrer Lebenswelt, die Anforderungen des Lebens als verstehbar, bewältigbar und sinnhaft zu erleben (Faltermeier 2023).

Beispielhafte Ansatzpunkte

Einige wenige mögliche Ansatzpunkte seien an dieser Stelle kurz genannt: Im Bereich der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung kann auf die Pilotierung eines neuen gruppentherapeutischen Angebots für Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten durch die KVB (KRISENFEST) hingewiesen werden²⁹. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen, die noch nicht als manifeste Störung bezeichnet werden können.

Auf kommunaler Seite gibt es vielfältige Angebote und Einrichtungen vor Ort, die die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern können. Genannt seien zunächst Angebote des Sozialreferats (z.B. in Jugendtreffs, Nachbarschafts- oder Familientreffs), des Bildungsreferats (z.B. schulpyschologische Dienste oder BildungsLokale) oder aber fachübergreifende Strategien wie Präventionsketten. Nicht zuletzt hat der ÖGD einen gesetzlichen Auftrag, sich besonders um die Belange von Kindern und Jugendlichen sowie von benachteiligten Zielgruppen zu kümmern. Er hat eine sozialkompensatorische Aufgabe (Weyers 2024). Mit den Angeboten des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes im Gesundheitsreferat der LHM können Kinder und Jugendliche niederschwellig und teils auch flächendeckend erreicht werden, etwa im Rahmen der in Bayern verpflichtenden Gesundheitsuntersuchung zur Einschulung, des Angebots ‚Ärztin/Arzt an der Schule‘ an Münchner Mittelschulen, der Beratungsstelle für seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen oder im Bereich der ‚Frühen Hilfen‘. Schulen sind nicht zuletzt deshalb, weil Kinder und Jugendliche hier flächendeckend erreicht werden können, wichtige Orte zur Förderung von (psychischer) Gesundheit von Kindern und Jugendlichen³⁰. Ebenso kann der ÖGD im Rahmen von freiwilligen Leistungen, beispielsweise in den GesundheitsTreffs, niederschwellig Angebote zur Prävention von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen anbieten. Weitere Beispiele für Angebote zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene und in Schulen sind im Themenblatt des Kooperationsverbands Gesundheitliche Chancengleichheit (2024) genannt. Im Rahmen einer rechtskreisübergreifenden Gesamtstrategie (Gesundheit, Jugendhilfe, Schule, Kita) kann zudem dazu beigetragen werden – neben der Förderung von individueller Gesundheitskompetenz – auch einen Fokus auf organisationale Gesundheitskompetenz zu legen. Die Aspekte Diversität und Barrierefreiheit sollten hierbei Beachtung finden. Der ÖGD hat im Bereich der Förderung der Gesundheit von (benachteiligten) Kindern und Jugendlichen eine besondere Verantwortung.

Der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit fasst dies zusammen³¹: „Die nachhaltige Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen setzt eine gesamtgesellschaftliche Perspektive voraus. Sie bildet die Grundlage für eine resiliente Gesellschaft. Die konsequente Berücksichtigung der Kinderrechte und die größtmögliche Absicherung von Angeboten und Maßnahmen in diesem Bereich sollten Priorität genießen.“

²⁹ <https://www.kvb.de/patienten/psychotherapeutische-versorgung>

³⁰ Plädoyer für mehr Gesundheitsförderung an Schulen. Ärzteblatt. 27.11.2024. <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/155991/Plaedoyer-fuer-mehr-Gesundheitsfoerderung-an-Schulen> [29.11.2024]. Beispielhaft sei das Programm ‚Mental Health Coaches‘ genannt: Paus sieht großen Bedarf an Schulcoaches. Ärzteblatt 23.09.2024. <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/154473/Paus-sieht-grossen-Bedarf-an-Schulcoaches> [29.11.2024]

³¹ Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2024) im Themenheft zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Individuelle und organisationale Gesundheitskompetenz fördern

Die möglichen Ursachen und Gründe für die Unterschiede der Prävalenz in den Stadtbezirken sowie der unterschiedlichen Entwicklung in der Pandemie können zusammenfassend auch als Aspekte von individueller Gesundheitskompetenz (auf Seite der Individuen) sowie als organisationale Gesundheitskompetenz (als Verantwortung auf Seite der Einrichtungen im Gesundheitsbereich) betrachtet werden³². Ansatzpunkte für eine adäquate Prävention, Versorgung und Unterstützung in den stärker belasteten Stadtbezirken sollten auf beiden Ebenen ansetzen. Was die Prävention von psychischen Störungen betrifft, gilt es folglich auch hier, verhaltenspräventive Maßnahmen nicht ohne Realisierung von wirksamen Maßnahmen der Verhältnisprävention zu planen.

Notwendigkeit differenzierter Diskussionen in Fachgremien

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine eingehende Diskussion in fachlichen Gremien erforderlich ist, um die Ursachen der beobachteten Entwicklungen zu verstehen und die Frage zu klären, inwiefern bestehende Angebote den tatsächlichen Bedarf in diesem hoch komplexen Versorgungsbereich decken. Alle für die Versorgung relevanten (teil-)stationären, ambulanten sowie präventiven Angebote sollten folglich in die Bewertung der stadtweiten sowie regionalen Versorgungssituation einbezogen werden. Nur im Kontext vertiefender Diskussionen der vorliegenden Ergebnisse mit Fachkräften kann die Situation für die Stadt München umfassend bewertet werden, um gegebenenfalls Anpassungen – sowohl stadtweit als auch regional - vorzunehmen und diese unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen weiter zu entwickeln.

Ergebnisse müssen in Fachgremien diskutiert und bewertet werden

Bedeutung kleinräumiger Daten für die kommunale GBE

Die Analysen verdeutlichen, dass valide und differenzierte Daten eine Grundlage für präventive Maßnahmen sowie die Unterstützung von Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen bilden. Um eine zielgerichtete Planung im ÖGD zu ermöglichen, sind regionalisierte und zielgruppenspezifische Daten unerlässlich. Die Bedeutung kleinräumiger Daten für die kommunale Gesundheitsberichterstattung zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die festgestellten Unterschiede in den Stadtbezirken sowie den Zusammenhängen mit der sozialen Lage. Die Fortführung der engen Zusammenarbeit des Gesundheitsreferates mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns für die Zwecke der Gesundheitsberichterstattung ist deshalb wichtig, um auch mittel- und langfristige die Entwicklung der (psychischen) Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beobachten zu können.

Bedeutung kleinräumiger, gesundheitsbezogener Datengrundlagen für die kommunale GBE

³² „Die organisationale Gesundheitskompetenz bezieht sich in erster Linie auf Einrichtungen und ist als Settingansatz zu verstehen. Er zielt darauf ab, Menschen im Setting in die Lage zu versetzen, Informationen und Dienstleistungen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und zu nutzen, um gesundheitsbezogene Entscheidungen für sich und andere zu treffen. Nach diesem Prinzip handelnde Einrichtungen werden als gesundheitskompetente Organisationen bezeichnet. Sie bieten nutzerzentrierte Maßnahmen und Informationen an und engagieren sich in der Stärkung der personalen Gesundheitskompetenz aller Personen im Setting.“; <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/organisationale-gesundheitskompetenz/> [03.12.2024]; siehe auch Schaefer et al. 2019

5. Literatur

- Arnold Laura, Starke Dagmar (Hrsg) (2023): Gesundheitsberichterstattung. Lehrbücher für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Bd. 1, Version 1.0. Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. <https://akademie-oeffentliches-gesundheitswesen.github.io/GBE/11-download>
- Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege StMGP (2022): Kindergesundheit in Zeiten der Pandemie – Ein Überblick in Schlaglichtern.
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2024): 17. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.
- Bundes Psychotherapeuten Kammer (2020): Corona-Pandemie und psychische Erkrankungen. BPTK-Hintergrund zur Forschungslage.
- DAK Gesundheit (2021): Pressemitteilung: Mediensucht steigt in der Corona-Pandemie stark an. [https://www.dak.de/dak/bundesthemen/mediensucht-steigt-in-corona-pandemie-stark-an-2508248.html#/\[27.09.2024\]](https://www.dak.de/dak/bundesthemen/mediensucht-steigt-in-corona-pandemie-stark-an-2508248.html#/)
- Dragano N, Hoebel J, Wachtler B, Diercke M, Lunau T, Wahrendorf M (2021): Soziale Ungleichheit in der regionalen Ausbreitung von SARS-CoV-2. Bundesgesundheitsbl 64(9):1116-1124
- Epping Jelena, Stahmeyer Jona T, Tetzlaff Fabian, Tetzlaff Juliane (2024): M2Q oder doch etwas Anderes? Der Einfluss verschiedener Aufgreifkriterien auf die Prävalenzschätzung chronischer Erkrankungen mit ambulanten GKV-Diagnosedaten. Gesundheitswesen 86(S3):S188-S195
- Faltermeier Toni (2023): Salutogenese. in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.
- Gesundheitsreferat Landeshauptstadt München (2022a): Corona-Pandemie in der Landeshauptstadt München: Regionale, zeitliche und sozioökonomische Analysen des Infektionsgeschehens in den Stadtbezirken und Planungsregionen 2020/2021. GBE-Fokus.
- Gesundheitsreferat Landeshauptstadt München (2022b): Corona-Pandemie in der Landeshauptstadt München: Zeitlicher Verlauf des Infektionsgeschehens in der Gesamtstadt und ihren 25 Stadtbezirken bis Mitte des Jahres 2021. GBE-Fokus.
- Hansen J., Neumann C., Hanewinkel R. (2024): Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Ausgewählte Ergebnisse des Präventionsradar 2023/2024. IFT-Nord (Hrsg)
- Hering R, Schulz M, Wuppermann A, Bätzing-Feigenbaum J (2019): Die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen in der ambulanten Versorgung in Deutschland. Teil 1 – Entwicklung der Diagnoseprävalenzen von ADHS zwischen 2008 und 2011 im regionalen Vergleich. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 14/09. Version 3 vom 12.03.2019
- Hippich M, Sift P, Zapardiel-Gonzalo J, Böhmer MM, Lampasona V, Bonifacio E, Ziegler AG (2021): A public health antibody screening indicates a marked increase of SARS-COV-2 exposure rate in children during the second wave. Med 2:571–572
- Hollenderer Alfons (2024): Soziale Ungleichheit in der Gesundheit, Prävention und Gesundheitsversorgung. WSI Mitteilungen. 77(3):162
- Ihle Peter, Schneider Udo, Vogt Verena (2024): 5 Leitfragen für die Versorgungsforschung – Eignen sich GKV Routinedaten für Ihr Forschungsvorhaben? Gesundheitswesen. 86(S3)224-S230
- Jesser Andrea, Schmalwieser Susanne, Mädge Anna-Lena, Culen Caroline, Schrank Beate, Böckle Markus (2021): Chancen niederschwelliger online Peer-to-Peer Begleitung für Jugendliche am Beispiel der Online-Plattform OPEN. Psychotherapie Forum 25:154-160
- Kaman Anne, Erhart Michael, Devine Janine, Napp Ann-Kathrin, Reiss Franziska, Behn Steven, Ravens-Sieberer Ulrike (2024): Mental Health of Children and Adolescents in Times of Global Crises: Findings From Longitudinal Copsy Study from 2020 to 2024. (November 25, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5043075> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5043075>
- Klasen F, Meyrose HK, Otto C, Reiss F, Ravens-Sieberer U (2017): Psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse der BELLA-Studie. Monatschrift Kinderheilkunde 165:402–407
- Kohring C, Akmatov MK, Holstiege J, Heuer J, Dammert L, Bätzing J (2023): Inzidenztrends psychischer sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen in der ambulanten Versorgung - Entwicklungen zwischen 2014 und 2021. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 23/05
- Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2024): Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Themenblatt 01/2024. <https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/materialien/themenblaetter/> [03.12.2024]
- Ludwig-Walz Helena, Bujard Martin, Feger Jonas, Fegert Jörg M (2024): Integrating European contexts and needs into WHO guiding principles on online mental health content for young people: five recommendations. European Child & Adolescent Psychiatry. published online August 2024
- McGorry Patrick D. et al. (2024): The Lancet Psychiatry Commission on youth mental health. The Lancet Psychiatry 11.9:731-774
- Medizinischer Dienst Nordrhein (2024): Pflegebegutachtung 2023. Report.
- Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (2024): Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung. Vergleich von Daten ausgewählter Kommunen vor, während und nach der Covid 19-Pandemie.
- Poppe Adriana, Butz Charlotte, van de Sand Heike, Meyer Ingo, Schubert Ingrid (2023): Mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Coronajahren 2020/2021 im Vergleich zum Vorzeitraum. Hrsg: CoRe-net: Kölner Kompetenznetzwerk aus Praxis und Forschung zu Köln.
- Rattay P, Öztürk Y, Geene R, Blume M, Allen J, Pethko-Müller C, Mauz E, Manz K, Wieland C, Hövener C (2024): Soziale Lage, Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Ein-Eltern-

- haushalten zum Ende der COVID-19-Pandemie. Ergebnisse der KIDA-Studie 2022-2023. Bundesgesundheitsblatt, published online 12 July 2024
- Ravens-Sieberer Ulrike (2022): Review of Genderspecific Child and Adolescent Mental Health CaRE” (ReG-CARE). Sachbericht.
- Referat für Bildung und Sport (2022): Münchner Bildungsbericht 2022.
- Referat für Gesundheit und Umwelt Landeshauptstadt München (2017): Bericht zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt München. Expertise von Prof. Dr. Petra Kolip. Gesundheits- und Umweltberichterstattung.
- Reiß Franziska, Schlack Robert, Otto Christiane, Meyrose Ann-Katrin, Ravens-Sieberer Ulrike (2021): Zur Rolle des sozioökonomischen Status bei der Inanspruchnahme fachspezifischer Versorgung von psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse der BELLA-Studie. Gesundheitswesen 83:919-927
- Reiß F, Behn S, Erhart M, Strelow L, Kaman A, Ottavá-Jordan V, Bilz L, Moor I, Ravens-Sieberer U (2024): Subjektive Gesundheit und psychosomatische Beschwerden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisse der HBSC-Studie 2009/10 – 2022. Journal of Health Monitoring. 9(1)7-23
- Reiß F, Kaman A, Napp AK et al. (2023): Epidemiologie seelischen Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse aus 3 Studien vor und während der COVID-19-Pandemie. Bundesgesundheitsbl 66:727-735
- Resch F, Parzer P (2024): Angst und Depression bei Jugendlichen. Bundesgesundheitsbl 67:374-382
- Robert Koch-Institut (Hrsg) (2021): Psychische Gesundheit in Deutschland. Erkennen – Bewerten – Handeln. Schwerpunktbericht Teil 1 – Erwachsene
- Robinson W. S. (1950): Ecological Correlations and the Behavior of Individuals. American Sociological Review 15(3):351–357
- Rosenkötter N, Borrmann B, Arnold L, Böhm A (2020): Gesundheitsberichterstattung in Ländern und Kommunen: Public Health an der Basis. Bundesgesundheitsbl 63:1067-1075
- Schaefer C, Bitzer EM, Dierks ML (2019): Mehr Organisationale Gesundheitskompetenz in die Gesundheitsversorgung bringen! Ein Positionspapier des DNGK. Köln, 15.11.2019
- Schlack Robert, Beyer Ann-Kristin, Beck Lilian et al. (2024): INTEGRATE-ADHD: Vergleich und Integration administrativer und epidemiologischer ADHS-Diagnosedaten durch klinisches Assessment – Vorstellung des Projekts. Gesundheitswesen 86(3)231-S237
- Schlack Robert, Neuperdt Laura, Junker Stephan, Eicher Sophie, Hölling Heike, Thom Julia, Ravens-Sieberer Ulrike, Beyer Ann-Kristin (2023): Veränderungen der psychischen Gesundheit in der Kinder- und Jugendbevölkerung in Deutschland während der COVID-19- Pandemie – Ergebnisse eines Rapid Reviews. Journal of Health Monitoring. 8(S1)
- Sendatzki Saskia, Helmchen Ronja M, Moor Irene, Sudeck Gorden, Dadaczynski Kevin, Rathmann Katharina (2024): Gesundheitskompetenz von Schülerinnen und Schülern in Deutschland – Ergebnisse der HBSC-Studie 2022. Journal of Health Monitoring 9(1):25-44
- Starke Dagmar, Tempel Günter, Butler Jeffrey, Starker Anne, Zühlke Christel, Bormann Brigitte (2019): Gute Praxis Gesundheitsberichterstattung – Leitlinien und Empfehlungen 2.0. Journal of Health Monitoring. 4(S1)
- Steffen A, Akmatov MK, Holstiege J, Bätzing J. (2018): Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: eine Analyse bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten der Jahre 2009 bis 2017. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 18/07.
- Thom J, Jonas B, Reitzle L, Mauz E, Hölling H, Schulz M (2024): Entwicklung der Diagnoseprävalenz psychische Störungen 2012-2022. Nutzung bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten für Mental Health Surveillance. Dtsch Arztebl Int 121:355-362
- Tolksdorf K, Loenenbach A, Buda S (2022): Dritte Aktualisierung der „Retrospektiven Phaseneinteilung der COVID-19-Pandemie in Deutschland“. Epid Bull 38:3-6
- Vogelgesang Felicitas, Thamm Roma, Frerk Timm, Grobe Thomas G, Saam Joachim, Schumacher Catharina, Thom Julia (2024): Übereinstimmungen von Diagnoseangaben in Befragungs- und GKV-Routinedaten. Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 141–147
- Weyers Simone (2024): Die sozialkompensatorische Funktion des kommunalen Öffentlichen Gesundheitsdienstes bei Kindern. WSI Mitteilungen 77(2):193-200
- WHO (2015): Self-assessment tool for the evaluation of essential public health operations in the WHO European Region.
- Witte Julian, Zeitler Alena, Diekmannshemke Jana, Hasemann Lena (2022): DAK - Kinder- und Jugendreport 2022. Kinder- und Jugendgesundheit in Zeiten der Pandemie in Bayern. Datenbasis: 2019 bis 2022.
- Witte Julian, Zeitler Alena, Diekmannshemke Jana (2023a): DAK - Kinder- und Jugendreport 2023. Sonderanalyse für die Jahre 2018 -2022. Stationäre Behandlung psychischer Erkrankungen in Bayern.
- Witte Julian, Zeitler Alena, Hasemann Lena, Diekmannshemke Jana (2023b): DAK - Kinder- und Jugendreport 2023. Gesundheit und Gesundheitsversorgung während und nach der Pandemie. Datenzeitraum: 2017-2022
- Wohlrab Doris, Ruhnke Sabine (2021): Corona-Pandemie in München – gibt es Unterschiede zwischen den Stadtbezirken? Soziale Lage und Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt München bis 31.03.2021. Münchner Statistik (3)22-38
- Zukunftsforum Public Health (2020): Der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Empfehlungen für Umsetzung und Ausgestaltung. [https://zukunftsforum-public-health.de/download/zfph_stellungnahme_oegd_pakt/\[03.12.2024\]](https://zukunftsforum-public-health.de/download/zfph_stellungnahme_oegd_pakt/[03.12.2024])

Impressum

Ansprechpartnerinnen

Landeshauptstadt München
Gesundheitsreferat

Doris Wohlrab
Gesundheitsplanung - Gesundheitsberichterstattung
gbe.gsr@muenchen.de
muenchen.de/gbe

Claudia Müller
Gesundheitsvorsorge für Kinder und Jugendliche
kinderpsyberatungsstelle.gsr@muenchen.de

Download des Berichts

muenchen.de/gesundheitsberichte

Herausgeberin

Landeshauptstadt München
Gesundheitsreferat
Bayerstraße 28 a
80335 München

muenchen.de/gsr
facebook.com/gsrmuenchen
instagram.com/gsr_muenchen

Titelbild: Ina Waffenschmidt

Foto Gesundheitsreferentin: Tobias Hase, Foto Vorstand KVB: KVB/Nadine Stegemann

Stand: Dezember 2024

